

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Daniella Cristina Domingues

Matéria em fluxo: o *fotográfico* nas práticas espaciais

Belo Horizonte

2023

Daniella Cristina Domingues

Matéria em fluxo: o *fotográfico* nas práticas espaciais

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário à obtenção do título de Mestre em Artes.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Linha de pesquisa: 1. Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Belo Horizonte

2023

CIP - Catalogação na Publicação

D700m Domingues, Daniella Cristina

Matéria em fluxo : o fotográfico nas práticas espaciais / Daniella
Cristina Domingues. -- Belo Horizonte, 2023.

144 p.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli.

Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado Minas Gerais, Escola
Guignard. Programa de Pós-Graduação em Artes, 2023.

Título em inglês: Matter in flux: the photographic in spatial practices.

1. Artes visuais. 2. Escultura. 3. Instalação. 4. Fotografia. 5. Semiótica.
I. Pucciarelli, Daniel Oliveira, orient. II. Título.

Bibliotecário: Miguel Romeu Amorim Neto CRB-7/6283

Daniella Cristina Domingues

Matéria em fluxo: o *fotográfico* nas práticas espaciais

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário à obtenção do título de Mestre em Artes.

Linha de pesquisa: 1. Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Prof. Dr. Daniel Oliveira Oucciarelli — UEMG, Orientador

Profa. Dra. Lorena D’Arc Menezes de Oliveira — UEMG

Profa. Dra. Junia Maria da Fonseca Penna — UEMG

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023

Para João [alegria constante],
cujo nome escolhi ao atravessar uma ponte.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todas as pessoas que desenham comigo esta trajetória na arte, e sustentam suas presenças em momentos onde as demandas desta escolha me fazem ausente.

Agradeço à minha família herdada, nômade por gerações, por me ensinar que inquietação é alimento para movimento e transformação; e à minha família construída, por se mover comigo em contínua (des)construção: João e Ricardo, obrigada.

Agradeço aos meus amigos queridos, pelas trocas constantes, pelo apoio em momentos de alegria, energia e presença a cada novo começo e fim de mundo: Ana Luiza Gomes, Angela Sanchez, Arthur Moura Campos, Artur Souza, Carolina Santana, Clarissa Schembri, Dayane Tropicaos, Deco Vaillant, Fernanda Valdivieso, Francisca Caporali, Julia Panadés, Krzysztof Gutfranski, Laura Barbi, Lucas Rampazzo, Mariana Coan, Marina Câmara, Matheus Oliveira, Raquel Versieux, Roberto Freitas, Samuel Esteves, Shima, Vitória Schembri, e, em especial, Victor Galvão, pela escuta e leitura em momentos muito importantes desta pesquisa. Pedro Fonseca, por todo apoio, entusiasmo e energia que me faz querer fazer tudo virar livro, obrigada.

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, pelas contribuições incontáveis no processo da pesquisa, pela confiança, generosidade e presença constante; à Prof. Dra. Lorena D'Arc Menezes de Oliveira pelas significativas contribuições no processo desta pesquisa e à Profa. Dra. Junia Maria da Fonseca Penna por integrar a análise final deste trabalho. Por fim, agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Artes da UEMG, seus professores, alunos e funcionários, por acolherem meu trabalho e ajudarem a viabilizar este projeto.

RESUMO

Esta pesquisa tem o objetivo de demonstrar, na arte contemporânea, manifestações da lógica do índice a partir de como foi delineada por Rosalind Krauss nos ensaios *Notes on the index* e *Notes on the index Part 2*, ambos publicados em 1977. Para isto, é traçado um panorama teórico do índice, para então exercitar sua aplicabilidade em obras históricas que traziam a indexicalidade já bastante pronunciada como método e, então, em cada capítulo, demonstrar a presença do índice em obras produzidas posteriormente à produção dos ensaios. As análises são feitas em diálogo com reflexões e notas de processo que integram minha produção artística, que busca, em consonância com as obras escolhidas, investigar a presença do índice manifesta em diversas instâncias da elaboração das obras.

Os capítulos se estruturam em torno de três eixos da indexicalidade. São eles: 1. *Da impressão*; 2. *Do rastro* e, 3. *Da linguagem*. No primeiro eixo, da impressão, parto da análise da produção de objetos moldados de Duchamp como uma formação de vocabulário da indexicalidade na escultura no momento de passagem para a contemporaneidade. A presença do índice como emanção dos materiais é discutida em Beuys, que se justapõe e um índice mais concreto característico da transferência e impressão. No mesmo capítulo analiso também obras de Rachel Whiteread e Giuseppe Penone. No segundo capítulo, trato do índice como rastro na produção de instalações. Como exemplo, analiso obras de Saburō Murakami, Ilya Kabakov, Tracey Emin e Jimmie Durham. No terceiro capítulo, observo possibilidades do índice a partir da noção do *shifter*, um acontecimento no discurso que se manifesta como uma possibilidade epistemológica e também metodológica em várias linguagens; neste capítulo uso como exemplo obras de Marguerite Duras, Jimmie Durham e Aphex Twin. Uma metáfora arqueológica inicia cada capítulo, em reflexões sobre como cada um destes eixos da indexicalidade se manifesta na cultura material e no território, e são lentes para observar a arte contemporânea principalmente no que informa e move esta produção a reprocessar e reescrever acontecimentos históricos, tensionar questões sociais e criar projeções de futuro.

Palavras-chave: índice, fotográfico, escultura, instalação.

ABSTRACT

This research aims to demonstrate, in contemporary art, manifestations of the logic of the index based on how it was outlined by Rosalind Krauss in the essays *Notes on the index* and *Notes on the index Part 2*, both published in 1977. To this end, I draw a theoretical overview of the index, to then exercise its applicability in historical works that featured indexicality already quite pronounced as a method and, then, in each chapter, demonstrate the presence of the index in works produced after the production of Krauss' essays. The analyzes are carried out in dialogue with reflections and process notes that are part of my artistic production, which seeks, in line with the chosen works, to investigate the presence of the index manifested in different instances of the works' creation.

The chapters are structured around three axes of indexicality. They are: 1. *The imprint*; 2. *The trace* and, 3. *The language*. In the first axis, printing, I start analyzing the production of Marcel Duchamp's casts as the formation of an indexical vocabulary in sculpture, right at the moment of transition to the contemporary. The presence of the index as an emanation of the materials is discussed in Beuys, which is juxtaposed with more concrete instances of indexicality. In the same chapter I also analyze works by Rachel Whiteread and Giuseppe Penone. In the second chapter, I deal with the index as a trace in the production of installations. As an example, I analyze works by Saburō Murakami, Ilya Kabakov, Tracey Emin and Jimmie Durham. In the third chapter, I observe possibilities of the index based on the notion of the shifter, an event in speech that manifests itself as an epistemological and also methodological possibility in several languages. In that chapter I use as examples works by Marguerite Duras, Jimmie Durham and Aphex Twin. An archaeological metaphor begins each chapter, in reflections on how each of these axes of indexicality manifests itself in material culture and territory, and are lenses to observe contemporary art mainly in terms of what informs and moves this production to reprocess and rewrite historical events, tension social issues and create projections for the future.

Keywords: index, photographic, sculpture, installation.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Cena de <i>Viaggio in Italia</i> (1954), de Roberto Rossellini	29
Figura 2	Gesso de Pompéia	30
Figura 3	Marcel Duchamp, <i>Objet-dart</i> e <i>Female Fig Leaf</i>	38
Figura 4	Marcel Duchamp, <i>Coin de Chasteté</i>	39
Figura 5	Marcel Duchamp, <i>Étant donnés</i>	40
Figura 6	Joseph Beuys, <i>Unschlitt/Tallow</i>	45
Figura 7	Joseph Beuys, <i>Output 26</i> e <i>Output 27</i>	46
Figura 8	Joseph Beuys + Fluxus, convite para a abertura de <i>Fettraum</i>	48
Figura 9	Joseph Beuys, >> <i>Hauptstrom</i> >>	49
Figura 10	Joseph Beuys, <i>Mundplastik</i>	50
Figura 11	Giuseppe Penone, <i>Zucche</i>	54
Figura 12	Giuseppe Penone, <i>Patate</i>	55
Figura 13	Giuseppe Penone, <i>Torace</i>	56
Figura 14	Rachel Whiteread, <i>Torso</i>	62
Figura 15	Rachel Whiteread, <i>Ghost</i>	63
Figura 16	Rachel Whiteread, Montagem de <i>Ghost</i>	64
Figura 17	<i>Ruinenlust</i>	67
Figura 18	Saburō Murakami, <i>Muttsu no ana</i>	75
Figura 19	Saburō Murakami, <i>Tsūka</i>	76
Figura 20	Saburō Murakami, <i>Iriguchi</i>	77
Figura 21	Ilya Kabakov, <i>The man who flew into space from his apartment</i> (i)	81
Figura 22	Ilya Kabakov, <i>The man who flew into space from his apartment</i> (ii)	82
Figura 23	Tracey Emin, <i>My Bed</i> (i)	87
Figura 24	Tracey Emin, <i>My Bed</i> (ii)	88
Figura 25	Jimmie Durham, <i>The Petrified Forest</i> (i)	92
Figura 26	Escavação do Foro Romano	99
Figura 27	Sob a <i>Lapis Niger</i>	100
Figura 28	Marguerite Duras, <i>L'Homme Atlantique</i>	105
Figura 29	Jimmie Durham, <i>Prehistoric Stone Tool</i>	110
Figura 30	Jimmie Durham, <i>Black Serpentine</i>	111
Figura 31	Wolfgang Tillmans, <i>Retrato de Richard D. James</i>	116
Figura 32	Aphex Twin, <i>Richard D. James Album</i>	117
Figura 33	Aphex Twin, <i>Field Day 2017</i>	118

IMAGENS DO PORTFOLIO

Portfólio 1	Os lados de um telhado se contem em águas	129
Portfólio 2	Os lados de um telhado se contem em águas	130
Portfólio 3	Lapidário e Os lados de um telhado se contem em águas	131
Portfólio 4	Lapidário e Os lados de um telhado se contem em águas	132
Portfólio 5	Lapidário	133
Portfólio 6	Lapidário	134
Portfólio 7	Happy water	135
Portfólio 8	Happy water	136
Portfólio 9	Happy water	137
Portfólio 10	Continentes, vazios e fragmentos sobre tempo	138
Portfólio 11	Continentes, vazios e fragmentos sobre tempo	139
Portfólio 12	Continentes, vazios e fragmentos sobre tempo	140
Portfólio 13	Sedimento	141
Portfólio 14	Coluna quebrada: ensaio sobre o colapso	142
Portfólio 15	Notas sobre uma coluna	143
Portfólio 16	Notas sobre uma coluna	144

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	13
INTRODUÇÃO	16
<i>O fluxo desta pesquisa</i>	17
<i>Uma breve introdução ao índice em Peirce</i>	19
<i>Rosalind Krauss e as Notes on the index</i>	22
<i>Philippe Dubois, a arte do índice e outros atravessamentos</i>	24
CAPÍTULO 1 — <i>Da impressão</i>	31
<i>Marcel Duchamp e o referente secreto</i>	34
<i>O emissário</i>	42
<i>Pele</i>	53
<i>Avessos e fantasmas</i>	59
CAPÍTULO 2 — <i>Do rastro</i>	66
<i>Golpes de passagem</i>	74
<i>Um desaparecimento</i>	80
<i>O abjeto e o espelho</i>	86
<i>Imagens depois do fim</i>	90
CAPÍTULO 3 — <i>Da linguagem</i>	96
<i>My list began with video</i>	103
<i>Ajudar a pedra</i>	107
<i>Outros espelhos</i>	113
CONSIDERAÇÕES FINAIS	121
REFERÊNCIAS	123
ANEXO 1 — <i>Portfolio</i>	128

APRESENTAÇÃO

Reconhecer, em uma sucessão mais ou menos organizada de projetos artísticos, de diferentes escalas e diferentes mídias, ao longo de um certo período, a recorrência de elementos comuns, que se situam muitas vezes em partes mais sutis que constituem essas obras e não na superfície de temáticas semelhantes, é reconhecer que uma poética começa a tomar forma, ou a formar um corpo. Esse corpo complexo, muitas vezes disforme, muitas vezes silencioso, tem sua voz amplificada justamente quando em perspectiva com outras realizações de outros artistas. Os encontros com esses pares são muitas vezes insólitos, e trazem a potência de revelar partes da produção que estavam até então despercebidas. Foi a recorrência de um certo caráter indicial em meus próprios trabalhos (mas sobretudo o reconhecimento dela) que apontou para o índice como uma possibilidade de objeto de pesquisa. O entendimento de que a indexicalidade perpassa, como um fio condutor, trabalhos como *Continents vazios e fragmentos sobre tempo* (2016), *Notas sobre uma coluna* (2017), *Happy Water* (2018) e *Os lados de um telhado se contam em águas* (2019-2022) se deu em uma reflexão retroativa destas obras.

Esse índice é também aquele que reconhecemos com muita facilidade ao nos familiarizarmos com o que define a fotografia enquanto signo, a partir da observação de suas principais características físico-químicas, que, por definirem de certa forma o funcionamento do dispositivo fotográfico, passa a ser quase sinônimo de fotografia. Mas são sobretudo os outros aspectos do índice que, quando postos em perspectiva, contribuem para a formação de um conjunto epistemológico que chamo muitas vezes aqui de *fotográfico*, de certa forma já autorizada pelas teorias do índice e seus desdobramentos na teoria e na filosofia da arte que fornecem as bases que utilizo para compor esse trabalho.

Esses estudos sobre a indicialidade são colocados em cruzamento aqui não com a intenção de elaborar uma nova teoria da arte; assim como a observação, através do prisma desse *fotográfico*, da obra de diversos artistas que convoco ao longo do texto, não tem a intenção de se desenhar como um trabalho de crítica de arte. O que me impõe a tarefa de declarar o «objetivo» de uma pesquisa que habita um território entre a teoria e a prática artística. E, na tentativa de responder a esta questão, não menor, pois parte importante do que sustenta a própria estrutura da forma dissertação/tese, me encontro diante de um problema maior, que muito me antecede nesses meus primeiros movimentos na academia: a do próprio problema do que se entende nesse âmbito como «pesquisa artística».

A palavra «pesquisa» sempre foi usada por artistas e por pessoas que pensam a arte para descrever o que os artistas fazem. Mas, aprofundando a reflexão, entendemos que sim, desde sempre, como artistas, fazemos pesquisa, mas não necessariamente praticamos «pesquisa

artística» nos moldes como essa se entende hoje dentro das regulações e quantificações e qualificações acadêmicas. Artistas pesquisam «coisas»: Kandinsky pesquisava a teoria do caos, Jimmie Durham e Otobong Nkanga pesquisam mineralogia; no lugar que defino como o campo da minha prática artística, pesquiso arqueologia (e tantas outras «coisas»). Mas essas «pesquisas» devem ser percebidas como apenas um elemento de um processo muito mais complexo e multifacetado, e não servem para designar a prática artística em sua inteireza. Essa «pesquisa», que é também parte da prática, não incorpora aspectos importantes da prática artística, como imaginar, jogar, falhar, errar, esquecer, não saber, e tantas outras coisas difíceis de definir. O que leva à constatação de que talvez seja possível a apenas uma pequena parcela do processo da prática artística ser acolhida dentro dos limites do que passa a ser referido em alguns centros acadêmicos como «pesquisa artística», mesmo quando tentativas de delinear processos de pesquisa pela prática e prática pela pesquisa são empreendidos (sobretudo em programas de pós-graduação em artes em várias escolas na Europa)¹.

Penso que para uma existência possível da prática artística em tangência com uma certa pesquisa, feita nos confins da academia, seja urgente que essas tragam em si o caráter disruptivo que está sempre presente no processo de produção das obras no estúdio, de realidades em processo de se fazer, e que não se dobram facilmente à perspectivas «genéticas» que orientam tanto do que se produz sobre arte e artistas na academia. É também igualmente urgente o reconhecimento de que cada pesquisa empreendida em nome da arte ou dedicada a algum campo de prática artística seja apenas «não uma imagem dominante da prática artística, mas uma entre as muitas realidades heterogêneas mapeadas pela arte»².

Retorno então à minha tarefa de declarar o objetivo deste trabalho. Comecei dizendo o que ele não é: não é um trabalho de filosofia ou teoria da arte; nem um trabalho de crítica de arte. Ele é um cruzamento da minha própria prática que se dá pela pesquisa, talvez um registro um pouco mais sistematizado de como certas ideias disparam a produção de imagens e de como certas imagens movem o desejo de escrever e pensar como parte do processo de minha produção. É uma tentativa de registro do que se pode criar e sistematizar a partir do engajamento com a matéria, de leituras e direcionamentos possíveis que, na minha própria prática de estúdio e no pensamento sobre a prática de outros artistas, a matéria é capaz de fornecer. A forma desse trabalho se vale em muito do que talvez seja a forma que restou ao artista dentro da academia que

1 Para verificar essa informação basta buscar na internet por «art practice as research» e observar a miríade de resultados. Um exemplo pode ser a apresentação do programa de pós-graduação em artes da KABK, Haia, Holanda: <https://www.kabk.nl/en/programmes/master/artistic-research>. Também é útil explorar o conteúdo disponível no Journal for artistic research: <https://jar-online.net/en>.

2 Vellodi, Kamini. Thought beyond research: a Deleuzian critique of artistic research. In: Aberrant nuptials. Deleuze and artistic research 2. Paulo de Assis (org.), Orpheus Institute. Leuven: Leuven University Press, 2019.

é a forma do ensaio, mas que deve ser visto sempre como um ensaio corrompido, que vai, na tentativa de responder o que solicita o projeto de arte, distorcer e corromper o que se leu, com o objetivo de atender a interesses próprios da criação de sentido no campo de um trabalho de arte. Isso não significa a corrupção de minhas fontes, mas sim a justificativa de certas escolhas, e aqui isso significa, sobretudo, a escolha do *índice*. Significa que a escolha do índice como um dispositivo epistemológico possível, apesar dos alardes do fim das mídias no início dos anos 2000, apesar da contestação das próprias sistematizações triádicas peirceanas na semiótica bem antes disso, responde a um propósito de falar, num cruzamento poético entre teoria e prática, sobre o que é possível de se criar a partir das ausências e sobre o testemunho do que não está mais presente como esse inominável que move o desejo [de criar imagens e objetos].³

Diante da tarefa de escolher uma estrutura de capítulos para esse trabalho, decidi estruturar meu texto sob três «eixos» da indicialidade que são verificados nos ensaios de Rosalind Krauss, *Notes on the index* partes 1 e 2⁴: o primeiro eixo é o que se localiza no registro da impressão, o segundo, no traço e no rastro, e o terceiro, na linguagem. Esses dois ensaios serão retomados em diversos momentos deste trabalho, justamente por marcarem um momento importante da virada da crítica de arte para a filosofia e para a linguagem, e de certa forma inaugurarem a possibilidade do fotográfico como um sistema epistemológico que ultrapassa a fotografia. Relatos, notas e apontamentos sobre processos da minha prática artística estão entremeados ao longo dos três capítulos, inseridos em pontos onde se enunciaram cruzamentos possíveis entre a investigação teórica e a prática. O tratamento tipográfico do texto em fonte datilográfica monoespaçada é o que vai sinalizar por todo o volume essa alternância de dimensão da minha experiência.

3 Sobre a associação do índice como um corte na continuidade que traz sempre a noção de «presença de ausências», pode-se consultar Dubois, 1993, p. 120 a 122. Em questionamentos mais contemporâneos sobre a persistência do caráter elusivo e de certa forma sedutor da indexicalidade, pode-se consultar Doane, 2007.

4 Ver: Krauss, R. *Notes on the Index: Seventies Art in America*. *October*, 3, 68, 1977; e KRAUSS, R. *Notes on the Index: Seventies Art in America. Part 2*. *October*, 4, 58, 1977.

INTRODUÇÃO

A lógica fotográfica enquanto episteme foi objeto de estudo da professora, teórica e crítica de arte norte-americana Rosalind Epstein Krauss (1941–) em diversos escritos, mas sobretudo de dois importantes ensaios, *Notes on the index: Seventies Art in America* Parte 1⁵ e 2⁶, foram publicados na revista *October* (co-fundada por ela), respectivamente, em maio e outubro de 1977. Neles, Krauss amplia a ideia de um *fotográfico* que já aparecia em parte da produção crítica e teórica na filosofia da arte pós-estruturalista. Ela compõe seu percurso sobre o índice na arte não apenas a partir de uma análise «concreta» da semiose desses signos enquanto manifestações físicas, mas também, e sobretudo quando essa indicialidade está presentificada na linguagem, muitas vezes emaranhada em operações que são parte de como a obra se inscreve em um certo âmbito da produção artística de então. Quando Krauss apresenta suas motivações para essa sistematização, no final da década de 1970, ela o faz sob a argumentação de que, com a dissolução dos ideais formalistas e diante dos desenvolvimentos da arte de então (desde a arte conceitual), seria necessário encontrar um novo elemento que possibilitasse a compreensão dessas manifestações enquanto construções do seu tempo. O *fotográfico* acaba fornecendo as bases epistemológicas para esse dispositivo teórico, atendendo a uma certa emergência do índice, que ela demonstra a partir da análise de obras que constituem uma espécie de genealogia do índice na arte contemporânea.

Na década de 1990 o professor e pesquisador francês Philippe Dubois (1952–) publicou a primeira edição da coletânea de ensaios *O Ato Fotográfico*⁷, onde desenvolve uma sistematização da lógica do índice na arte e o faz de modo extensivo, com um claro intuito de demonstrar a presença do indicial na arte desde as origens da própria ideia de representação, ou, posso dizer, até onde alcançamos registros de movimentos na direção da construção desta ideia. Quando Dubois se debruça sobre a situação desse indicial na arte contemporânea, a partir da análise de obras realizadas em diferentes épocas, desde o auge das vanguardas modernas, passando pela land art, performance e outros experimentos em fotografia, instalação, projeções e outras mídias híbridas, a fotografia ainda operava no estágio mais avançado das películas analógicas (e com o digital apenas se formando). A indexicalidade da qual ele falava na arte contemporânea se mostrava presente mas ainda

5 Krauss, R. «Notes on the Index: Seventies Art in America Part 1». In: *October*, Vol. 3, 1977a. p. 68-81

6 Krauss, R. «Notes on the Index: Seventies Art in America Part 2». In: *October*, Vol. 4, 1977b. p. 58-67

7 Dubois, Philippe. *O ato fotográfico e outros ensaios* / Philippe Dubois; tradução Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 1993.

de forma bastante conectada à presença da fotografia enquanto mídia em alguma parte das obras. Dubois, assim como Krauss, analisa a obra de Marcel Duchamp, e nos trabalhos dos dois autores se reconhece grande parte da produção do artista como a inauguração desse fotográfico epistemológico na arte contemporânea.

Além de Krauss e Dubois, outros autores, bastante diferentes entre si, como Charles Sanders Peirce, André Bazin, Roland Barthes, Georges Didi-Huberman e Susan Sontag, entre outros, buscaram, cada um à sua maneira, identificar conexões materiais únicas entre objeto e imagem como a essência da fotografia. Muitas destas perspectivas são convocadas nos ensaios de Krauss e Dubois e aparecem neste trabalho, muitas vezes pela leitura por via de seus trabalhos ou, no caso de alguns autores, em leituras primárias, conforme citações. No entanto, devido ao amplo diálogo de Krauss e Dubois com o indicial na arte em um registro epistemológico que ultrapassa a tentativa de compreender a condição específica da fotografia, são seus trabalhos que prevalecem como principais recursos teóricos neste estudo.

O fluxo desta pesquisa

Para estruturar esta dissertação busquei identificar a partir das leituras feitas por Rosalind Krauss em *Notes Part 1 e 2* quais características do índice aparecem com mais força em cada obra, e como estes «eixos da indexicalidade» se relacionam com instâncias possíveis do signo indiciário descritos inicialmente por Peirce. São eles: 1. *Da impressão*; 2. *Do rastro* e, 3. *Da linguagem*. Movida pela pergunta de Dubois «A arte é (ou tornou-se) fotográfica?», formulo um desdobramento: *Em que mídias, ou suportes, ou modos de tratar os materiais ainda é possível reconhecer a indexicalidade nas práticas espaciais?*

Possibilidades de resposta se organizam ao longo dos três eixos. Referências aos trabalhos de Krauss e Dubois irão perpassar todo o desenvolvimento, juntamente com outras convocadas especificamente por cada eixo ou obra. Uma metáfora arqueológica inicia cada capítulo, em pensamentos sobre como cada um destes eixos da indexicalidade se manifesta na cultura material e no território, e são lentes para se observar a produção artística contemporânea principalmente no que informa e move esta produção a reprocessar e reescrever acontecimentos históricos, tensionar questões sociais e criar projeções de futuro. Em cada capítulo, parto de obras já históricas onde é possível localizar o eixo em questão, e então tento me aproximar ao máximo de obras contemporâneas (produzidas a partir da década de 1990) que se constituem na lógica do índice orbitando cada um destes eixos.

No capítulo 1, *Da impressão*, a metáfora arqueológica é o processo de produção dos gessos de Pompéia, contado a partir de como ele é encenado no filme *Viaggio in Italia* de Roberto Rossellini. Trata-se talvez dos artefatos mais atraentes e intrigantes já produzidos

pela arqueologia, e incorporam as características deste *fotográfico* na tridimensionalidade de forma extremamente direta e eloquente: a partir do contato direto da matéria com diferentes superfícies, formas, feições e gestos captados pelos moldes são transferidos e descolados de seus referentes. As análises das obras se iniciam com objetos de Marcel Duchamp produzidos a partir de moldes da instalação *Étant donnés*, e seguem para um recorte da produção em escultura e instalação de Joseph Beuys. Em seguida, abordo duas obras de Giuseppe Penone e finalizo com um recorte sucinto da produção de Rachel Whiteread dos anos 1990. Uma atenção especial é direcionada aos materiais que possibilitam a manifestação do índice na tridimensionalidade e em como nós, como artistas, desenvolvemos relações poéticas também em torno das qualidades dos materiais.

No capítulo 2, *Do rastro*, faço uma reflexão sobre paisagens em ruínas e os tipos de indexicalidade que podemos encontrar nestes espaços, os afetos que disparam a partir das dinâmicas de proximidade e distância do olhar, e a inversão que se opera no campo da obra com a criação de rastros com projeções temporais distintas. Também será discutida a relação das ruínas com os espaços isolados pela investigação forense, e como neste eixo de indexicalidade os espaços são concebidos como um campo para a criação de rastros e traços. A indexicalidade neste eixo assume uma espécie de caráter metodológico, onde os artistas dominam a lógica do índice para produzir vestígios e projeções temporais dentro deste registro. Início as análises com as ações diretas do corpo de Saburo Murakami sobre as barreiras de papel em suas séries de *kami-yaburi*, em seguida passamos para outra cena onde testemunhamos um rompimento violento de alguém que se precipitou sobre um suporte: o desaparecimento do cosmonauta de Ilya Kabakov em *The man who flew into space out of his apartment*. Passo então para *My Bed*, de Tracey Emin, uma instalação que conjuga «construção» forense e índices reais de presença da própria artista em um espaço sem mediação arquivística, que emana de manifestações abjetas e demanda um certo engajamento subjetivo do espectador. Finalizo o capítulo com *The Petrified Forest*, de Jimmie Durham, uma série de instalações onde o artista cria um ambiente corporativo onde algo trágico ocorreu. Durham trabalha com uma projeção de futuro; por mais que as mobílias do escritório sejam já antiquadas, nos sentimos como sobreviventes em meio a uma distopia.

No capítulo 3, *Da linguagem*, vou me concentrar em obras que se aproximam de uma terceira instância da lógica do índice, que se reconhece primeiramente na linguagem, e como propõe Rosalind Krauss em *Notes 1 e 2*, serve de modelo para localizar e analisar a indexicalidade na arte. Nesta dimensão do índice, dêitico, representada pelos *shifters*, a qualidade de contiguidade e corte, de aproximação e separação do referente que vai compor o objeto, é mais dinâmica, fluída e de certa forma não-definitiva, o que inevitavelmente nos leva a analisar obras e objetos bastante daqueles que os eixos anteriores trouxeram.

Espelhando um pouco o modo como Krauss inicia seus ensaios, escolhi iniciar as análises também com um filme, *L'Homme Atlantique*, de MArguerite Duras, onde o «drama do shifter» para aproveitar um termo de Krauss, é encenado de uma forma aberta e, acredito, potencializada pela ausência de imagem, fazendo com que a obra se torne um espaço de permutação de referentes e construção de indexicalidade não só em sua inscrição, mas também em cada vez que ela é vista/transmitida. Depois retorno por um instante à produção de Jimmie Durham, desta vez mais recente, com a obra *Black Serpentinite*, de 2019. Impossível aqui não retomar a metáfora arqueológica do capítulo, Lapis Niger, ao acompanhar a narrativa que Durham compõe sobre a trajetória de uma laje de pedra negra através do tempo e do espaço. Por fim, encerro com a análise de um conjunto audiovisual, formado pelo álbum *Syro*, de 2014, do artista britânico Richard D. James, *alias* Aphex Twin, e também por uma série de performances, ações e concertos circundando o lançamento do álbum. *Syro* é composto intencionalmente como um encadeamento de signos flutuantes, mas é um caso interessante para observar uma parte importante da produção de música eletrônica como potenciais territórios do índice dêitico.

Ao longo dos três capítulos, estão inseridas notas e relatos de processo de um recorte de minha produção artística. São reflexões sobre minhas relações com os materiais, com o território, e com a dimensão temporal que se manifesta na superfície das coisas através da indexicalidade. Cada fragmento acompanha a indicação sobre o contexto de sua escrita (ao longo do processo de qual obra) e é possível ver imagens no Anexo I Portfolio.

Uma breve introdução ao índice em Peirce

Para Charles Sanders (Cambridge, EUA, 1839–Milford, EUA, 1914) a semiótica não é uma disciplina específica, mas sim uma filosofia do signo, uma reflexão geral sobre os problemas que a ideia de signo envolve. A semiótica de Peirce está centrada na ideia da relação entre os signos que une em uma dinâmica interpretativa *um objeto da realidade, um signo que o representa e uma rede de outros signos*, onde cada um interpreta o que o antecede e assim sucessivamente, em uma cadeia infinita. Para Peirce, tudo é signo na medida em que é passível de recepção e interpretação. Em Peirce, o processo de significação tem seu ponto de partida na realidade externa, nos objetos da percepção e em nossos «juízos preceptivos».⁸

O processo de significação não é totalmente interno à realidade psíquica, mas tem um ponto de partida na realidade externa e se move sempre inicialmente a partir dos

8 Signorini, 2014, p. 59.

objetos da percepção. Um signo porém não representa a totalidade de um objeto, mas «o representa de certo ponto de vista ou para certo uso prático».⁹ A relação sígnica é então um processo interpretativo, onde «um signo é qualquer coisa que se refere a uma segunda coisa, seu *objeto*».¹⁰

Dentro de uma estrutura complexa de categorias proposta por Peirce, a que mais interessa aqui é a tricotomia ícone/índice/símbolo, que se refere às relações entre os signos e os objetos.¹¹ O *ícone* está localizado na primeira categoria (*Firstness*), que é a *Qualidade* abstrata, uma pura possibilidade de relação, de *referência por semelhança a um conceito geral*, e não exige referência direta a um objeto específico concreto. Na segunda categoria (*Secondness*) está o *índice*, a conexão de fato com algo que existe, uma *Relação* efetiva com a existência de um objeto. O *símbolo*, na terceira categoria (*Thirdness*), é a *Representação*, que guarda também em si as funções das duas categorias anteriores; é onde se cria conexões básicas também com as interpretações, aquilo que se infere a partir do contato com regras, convenções e leis, e na produção de sentido a partir da experiência dos objetos no âmbito das categorias anteriores. De modo muito simplificado então, um resumo dessa categorização seria: (1) *Firstness* — Qualidade — Ícone / (2) *Secondness* — Relação — Índice / (3) *Thirdness* — Representação — Símbolo. No entanto, é importante notar, embora não irei me estender nesse aspecto, que nenhum signo é puro, e carregam em seu campo características das outras categorias.

Nesta noção do real proposta por Peirce, cada objeto é capturado (pela percepção) e ao mesmo tempo remetido infinitamente a um processo de significação; as coisas apenas *se realizam* dentro da mente que se coloca diante delas em processo de construção de significado. Assim, todo o processo de conhecimento é uma referência infinita entre signos e interpretantes orientados em direção ao objeto, porém, cada um nos oferece *a coisa* ao mesmo tempo que a mantém afastada. O objeto é sempre presente e ausente e os signos ocupam um lugar de ausência que preenche somente alguns significados que o lugar de *referência* preserva. Este *caráter de ausência* dos objetos nos processos perceptivos permeia, de certa forma, as três categorias desta classificação dos signos proposta por Peirce, mas é ainda mais eloquente em se tratando do índice.

É importante notar que a estrutura dessa tricotomia de Peirce (e que não é a única), é vista por muitos teóricos como excessivamente aberta, e por isso, de um potencial muito sugestionável, tendo sido aplicada em campos muito distintos. Segundo Umberto Eco,

9 Eco, 2014, p. 27.

10 Peirce, 1980, p. 102.

11 Idem, p. 103.

essa classificação «é já de emprego universal [...] para indicar processos sígnicos [...] as categorias ‘ícone’ e de ‘índice’ são categorias ‘*passepourtout*’ ou ‘categorias guarda-chuva’, que funcionam exatamente por sua vaguidade». Eco segue com uma extensa crítica a esta classificação e propõe novas categorias para a compreensão da produção sígnica.¹²

No entanto, este caráter de certa forma *elusivo* da indexicalidade, parece ser justamente uma parte muito importante do que constitui este ‘nó’ que está no cerne do problema da fotografia: *a relação da imagem com a de seu referente*. O índice, que estabelece uma relação entre um ‘traço’ e seu referente, se constitui num eixo físico, espacial e causal. Estão nesta categoria de signos impressões produzidas por uma ação ou presença de objeto que, ao se ‘descolar’ do campo onde, ou a partir do qual se produziu a marca (ou a impressão), emana um relato (ou um registro) desse acontecimento que já se situa, virtualmente, em outra temporalidade. A fotografia, enquanto dispositivo físico-químico, se produz como uma impressão luminosa, de emanações e reflexões mais ou menos distantes a partir de um espaço tridimensional, fixadas em uma superfície bidimensional sensibilizada por cristais de haleto de prata. A fotografia é, então, antes de se constituir como *imagem*, da ordem da impressão, do traço, da marca e do registro.

Já na categorização de Peirce (importante notar que é do final do século XIX), a fotografia está situada na indexicalidade assim como a fumaça enquanto emanação do fogo, a sombra como índice de presença e alcance, marcas de fluídos corporais como indícios do gozo, a poeira e a ruína como testemunhos depositários da passagem do tempo, entre tantos outros exemplos possíveis. O *traço* da fotografia, acontece, então, a partir de um contato físico direto: algo estava lá, teve sua existência fixada na forma de uma marca, e subsequentemente, desapareceu. O que é mais importante é este momento fugaz de contato, e a evidência visível que resta na superfície «impressionável». Muitas analogias da ordem da impressão já apareceram em elaborações sobre a natureza indicial da fotografia. Susan Sontag, no ensaio *Imagem Mundo*,¹³ escreveu que uma fotografia «não é apenas uma imagem (como uma pintura é uma imagem), uma interpretação do real; é também um traço, algo diretamente impresso do real, como uma pegada ou uma máscara mortuária». Em ambos os casos, o *traço* resulta da impressão corpórea em uma superfície moldável, mas em cada uma seus referentes habitam temporalidades distintas, sendo o referente de uma máscara mortuária desprovido de qualquer intencionalidade ou controle do ato da transferência.

12 Eco, 2014, p. 157.

13 Sontag, 1990.

Roland Barthes descreve a natureza indicial da imagem fotográfica ao evocar o jogo de presenças de ausências que se dá no cerne da constituição dessas imagens, mas que, como veremos, constitui a fundação de outras experiências da representação:

A foto é literalmente uma emanção do referente. De um corpo real que estava ali, são partes das radiações que vêm me tocar, eu que estou aqui; pouco importa a duração da transmissão; a foto do ser desaparecido vem me tocar como os raios atrasados de uma estrela.¹⁴

Essa remarcação da *condição indicial da imagem fotográfica* e a compreensão de seu funcionamento constitui parte importante da fundamentação da indexicalidade (ou do *fotográfico*) enquanto um sistema de pensamento. É, de fato, um mérito de Peirce, já em 1895, ter conseguido acessar o que se constituiria como um estatuto teórico da fotografia, ultrapassando uma concepção primária da fotografia enquanto mimese e se afastar das relações básicas de semelhança entre a imagem e seu referente. Foi, talvez, ao analisar o modo de produção desse signo que Peirce conseguiu considerar a fotografia dentro de suas circunstâncias.

Rosalind Krauss e as Notes on the index

Em meados da década de 1960, no início de sua produção crítica, os primeiros escritos de Rosalind Epstein Krauss (1941–) eram informados pelo formalismo de Clement Greenberg. Como sabemos, grande parcela da própria metodologia que norteava a produção desse recorte do Modernismo norte-americano se notava também na produção escrita em torno da arte da época, e Krauss escreveu em 1972 que

com o ‘modernismo’ [...] foi precisamente sua metodologia muito importante para muitos de nós que começamos a escrever sobre arte no início dos anos 1960. Esse método exigia lucidez. Exigia que não se falasse de nada numa obra de arte que não se pudesse apontar. Envolveu amarrar as percepções de alguém sobre a arte no presente ao que se sabia sobre a arte do passado.¹⁵

Essa era então a abordagem teórica de Krauss e de outros contemporâneos: no formalismo só se considera no campo de uma obra de arte aquilo que é materialmente verificável. No entanto, em pouco tempo a perspectiva de Krauss acabou divergindo da de Greenberg — que já naquele momento havia concluído que a pintura abstrata dos anos 1950 e 1960 representava o auge da realização artística moderna. Os limites do escopo da

14 Barthes, 1980.

15 Krauss, 1972. [citar na bibliografia geral — A view on modernism, Krauss, 1972]

crítica formalista ficaram evidentes para Krauss e também para outros contemporâneos. Considerar qualidades mais alusivas de uma obra de arte — sobre as quais não seria suficiente apenas se ater ao óptico verificável (a pureza da visão formalista) — e abordar as obras em cruzamentos teóricos diversos e em suas relações com o contexto cultural e social passou a nortear essa nova crítica.

Na busca de novos critérios, a virada teórica de Krauss se deu para o pós-estruturalismo, em especial pelos escritos de Maurice Merleau-Ponty, Roland Barthes e Jacques Derrida. Uma certa aceitação de que não existe significado ou simbolismo universal ou arquétipos comuns e, portanto, da impossibilidade de criticar qualquer forma de arte com base em um entendimento plano, constituía já um alinhamento com a teoria pós-estruturalista e impulsionou uma ruptura significativa com as teorias inicialmente elaboradas em torno do Expressionismo Abstrato — e sua posterior revisão, trazendo influências do existencialismo, da psicanálise e da filosofia oriental, todas as quais enfatizavam a existência e a importância da experiência mutuamente compartilhada de símbolos, conceitos e formas da cultura.

Após se desconectar da revista *Artforum* e fundar o periódico *October*, Krauss inicia a empreender uma sólida trajetória crítica e teórica, se tornando referência para muito da crítica realizada posteriormente, esta que coloca a obra de arte em perspectiva com referências da filosofia, da linguística, da psicanálise e em amplo diálogo cultural. Em um momento recentemente descrito como intensamente influenciado por Roland Barthes¹⁶, propõe a lógica do índice como um dispositivo teórico e crítico para abordar manifestações artísticas além da fotografia em si. Krauss elabora esse *fotográfico* como um tipo de procedimento verificável (este traço sendo o que ela talvez mantém de suas bases formalistas) em um importante recorte da produção artística norte-americana na década de 1970 nos ensaios *Notes on the index: Seventies Art in America*¹⁷, publicado em duas partes nas edições 3 e 4 da revista *October* em 1977.

Nestes ensaios, relativamente curtos, Krauss dialoga bastante sucinta com diversas invocações teóricas a partir do pressuposto de um leitor versado nestes repertórios, como a tríade semiótica de Peirce, o *shifter* na linguagem como descrito por Jakobson, a oposição do simbólico ao imaginário em Lacan, a natureza não codificada da fotografia em Barthes, entre outros. Estas referências aparecem ao longo dos exercícios críticos de leitura das obras escolhidas, e as proposições teóricas se formulam já em diálogo com as obras.

16 Em entrevista a Abigail Susik, *Los Angeles Review of Books*, maio de 2022, disponível em: <https://lareviewofbooks.org/article/formalism-and-the-demon-of-analogy-a-conversation-with-rosalind-krauss/>

17 Krauss, 1977a.

Na primeira parte do ensaio Krauss traça um breve panorama da situação da arte americana nos anos 1970, onde o repertório crítico desenvolvido nas décadas anteriores que categoriza a produção artística a partir da ideia de estilo — e permeia a crítica formalista — não se sustenta mais diante da imensa heterogeneidade imensa da arte atual. Em uma sequência de questões, a autora já anuncia de certa forma qual hipótese vai formular em torno da lógica do índice:

Tanto os críticos quanto os praticantes da arte recente se uniram em torno desse «pluralismo» dos anos 1970. Mas o que, realmente, devemos pensar dessa noção de multiplicidade? Certamente é verdade que os membros separados desta lista não se parecem. Se eles têm alguma unidade, não é ao longo do eixo de uma noção tradicional de «estilo». Mas será a ausência de um estilo coletivo o sinal de uma diferença real? Ou será que não há outra coisa para a qual todos esses termos são manifestações possíveis? Não estariam todos esses «indivíduos» separados, na verdade, dançando em sincronia, só que para uma música bem diferente daquela chamada estilo?¹⁸

Não é difícil constatar que na arte atual está presente, até mesmo de forma potencializada, a mesma pluralidade que motivou Krauss a perseguir esse conceito nestes ensaios, visto que hoje este exercício estaria, talvez ainda mais que na década de 1970, implicado em investigar um fator de conexão possível entre trabalhos motivados por agenciamentos extremamente distintos.

Philippe Dubois, a arte do índice e outros atravessamentos

Embora o próprio título do trabalho de Dubois se refira à impossibilidade de dissociar a fotografia do gesto que a constitui — do momento da tomada, do gesto de captura da realidade e do corte e da distância que daí se inscrevem na imagem fotográfica — se estabelecem, ao longo dos ensaios, as bases teóricas por onde podemos nos relacionar com múltiplas instâncias da imagem fotográfica além da sua circunstância de produção, sobretudo no que se refere à dimensão de contemplação e de como nos relacionamos com a fotografia enquanto sujeitos implicados diante da imagem:

(...) vai se tratar de conceber esse «fotográfico» como uma categoria que não é tanto estética, semiótica ou histórica quanto de imediato e fundamentalmente epistêmica, uma verdadeira categoria de pensamento,

absolutamente singular e que introduz a uma relação específica com os signos, o tempo, o espaço, o real, o sujeito, o ser e o fazer.¹⁹

Dubois produz um relato bastante detalhado sobre a história da representação, através de fabulações mitológicas sobre o surgimento da pintura e que vão dizer da arte já sendo intrinsecamente *fotográfica* antes mesmo do advento tecnológico da fotografia e que tais relatos *apontam* para a indexicalidade como uma presença e recurso constante desde a fundação da representação. A tese de Dubois é que «a fotografia é um dispositivo teórico que se vincula, como prática indiciária, com o dispositivo teórico da pintura «captada em seu momento ‘originário’ (no fantasma de sua origem)»²⁰ e que esta constatação demandaria uma inscrição referencial na história e na teoria da arte, uma vez que a representação por analogia (a arte do ícone) só se inaugurou com o Renascimento e a indexicalidade já estaria presente desde os fundamentos da representação.²¹

Plínio o Velho escreveu sobre a origem da pintura no livro 35 de sua *Historia naturalis*, uma narrativa sobre a qual Philippe Dubois se ocupa extensamente no ensaio *Histórias de sombras e mitologias de espelhos*.²² Dubois nos conta, a partir da dimensão fabular do relato de Plínio, como, nessa origem da representação, já estariam presentes dois princípios que se tornaram características definidoras da fotografia: a captação e a fixação.

Plínio conta-nos de fato a *história* da filha de um oleiro de Sícion, chamado Dibutades, apaixonada por um rapaz, que um dia tem de partir para uma longa viagem. Quando da *cena* da despedida [...] os dois amantes estão

19 Ver Dubois, 1990, p. 60.

20 Não posso evitar a referência a um texto do psicanalista italiano Massimo Recalcati sobre a contradição inscrita na obra de Pier Paolo Pasolini. Em *Pasolini il fantasma dell'origine* (Recalcati, M. *Pasolini il fantasma dell'origine*. Milão: Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2022.) — associação inevitável já pelo título da obra — Recalcati fala sobre a busca de Pasolini em alcançar a «origem, a fonte primeira, a Coisa, a verdade do mito, a pureza dos corpos não corrompidos» como um dos motivos fundamentais da sua obra. O que me interessa aqui, e retomarei em breve, é o *ponto de cisão entre a pureza do mito e a corrupção da história*. Segundo Recalcati, Pasolini, em toda sua obra, habita precisamente esse ponto de cisão. Nesse ponto, existiria um impulso incessante e inevitável de realização de obra mas sempre pontuado por uma melancolia, que o manteria constantemente voltado para o passado como num «impulso conservador, diria Freud, da pulsão de morte e do seu gozo». A partir de *Accattone* e *Il Vangelo Secondo Matteo*, o close-up, a atenção estática ao rosto, ao olhar e ao corpo no estilo cinematográfico de Pasolini tornou-se um fio condutor para uma espécie de codificação visual das suas ideias de história e pré-história. Uma conexão subjacente talvez seria a da indexicalidade: a luz da fotografia como um símbolo fantasmagórico da luz da História, uma metáfora estruturante de toda a poética de Pasolini, sua visão de mundo e, porque não, sua semiótica. Esse cruzamento serve para delinear novamente, o próprio lugar da indexicalidade, como um corte que remarca sempre e ininterruptamente a presença de uma ausência, e sobre a própria impossibilidade, como coloca Dubois, da existência de um índice puro a partir do momento que se inscreve no mundo, toda sucessão temporal representa a corrupção do próprio índice.

21 Dubois, 1993, p. 115.

22 Dubois, 1990, p.109-157.

num quarto iluminado por um fogo (ou por uma lâmpada) que projeta a sombra dos jovens. A fim de conjurar a ausência futura de seu amante e conservar um traço físico de sua presença atual, nesse instante precioso todo tenso de desejo e medo, à moça ocorre a ideia de representar na parede com carvão a silhueta do outro aí projetada [...] fixar a sombra daquele que ainda está ali, mas logo estará ausente.²³

Nas palavras de Dubois, esta fábula de sombra ganha uma expressividade considerável se compararmos com a tradução inglesa de 1895²⁴. Um elemento interessante, que aparece no capítulo 5 da obra de Plínio, é o caráter monocromático desta pintura originária, *monochromaton*, e a constituição dessa imagem está alicerçada na existência de um suporte, de uma fonte de luz e de uma matéria de fixação. A figura fugaz da sombra projetada, o momento preciso da origem desse índice em seu caráter absolutamente instantâneo, vai ser fixada no suporte, nesta narrativa, através do desenho, um gesto que tem uma temporalidade variável e estendida. A escrita da luz aqui se dá pelo risco (e porque não, pelo traço), em repetição, no tempo.

Assim como acontece com a fotografia analógica, na fabulação de Plínio, a pureza do índice se dissolve nesse processo de *fixação*, ou na própria inscrição da marca produzida pelo referente no mundo das imagens. E, quando essa imagem passa a pretender ultrapassar o referente, e eternizá-lo no suporte «como traço detido, [...] ausência inelutável», o índice perde sua conexão temporal, «abre-se para a iconização, isto é, para a morte». É como se qualquer coisa que se suceda a esse acontecimento indiciário, qualquer continuidade, representa a corrupção do próprio índice. Em sua *iconicidade*, o índice como traço sugere, frequentemente, uma conexão com o realismo como estilo. Onde se aproxima do

23 Idem nota 2, p. 117-122.

24 Para ler o texto integral em uma tradução inglesa do livro 35 da *Historia naturalis* de Plínio o Velho, ver: Pliny the Elder, *The natural history*, Book XXXV, An account of paintings and colour. Tradução de Henry Thomas Riley (Londres, 1895). Medford, Massachusetts: Perseus Digital Library, Tufts University. No capítulo 5, Plínio menciona rapidamente um consenso sobre a origem da pintura estar na tentativa em fixar a sombra projetada de uma pessoa. É no capítulo 46 (que curiosamente se refere à «invenção da modelagem» e, portanto, de especial interesse para mim em se tratar de um aspecto da tridimensionalidade) que a fábula de Dibutades aparece com um pouco mais de detalhe: «On painting we have now said enough, and more than enough; but it will be only proper to append some accounts of the plastic art. Butades, a potter of Sicyon, was the first who invented, at Corinth, the art of modelling portraits in the earth which he used in his trade. It was through his daughter that he made the discovery; who, being deeply in love with a young man about to depart on a long journey, traced the profile of his face, as thrown upon the wall by the light of the lamp. Upon seeing this, her father filled in the outline, by compressing clay upon the surface, and so made a face in relief, which he then hardened by fire along with other articles of pottery». Disponível em: <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=urn:cts:latinLit:phi0978.phi001.perseus-eng1:35>

simbólico, o índice como *shifter* (em sua dimensão dêítica²⁵) força a linguagem a aderir a uma articulação específica no espaço e no tempo. Como *traço* (numa impressão fotográfica, por exemplo), o índice parece figurar num excesso de detalhes sempre suplementar ao sentido ou à intenção (retornando talvez à iconicidade).²⁶

No entanto, o índice implica sempre um vazio e é essa dialética de corte e ausência que confere ao índice uma certa estranheza não associada ao ícone ou ao símbolo. Mas a proximidade desconcertante do índice com seu objeto (sobretudo e apesar da ausência iminente) parece situar o índice numa espécie limite. Na *arte do índice*, partir do contato físico com um referente, da reprodução de uma impressão produzida e da propagação desses gestos, os objetos sustentam «todos os valores que têm a ver com essa noção de separação», de não se tratar do referente em si, mas de manter «um vazio aberto no próprio coração» do objeto, que é indispensável para que ele se constitua na lógica indiciária. A cisão característica da imagem indiciária (ou da arte do índice), implica plenamente o próprio sujeito diante da experiência, por meio de uma qualidade de presença silenciosa que se encontra no cerne da obra:

O ato fotográfico implica portanto não apenas um gesto de corte na continuidade do real, mas também a ideia de uma passagem, de uma transposição irreduzível (...) de um tempo evolutivo a um tempo petrificado, do instante à perpetuação, do movimento à imobilidade, do mundo dos vivos ao reino dos mortos, da luz às trevas, da carne à pedra.²⁷

Ainda sobre a análise de Dubois da fábula de Plínio, existe um marcador interessante na constituição da imagem, nesta história de uma *origem* da pintura, onde o gesto de captação e fixação de uma presença em toda sua fugacidade e impermanência é inevitavelmente movido pelo desejo. Existe uma «congruência evidente entre desejo e índice». Nesta narrativa, o resultado imagético não tem valor tanto como representação mas sim como traço, onde, para quem tenta materializar a presença física de seu amor diante da ausência iminente, o importante é «encontrar um signo que emane diretamente dele, que seja o testemunho da presença *real* do corpo referencial», e assim, essa proximidade física, que é definidora do próprio estatuto do índice estaria em plena contiguidade com os

25 Dêixis refere-se a palavras e frases, como *eu*, *você* ou *aqui* (*shifters*), que não podem ser totalmente compreendidas sem informações contextuais — nesse caso, a identidade do falante («eu»), a identidade do interlocutor («você») e a localização do evento («aqui»). As palavras são dêíticas se o seu significado semântico for fixo, mas o seu significado indicado variar dependendo da temporalidade e da espacialidade do ato comunicativo. Então, palavras ou frases que requerem informações contextuais para transmitir qualquer significado são dêíticas. Como veremos aqui, dêixis está intimamente relacionada à indexicalidade.

26 Dubois, 1993, p.121.

27 Idem.

movimentos do desejo, com os contrapontos de presença e ausência das histórias de amor. Segundo Dubois, a lição que nos alcança através desta fábula é que «a mimese vem após a contiguidade, o desejo passa em primeiro lugar pela metonímia, e a pintura nasce índice porque se baseia no desejo».²⁸

Como veremos ao longo deste trabalho, existe uma dimensão de temporalidade distante que aponta sempre para um paradoxo de presenças afirmada em pretérito perfeito, uma característica própria da imagem fotográfica mas que, pelo viés da indexicalidade em seus aspectos físicos e linguísticos, será identificado em outras práticas artísticas, sobretudo nas que se realizam no espaço e tempo da tridimensionalidade.

O arqueólogo preenche as cavidades com gesso líquido e as formas dos corpos de um casal são reveladas pelo processo de moldagem. Stills do filme © Titanus Distribuzione.

Reserva técnica do parque arqueológico de Pompeia, 2018.
Foto: Daniella Domingues.

CAPÍTULO 1 *Da impressão*

Em *Viaggio in Italia*²⁹, filme de 1954 dirigido por Roberto Rossellini, um casal vivido por Ingrid Bergman e George Sanders chega a Nápoles para negociar a venda de uma vila herdada por Alex, personagem de Sanders, que não se interessa pela cidade e decide passar alguns dias em Capri. Em meio a uma crise conjugal os dois acabam tendo vivências muito distintas. Katherine, a personagem de Bergman, permanece na cidade e percorre locais por onde se alternam a todo momento vislumbres de vida e de morte. A distância física e a incomunicabilidade entre o casal é visível desde o início da narrativa, e se intensifica até o momento em que Alex propõe que, diante de todas as impossibilidades, se divorciem. Nesse instante, a conversa é interrompida pelo amigo que os está hospedando. Eles devem ir a Pompeia imediatamente: a equipe de escavação acabara de descobrir mais um espaço oco sob as camadas de sedimentos e se prepara para preencher as cavidades. No local do achado, um arqueólogo termina de verter o gesso em um dos orifícios na superfície, enquanto outros membros da equipe iniciam a remoção da matéria que circunda o objeto soterrado. Katherine observa o trabalho com apreensão, e se retira diante da revelação da imagem intolerável. Trata-se não de um corpo, mas de dois: um casal que, diante do inevitável, esperou a morte lado a lado.

O processo reencenado no filme de Rossellini é a fundição dos moldes de Pompeia, uma técnica desenvolvida durante as escavações de 1870, quando a equipe coordenada pelo arqueólogo Giuseppe Fiorelli passou a observar a recorrência de espaços ociosos em meio às camadas de sedimentos. Ocorreu a Fiorelli que a única maneira de saber o que havia ali seria derramar nas cavidades algo que preservasse sua forma e que resistisse a posteriores investigações; optou-se por preencher delicadamente um desses espaços com gesso líquido e descobriu-se, após escavar o entorno da peça já solidificada, que os vazios eram moldes de corpos que, diante da temperatura dos fluxos piroclásticos, tiveram seus músculos, órgãos e sangue pulverizados instantaneamente. Ao mesmo tempo, as cinzas que se depositavam no entorno de cada um desses corpos petrificava formas e gestos, criando moldes instantâneos, já que a massa corporal, exceto pela estrutura óssea, desaparecia, também, no mesmo momento. A partir dessa descoberta foram produzidos (e seguem sendo produzidos ainda hoje nas escavações mais recentes) mais de mil moldes

de gesso de corpos de pessoas e animais.³⁰ Estes objetos, ao transmitir gestos «congelados», guardam inevitavelmente a memória de seu breve estado líquido, momento de pura incontinência que vai buscar na potência contentora de um espaço dado seu destino de corporificar em pedra as formas do vazio.

O poder de revelação das figuras de gesso de Pompeia aparece de forma eloquente nesta sequência de *Viaggio in Italia*. São objetos que materializam a lógica do índice, e seu processo de descoberta e produção servem aqui como um prelúdio para delinear um modo de produção de objetos que se baseiam em materiais que atuam como veículos para a propagação de formas e gestos, que funcionam como uma espécie de matéria reveladora de capturas de imagens tridimensionais. Muitas vezes da ordem da impressão, a presença do índice fotográfico na escultura e nas práticas espaciais na arte contemporânea (instalação e outras intervenções) se demonstra de forma bastante eloquente especialmente quando são utilizados materiais que passam temporariamente pelo estado líquido. O gesso e cimento, quando utilizados a partir de técnicas de moldagem (mas veremos que não apenas nessa modalidade), apontam para uma escultura que passa a operar dentro da lógica do índice, e é como se essa matéria fosse configurar uma espécie de veículo fotográfico na tridimensionalidade. Outras resinas e massas moldáveis, capazes de registrar impressões, também constituem obras que se inscrevem na indicialidade. A estranheza da aproximação da fotografia, que rapidamente classificamos como «objetos» no domínio da bidimensionalidade, a partir da qualidade simbólica (ou icônica) das imagens planas, se dissolve ao nos concentrarmos sobre as propriedades mais elementares da matéria fotográfica e suas similaridades com uma certa matéria escultórica, os veículos que acabo de mencionar. A partir do contato físico com um referente, da reprodução de uma impressão produzida e da propagação desses gestos, esse objeto escultórico que se inscreve na indicialidade, e reforçando uma passagem importante de Dubois sobre essa constituição na indicialidade, vai sustentar «todos os valores que têm a ver com essa noção de separação», de não se tratar do referente em si, mas de manter «um vazio aberto no próprio coração» do objeto, que é indispensável para que ele se constitua na lógica indiciária.³¹

Ao longo da segunda metade do século XIX, o retrato pós-morte foi um gênero comum da fotografia. Corpos paralisados eram temas ideais para a tecnologia de então, ainda muito sensível ao movimento. Ao mesmo tempo em que incentivada pela fragilidade

30 Lobell, Jarrett A. «Pompeii's Dead Reimagined.» *Archaeology*, vol. 64, no. 5, Archaeological Institute of America, 2011, pp. 39–41, <http://www.jstor.org/stable/41780727>.

31 Dubois, 1993, p. 115-122.

da nova mídia, a fotografia dos mortos ampliou uma tecnologia comemorativa mais antiga. A confecção de máscaras mortuárias de gesso, prática da antiguidade mediterrânea, ainda estava muito viva no século XIX e moldes foram retirados dos rostos de figuras culturais importantes como Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gustave Flaubert e Victor Hugo. Muitas vezes as duas mídias se juntavam no subgênero da fotografia de máscaras mortuárias. Quando Amedeo Modigliani morreu em 1920, Jacques Lipchitz rapidamente fez uma máscara mortuária de seu rosto. Nove anos depois, ela foi fotografada inúmeras vezes por Man Ray.

Relatos sobre duas importantes descobertas arqueológicas ocorridas na França em meados da década de 1870, onde impressões de rostos feitas em gesso foram encontradas no interior de dois túmulos da época romana localizados respectivamente em Lyon e Paris, contam de inúmeras polêmicas entre arqueólogos e pesquisadores em aceitar as impressões como intencionais, tendo sido classificadas como acidentais, devido a supostos vazamentos de sedimentos para o interior dos túmulos ao longo dos séculos. Segundo relatos, durante décadas apenas um positivo impresso a partir dos negativos originais das máscaras eram utilizados para estudos e ilustrações em publicações especializadas, enquanto que as peças que guardavam a relação indicial mais direta com seus referentes eram ignoradas.³²

A dificuldade em olhar para estes artefatos talvez seja a mesma da personagem de Ingrid Bergman em *Viaggio in Italia*: existe uma dimensão misteriosa, silenciosa e intrigante nas formas moldadas ou replicadas a partir de moldes, que se deve em grande parte pela sua irreduzível indexicalidade. Apesar de sua irreduzível condição de artefatos, existe, a exemplo dos gessos de Pompeia e das máscaras mortuárias em suas diversas aparições, uma grande parcela da escultura e outras práticas espaciais contemporâneas que se mostram impregnadas da lógica do índice, ou do *fotográfico*. Procedimentos de aproximação, distanciamento e corte resultam em obras que refletem os princípios delineados como próprios a esta categoria de pensamento.

Quando levei uma quantidade significativa de gesso para o ateliê pela primeira vez foi para criar minha própria ruína. Eu havia desenvolvido uma relação muito obsessiva com uma fotografia que fiz alguns anos antes, onde se vê a imagem de uma coluna de mármore, recaída por um terreno, partida em dois, por uma única fratura

32 CROWLEY, Patrick R. «Roman Death Masks and the Metaphors of the Negative». In: *Grey Room*, volume 64. Cambridge, Mass.: MIT, 2016. p. 64–103.

mais ou menos no centro da peça, que deveria ter cerca de três metros de altura. Pensava estar sofrendo do *punctum* de Barthes como se fosse algum tipo de doença.

Fiz miniaturas de colunas em vários materiais. Escrevi sobre a imagem, a reproduzi diversas vezes em ampliações de diferentes dimensões para tentar me curar do *punctum*, até que um dia pensei que me resolveria com aquela imagem sendo eu mesma a causa do colapso. Fundi uma coluna maciça de cerca de dois metros de altura, não sem diversos acidentes de vazamento do molde no ateliê. Controlar o gesso é simples e impossível ao mesmo tempo. Ele pode perder o fluxo em uma fração de segundo e ficar completamente paralisado no recipiente de preparo. Pode acontecer que ficar líquido por mais tempo que o esperado e tensionar a vedação do molde. Em minha inexperiência precisei lidar com um jorro de cerca de quarenta litros que tomou o chão do ateliê formando uma placa fina e quase impossível de remover.

Programei uma pequena ação, onde ergui a coluna e a empurrei com força para que se chocasse contra o chão. Em um gesto não planejado, recolhi todos os fragmentos do primeiro colapso, remontando a coluna verticalmente, para empurrá-la mais uma vez, fazendo com que se quebrasse em fragmentos menores. Remontei para me redimir da quebra e também para conseguir quebrar mais, já que a primeira quebra não me pareceu suficiente. Não me curei do *punctum* e sigo acumulando testemunhos de pequenos colapsos.³³

Marcel Duchamp e o referente secreto

Marcel Duchamp (Blainville Crevon, 1887–Neuilly-sur-Seine, 1968) operou num registro explícito da indexicalidade por vários momentos em sua carreira. Desenvolveu relações muito específicas com técnicas e materiais para a produção de pequenos objetos que se constituem na indexicalidade. A hipótese é que essas técnicas e materiais servem a um propósito específico de criar objetos eloquentes o suficiente para dar conta de questões

33 Notas de processo para a obra *Break a column, see how it feels*, 2015. Ver Anexo I Portfólio.

de corte e ausência, cisão e enigma (tão constantes em toda sua obra) e que representam o cerne da indicialidade, como já observado por Krauss³⁴ e Dubois³⁵.

Entre 1946 e 1966 Marcel Duchamp rabalhou em sigilo na obra *Étant Donnés*: 1. La Chute d'Eau, 2. Le Gaz d'Éclairage³⁶. Na instalação, revelada em 1966, se vê, através de um buraco numa enorme porta de madeira, um diorama construído de forma realista, onde o corpo nu de uma mulher, de braços abertos, reclinase sobre um emaranhado de galhos e folhas secas; na mão esquerda ela segura uma antiga lâmpada a gás; entre suas pernas bem abertas se vêem órgãos genitais estranhamente formados e seu rosto está oculto por seus cabelos. Atrás dela, se vê uma exuberante paisagem natural. A cena, ao mesmo tempo bucólica e bizarra, provocou estranhamento quando veio a público, e mais ainda quando se revelou tratar-se de uma espécie de homenagem erótica a duas mulheres importantes na vida pessoal mas também no desenvolvimento da carreira de Duchamp. Uma delas foi a artista brasileira Maria Martins, com quem teve um relacionamento de 1946 a 1951. Nessa época, trabalhos que são frequentemente referidos como «objetos eróticos» se multiplicaram em sua produção, e diversas fontes citam que o nu em *Étant Donnés* foi montado, em grande parte, a partir de uma série de moldes do próprio corpo de Martins. Ela foi ao mesmo tempo objeto do trabalho e colaboradora, e Duchamp a consultou por diversas vezes à medida em que o trabalho avançava. A outra mulher era a segunda esposa de Duchamp, Teeny, com quem ele se casou em 1954. É um molde de sua mão que segura a lâmpada na cena, e ela estava a par de cada etapa do progresso da peça à medida que ela evoluía para a conclusão.³⁷

Ao longo dos vinte anos de trabalho em *Étant Donnés*, Duchamp retirou a maior parte de sua produção para esse *underworld* que constituiu o processo da obra. Ao mesmo tempo, começa a emergir, através de um corpus que, dado o contexto de exposição de cada uma dessas obras, parece inicialmente bastante fragmentado, pequenos objetos quase abstratos, fundidos em diversos materiais, como bronze, gesso e outras resinas ou ligas metálicas, que formam uma espécie de vocabulário escultórico indicial, que podem ser vistas como chaves de leitura para *Étant Donnés*.³⁸

34 «The functioning of the index in the art of the present, the way that it operates to substitute the registration of sheer physical presence for the more highly articulated language of aesthetic conventions (KRAUSS, 1977, Part 1, p. 81)».

35 Dubois, 1990, p. 122.

36 Obra incorporada permanentemente ao acervo do Philadelphia Art Museum. Ver detalhes técnicos em: <https://philamuseum.org/collection/object/65633>

37 TOMKINS, Calvin. Marcel Duchamp: uma biografia. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

38 Ver Cabanne, 2009; Siegel, 1997; Tomkins, 2004.

Destas peças, as mais emblemáticas são três objetos que ficaram posteriormente conhecidos como «três objetos eróticos»: *Objet-dart*, *Feuille de vigne femelle* e *Coin de chasteté*. Os títulos das três peças em francês já fornecem bases interessantes para interpretação. *Objet-dart*, é um trocadilho com ‘objeto de arte’, ou obra de arte. A palavra ‘dart’, ou ‘dardo’, sugere agressão masculina, mas a forma fálica flácida poderia se referir tão facilmente à impotência quanto à satisfação sexual, e foi baseado em uma parte de apoio ao molde de *Étant donnés* que havia sido colocada diretamente sob o seio da figura, segurando a pele no lugar. Depois de terminar o molde, Duchamp removeu a peça de apoio e a usou como matriz para a fundição de *Objet-dart*. Este objeto, uma forma enfaticamente masculina (reiterada pela escolha do título), é criado a partir de uma estrutura do modelo de uma figura feminina, invertendo de certa forma a narrativa de criação bíblica. A *Feuille de vigne femelle*, em português Folha de Figueira Feminina, é supostamente baseada em um molde das partes íntimas expostas da figura feminina em *Étant donnés*: o que pode ser um molde de genitália feminina é uma impressão reversa, e embora seja um molde ‘invasivo’ do sexo da figura feminina de *Étant donnés*, a peça é designada como ‘folha de figueira’, que evoca associações de pudor e censura. Assim como *Feuille de vigne femelle*, *Coin de chasteté* também é moldado a partir da genitália exposta da figura central do diorama, mas esta se apresenta como uma dupla figura, uma reprodução da cavidade genital portátil, com uma «tampa» que corresponde a ela, o dito cinto de castidade, que pode ser retirado e colocado, criando neste gesto uma alusão à relação sexual e também à impossibilidade dela.³⁹

O índice se localiza nessas obras não só em sua manifestação física (aqui sempre da ordem da impressão). Nos três objetos existem significados eróticos explícitos, mas também referências ambíguas não apenas visualmente, mas também linguisticamente, no próprio jogo que os constitui na relação entre imagem e linguagem. Esses fragmentos remetem ao seu trabalho anterior em torno dos ready-mades, na forma como estão em contato direto com a realidade, mas também na cisão e separação que se instaura no momento em que se segue à captura da impressão. Em todos estes objetos que emergiram do processo de produção de *Étant donnés* existe uma correlação dinâmica de dois elementos que guardam em si um momento de contato absoluto, mas que para serem possíveis como objeto, sofreram esse corte, e o que é mais importante na indexicalidade é justamente esta lacuna disjuntiva que permanece apesar do ato de correlação. Uma pista para localizar a tensão latente nestes objetos que se constituem na indexicalidade estaria, então, na lacuna, no espaço de tensão entre dois elementos relacionados mas permanentemente separados

39 Leal, Aparício, Martin, 2000, p.119.

pelo corte que aqui se localiza no momento da «retirada» do molde, elementos que performam uma dinâmica infinita de atração e disrupção.

A produção destas séries enigmáticas, que mais tarde acabam compondo uma espécie de vocabulário fragmentado para o acesso a uma obra maior, reproduz em uma escala bem reduzida e específica o próprio gesto de corte e enquadramento que se identifica em Duchamp na própria inscrição dos readymades e em *Notes on the Index Part I*. Krauss realiza uma série de leituras que criam um contexto para tratar momentos distintos da produção de Marcel Duchamp como uma espécie de fundação da indexicalidade na arte contemporânea:

A relação de Duchamp com a questão do signo indicial, ou melhor, o modo como sua arte serve de matriz para um conjunto de idéias relacionadas que se conectam umas às outras através do eixo do índice, é um precedente [...]. Pois, como veremos, é Duchamp quem primeiro estabelece a conexão entre o índice (como um tipo de signo) e a fotografia.⁴⁰

Mesmo assim, citando uma passagem de um artigo de Lucy Lippard, Krauss reconhece o que poderia ser visto como um excesso de produção crítica (já na década de 1970) em torno da obra de Duchamp, mas que se justifica precisamente pela necessidade de uma leitura de certos aspectos da produção de Duchamp sob o viés da indexicalidade. Em *O Grande Vidro*⁴¹ Krauss identifica a presença do índice em vários aspectos; um deles foi criado por uma circunstância especial da produção da obra: Ao longo dos oito anos de processo de produção desta obra, depósitos de poeira se formaram na superfície e este processo foi registrado por Man Ray em 1920 em uma fotografia chamada *Dust breeding*; deois de *dust breeding*, Duchamp vai experimentar fixar a presença da poeira — que poderia ser considerada tão transitória (e frágil) quanto a própria ideia de temporalidade — como preenchimento de um segmento de formas da obra. Mesmo a fotografia produzida por Man Ray atesta a presença de múltiplas instâncias da indexicalidade como um testemunho «iconizado» do acontecimento indicial, além da sua própria inscrição enquanto índice no âmbito da fotografia. Man Ray foi também inventor de um processo técnico chamado por ele *Rayografia*, que são fotogramas produzidos por contato direto dos objetos com a superfície sensível, que resulta quase sempre em imagens que vão reforçar a condição indicial da fotografia: a silhueta do objeto é gravada pela luz que ocorre em seu entorno. Uma *Rayografia* sempre confirma a existência descontinuada de uma presença. Para Krauss interessa mais

40 Idem, p. 71.

41 Obra de Duchamp, *A noiva despida por seus celibatários, mesmo (La mariée mise à nu par ses célibataires même)*

No alto: Marcel Duchamp, *Objet-dart*, 1950.

Pintura eletrostática de cobre sobre gesso © Museo Reina Sofia.

Acima: Marcel Duchamp, *Female Fig Leaf*, 1950.

Pintura eletrostática de cobre sobre gesso © Museum of Modern Art, New York.

Marcel Duchamp, *Coin de Chasteté*, 1954.
Molde, bronze e resina © Museo Reina Sofia.

Marcel Duchamp, *Étant donnés: 1° la chute d'eau, 2° le gaz d'éclairage...*, 1946–1966
Instalação em técnicas e materiais variados, 242.6 × 177.8 × 124.5 cm.
© Philadelphia Museum of Art.

quando a relação do índice em sua materialidade vai encontrar outros desdobramentos na linguagem, e a obra de Duchamp é também de certa forma inaugural nesse cruzamento de múltiplas dimensões da indicialidade em fluxo contínuo em vários níveis semânticos. Um exemplo interessante é observar como *O Grande Vidro* se constitui, ele mesmo, como uma espécie de fotografia, em vários aspectos de sua materialidade, sim, mas também no jogo de linguagem que Duchamp elabora nas «Notas para O Grande Vidro», onde se lê:

Dado 1. a queda d'água 2. o gás de iluminação, determinaremos as condições para o Estado de Repouso instantâneo... de uma sucessão... de vários fatos... a fim de isolar o sinal da concordância entre... esse Estado de Repouso... e... uma escolha de Possibilidades... [...] Para o estado instantâneo de repouso = introduza o termo: extra-rápido [...] Devemos determinar as condições de [a] melhor exposição do Estado de Repouso extra-rápido...⁴²

Nesta passagem, Duchamp empresta termos da linguagem fotográfica para construir uma espécie de código suplementar à imagem, onde se «descreve o isolamento de algo de dentro da sucessão da temporalidade».⁴³ Em outra nota de Marcel Duchamp, desta vez como uma espécie de instrução para o processo de produção de *Readymades*, sobre como eles «se inscrevem», o paralelo entre o gesto do artista nesse procedimento e o ato da tomada fotográfica ficam ainda mais próximos:

[...] “para inscrever um readymade”
 [...] O importante é apenas
 essa questão de temporalidade, esse efeito *snapshot*, como
 um discurso proferido sobre não importa
 em que ocasião mas em tal e tal hora.⁴⁴

Sabemos que não existe um índice puro, e também que essa «corrupção do índice» se dá exatamente no momento ínfimo de sua inscrição.⁴⁵ Mas, antes mesmo do descolamento do referente daquilo que vai se tornar esse «objeto indicial», existe já uma dimensão espacial, elástica embora inicialmente ínfima, que pode ser compreendida como uma cisão primordial, um espaço de tensão onde se expressa a impossibilidade de fusão nos limites

42 Krauss, 1977, p. 77, tradução minha.

43 Idem.

44 Idem, p. 77 e 78, tradução minha.

45 Esse fato definitivo do objeto que se constitui no *fotográfico* é pontuado por Philippe Dubois em passagem já discutida aqui na *Introdução* (p.20-21). Ver também Dubois, 1993, p.121.

da dimensão humana. É como se esse «espaço intervalar»⁴⁶ entre o objeto constituído nos termos do índice e seu referente se incorpora permanentemente ao objeto em uma espécie de tensão espectral, uma emanção constante de descontinuidade, e nessa dinâmica da indexicalidade, «a fotografia sinaliza a morte, o museu e o fim. [...] A fotografia está situada num espaço liminar».⁴⁷ Essa espécie de força espectral do espaço que se cria no momento da separação entre o objeto indicial e seu referente foi conceituada por Marcel Duchamp através da noção de *inframince*:

35rv. 2 formas cunhadas a partir do mesmo molde (?) diferem uma da outra por um valor de separação infra mince.

Todos os «idênticos» por mais idênticos que sejam [...] se aproximam dessa diferença separativa infra mince. [...]

38. Contato e infra mince [...]⁴⁸

Nesta breve nota, Duchamp descreve essa dimensão ínfima do espaço que se estabelece a partir do contato, mas sobretudo, na interrupção do contato, a separação inevitável para que a constituição do índice aconteça. O *inframince* duchampiano seria então um aparato possível para dizer da fantasmagoria inerente ao índice, para sempre assombrado pelo referente, ao qual remete incessantemente a partir do um corte e do *acontecimento* da distância irreconciliável dele.

O emissário

Uma parte importante da prática de Joseph Beuys (Krefeld, 1921–Dusseldorf, 1986) guarda uma afinidade interessante com a de Marcel Duchamp, como se Beuys, obviamente movido por agenciamentos bastante diversos, expandisse a possibilidade da produção de pequenos objetos seriados que Duchamp de certa forma inaugura com a *Boîte en Valise* (produzidas entre 1935 e 1966). Beuys dialogou intensamente com as ideias de Duchamp e reconheceu nele uma força motriz; compreendeu a contribuição de Duchamp ao formular à frente do seu tempo muitos dos critérios da vanguarda do século XX. Mas conforme sua própria noção de arte de Beuys se desenvolvia, como energia que vive em

46 Muitos recursos epistemológicos são possíveis para falar sobre este «espaço». Para não desviar do escopo do trabalho e evitar abrir um compartimento que demandaria um mergulho em seus méritos, me restrinjo apenas a recomendar aqui uma introdução à idéia de *Ma*, termo para espaço intervalar na língua japonesa, e suas implicações em diferentes disciplinas, pelo texto de Michiko Okano, *Ma: entre-espaço da arte e comunicação no Japão*. Editora Annablume, 2011.

47 Paul Virilio via Geimer, 2007, p. 9.

48 Traduzido para o português por Marina Andrade Câmara a partir da compilação de notas de Duchamp em edição francesa. Ver Câmara, 2016, p. 136.

todos os seres, como veículo para transmissões de longo alcance, Duchamp se torna uma figura a quem Beuys deve questionar⁴⁹. Pode-se dizer que as implicações sociais na e da arte não importavam *pessoalmente* a Duchamp⁵⁰, e é em resposta a este «modo» que Beuys desenvolveu a sua ideia de poetizar o mundo e afirmar que «todo mundo é um artista». Para Beuys, as capacidades intelectuais humanas manifestadas na arte constituem seu próprio «capital», uma garantia para o futuro da sociedade como um todo, ao contrário do capital financeiro gerado a partir da especulação estratégica e da acumulação de enormes riquezas — o que define de modo muito básico o próprio funcionamento do sistema da arte. Era preciso para Beuys encontrar um formato de circulação em «consonância com seu ideal de uma nova sociedade transformada pela arte, superar as caixas de Duchamp e manifestar radicalmente sua recusa a todas as formas de ceticismo que permeiam a produção de Duchamp»⁵¹. Beuys queria expressar um sentimento de confiança revolucionária e, para tal, tanto as edições de múltiplos quanto obras originais em pequenos formatos deveriam chegar a todos, mas sobretudo, as ideias implícitas nestas obras deveriam estar disponíveis para todos.

Todo o processo de montagem das instalações em larga escala de Joseph Beuys carregam um certo traço performático, seja pela força da sua persona, seja pela complexa narrativa que cerca cada componente material das obras. E quando Beuys trabalhou em espaços museológicos, ele se apropriou deles de uma forma que rompeu radicalmente com as convenções da instituição, visando criar novas relações entre obra, espectador e o espaço do museu, sem no entanto encontrar grandes restrições: existia uma construção muito profunda de relação e significado nestes lugares. Existe nas montagens uma preocupação essencial em dissolver a distância entre a obra e o espectador, tornando o visitante parte do conjunto, caminhando em torno dos objetos e entrando nas instalações. O espaço é sempre transformado num cenário cuidadosamente projetado para uma experiência de participação intensa e imediata.

Em uma relação sempre muito íntima com a matéria, as ações performativas de Beuys com frequência produziam muitos objetos que se conectam a vários eixos de continuidade de sua produção através da carga narrativa e simbólica atribuída a diferentes categorias de material. Feltro e gordura, notadamente emblemáticos em toda a obra de Beuys, são acompanhados por outras recorrências importantes, como mel, terra, materiais de fundição, diversas caixas e contêineres além de aparatos variados que têm suas

49 Mesch, 2017, p. 116.

50 Blume, 2015.

51 Idem.

funções transformadas muitas vezes a partir do contato com um dos seus materiais «originários». A gordura (*fett*) por exemplo, aparece como um material que representa calor e é sempre uma espécie de agente de transformação nos objetos e instalações. Existe um caráter de potencial indexicalidade na capacidade da gordura passar por estado líquido e se acondicionar em diferentes formas de continente, e esses blocos, cantos triangulares e outras formas moldadas com cera ou gordura aparecem tanto em pequenos componentes de diversas instalações quanto como material principal em trabalhos em larga escala.

Em *Unschlitt/Tallow*⁵² (*Wärmeskulptur auf Zeit hin angelegt*) [Sebo – Escultura de calor projetada para uso a longo prazo], de 1977, um conjunto escultórico projetado para o Skulptur Projekte de Münster, Beuys utiliza o molde como recurso para reproduzir um espaço vazio encontrado na cidade de Münster. Localizada na Schlossplatz, uma grande cavidade em forma de cunha, entre a entrada de uma passagem subterrânea para pedestres e uma rampa de acesso para uma sala de aula na universidade: um espaço morto e intermediário, intransitável e sem função mas impregnado da função de suporte e sustentação, de estrutura que silenciosamente serve como conector e condutor. Beuys reconstruiu este espaço com precisão a partir de um molde dele, usando uma mistura de 23 partes de estearina (uma cera que se solidifica em temperatura ambiente) para uma parte de sebo bovino. O objeto resultante do molde, uma cunha de quase 10 metros de comprimento, foi cortado em seis grandes pedaços aleatórios, que foram posicionados no átrio do Landesmuseum. O simbolismo das esculturas e instalações de Beuys foi em grande parte extraído das origens destes materiais, na sua própria narrativa e também da história de utilização humana de cada substância que permeia sua produção; as propriedades físicas específicas e qualidades sensoriais também eram consideradas. Os blocos de cera e sebo, após a montagem, foram esfriando lentamente no átrio do Landesmuseum e remetiam à grande cavidade imperceptível e aparentemente inútil da Schlossplatz. Segundo Beuys, essa propriedade de remissão dos objetos manifesta-se como a própria ideia de «escultura social», criando um campo de relação entre o «canto sujo» na Schlossplatz e o espaço institucional do museu. *Unschlitt/Tallow* funciona num registro de indexicalidade onde o preenchimento de continentes acaba por materializar um espaço liminar, ou revelar nesse espaço um possível continente. No caso da escultura de Beuys, é possível inclusive falar em prover uma dimensão material a uma energia imanente de um determinado espaço.

52 Para manter referência às obras de Beuys em seus títulos originais, optei por incluir, onde necessário, tradução e indicação fonética dos termos em alemão. Nesta referência: as palavras *Unschlitt* [ʊnʃlit] e *Tallow* são, respectivamente, termos para «Sebo» em alemão e inglês.

Joseph Beuys, *Unschlitt/Tallow (Wärmeskulptur auf Zeit hin angelegt)*, 1977.

Vista da instalação. © VG Bild-Kunst, Bonn 2017. Imagem: LWL / Rudolf Wakonigg.

Joseph Beuys, *Output 26 e Output 27*, imagens assinadas do potfolio *Output 1978* com vistas detalhadas de *Unschlitt/Tallow (Wärmeskulptur auf Zeit hin angelegt)*, de 1977. Edição assinada. © Estate of Joseph Beuys/VG Bild-Kunst. Coleção Art Gallery of New South Whales, Australia.

Em *Notes Part 2* Krauss analisa uma série de intervenções realizadas em um edifício decadente e parte de cada uma das obras escolhidas para falar sobre os modos como o «fotográfico», esse diálogo com várias instâncias do índice na constituição dessas obras, funciona como uma espécie de novo «modelo para a abstração»⁵³. Existe uma relação da obra para com o referente, mas essa relação sendo da ordem da indexicalidade, da impressão, do traço, estando estes procedimentos fora do contexto da fotografia, mas extrapolados para qualquer outro suporte, o objeto, seja pictórico ou escultórico ou de outra ordem, vai guardar em sua superfície uma contiguidade da ordem do traço e da impressão mas se apresentando muitas vezes como objetos inicialmente abstratos⁵⁴. Interessante aqui pensar sobre o efeito causado pelos pequenos objetos eróticos de Duchamp antes da revelação de *Étant donnés*, pequenos objetos estranhos, de origem misteriosa, com alusões ambíguas a partes do corpo que se misturavam. Além do processo de moldagem, o ato do corte, do enquadramento do referente, é, segundo Krauss, mais um aspecto dessa arte que se constrói na indexicalidade e que nasce tendo o *fotográfico* como um modelo, e a partir daí a função e a característica dos suportes é transformada:

(...) é usado antes como repositório de evidências. (Como já não se trata de uma questão de convenção, mas apenas de conveniência, o suporte do índice poderia obviamente assumir qualquer configuração, bidimensional ou tridimensional.) Cada uma destas transformações opera no sentido da fotografia como modelo funcional. O estatuto da fotografia como traço ou índice, a sua dependência da seleção do conjunto natural por meio de recorte, a sua indiferença aos termos do seu suporte.⁵⁵

Em *Unschlitt/Tallow*, Beuys joga com um duplo enquadramento e corte: primeiro com a escolha de seu molde (ou continente), que se segue pela «captura» de sua forma e dimensão, num suporte que vai carregar a impressão de suas marcas em sua «pele» e, posteriormente, o segundo corte, onde o grande objeto é fragmentado, gerando assim uma série de objetos «abstratos», mas que funcionam num registro de total indexicalidade.

É interessante observar como numa relação muito simples, concreta, com uma porção de espaço arquitetônico, através de uma operação que se constitui na lógica do índice, se criam elementos para dar origem a novos lugares, como se a própria estrutura prévia, o referente, fornecesse um conjunto de elementos que tornam essa criação possível. No contexto da obra de Beuys, fazendo uma leitura que considera a narrativa dos materiais que ele construiu, esse novo espaço se cria com um propósito de amplificar a energia

53 Krauss, 1977b, p. 58.

54 Idem, p. 63.

55 Idem, p. 65.

Joseph Beuys + Fluxus, convite para a abertura da exposição *Fettraum* anunciando a ação >>*Hauptstrom*>> com a frase «Se você não puder vir, deixe um copo de amônia em seu apartamento na segunda-feira».

© Estate of Joseph Beuys/VG Bild-Kunst. Cortesia L'Arengario Studio Bibliografico, Brescia.

No alto: Ute Klophaus, *Joseph Beuys in der Aktion >>Hauptstrom>>*, 1967.

© Estate of Joseph Beuys/VG Bild-Kunst © Estate of Ute Klophaus.

Coleção Art Gallery of New South Whales, Australia.

Acima: Joseph Beuys, Postal/convite para a abertura da exposição *Fond iii* (1969) com imagens do espaço da ação >>Hauptstrom>>, de 1967. Foto: Annalies Klophaus © Estate of Joseph Beuys/VG Bild-Kunst.

Cortesia L'Arenario Studio Bibliografico, Brescia.

No alto: Joseph Beuys, *Mundplastik aus >>Hauptstrom>>*, 1967. Vitrine 8, Raum [sala] 5, Block Beuys (1970-1986) © Hessisches Landesmuseum Darmstadt © Estate of Joseph Beuys/VG Bild-Kunst.
 Acima: Joseph Beuys sorrindo, 1971 © Stiftung Schloss Moyland / Erich Puls / Klaus Lamberty.

latente nos espaços «mortos», e as propriedades dos materiais, em especial da gordura, para Beuys, vem dinamizar estes espaços: «segue o caminho de uma forma caoticamente dispersa e desorientada em termos de energia para uma forma»⁵⁶.

Na abertura da exposição *Fettraum* (espaço de gordura) na Galerie Franz Dahlem em Darmstadt em 21 de março de 1967, Beuys realizou juntamente com o artista, músico e colaborador frequente Henning Christiansen a ação >>*Hauptstrom*>>⁵⁷. A preparação do «espaço de gordura» começou com Beuys construindo um muro baixo de margarina ao redor de toda a sala. A área foi então dividida em dois com uma linha de giz. Christiansen e seus gravadores foram posicionados ao meio, enquanto os objetos de ação de Beuys foram espalhados por todo o espaço e incluíam vários tipos de gordura: pacotes de margarina extra para os reparos nas pequenas paredes, que eram incorporados na ação, e também para criar outras formas como pequenos apoios ou bloqueios piramidais que desenhavam uma espécie de limite onde Beuys poderia inserir seu corpo no chão. A ação durou ao todo dez horas, e envolveu dez sequências distintas de movimentos, que envolviam desdobramentos da construção do espaço e também a criação de objetos indiciais do próprio acontecimento.⁵⁸ Durante a ação, Beuys criou esculturas a partir de impressões de seu próprio corpo, indícios da presença total do artista que se incorporaram na dinâmica do espacial de *Fettraum*. Em uma sequência compulsiva se manifesta a «agressão concentrada em >>*Hauptstrom*>>, intimamente integrada à gordura como material, mordendo-a»⁵⁹ em porções extraídas de um bloco disforme maior, diluído a uma espécie de cera mais firme. As impressões de seus dentes foram colocadas na instalação ao longo da linha giz. Esta repetição gestual trata do potencial escultural do seu próprio corpo ao mesmo tempo em que cria componentes fortes de indexicalidade em *Fettraum*. Os objetos resultantes são testemunhos da realização de >>*Hauptstrom*>> além de atestados de uma presença negativa (cabe aqui certamente uma *analogia fotográfica*) do artista. As *Mundplastik*⁶⁰ feitas durante a ação hoje se encontram na vitrine 8 do Espaço [Raum] 5 de *Block Beuys* em Darmstadt.

56 Conzen, 2021, p. 62.

57 *Hauptstrom* poderia ser traduzido para o português como «corrente principal» (eletricidade). O título dessa obra é frequentemente traduzido para o inglês como *Mainstream*, que tem também a conotação de fluxo de energia mas pode também fazer alguma referência a tendências culturais dominantes, como se Beuys tentasse alastrar suas ideias de modo que elas passem a se tornar parte comum da cultura.

58 A sequência de ações de >>*Hauptstrom*>> é altamente complexa e intrincada. Registros de pequenos fragmentos são encontrados em fotografias de Ute Klophaus e em passagens brevíssimas do filme Beuys de Andres Veiel de 2017 (<https://www.imdb.com/title/tt6340090/>). A ação é narrada com algum detalhe em texto de Caroline Tisdall para o catálogo da retrospectiva de Beuys para o Guggenheim em 1979, incluindo uma nota jornalística da época e impressões de pessoas na audiência. Ver Tisdall, 1979, p. 142-147.

59 Tisdall, 1979, p. 146.

60 *Mundplastik* [møntplastik], escultura da boca.

«O índice, mais insistentemente que qualquer outro tipo de signo, é assombrado por seu objeto (DOANE, 2007, p. 134)» e a tensão das *Mundplastik* é mantida, hoje, em sua apresentação no Block Beuys, dispostas em vitrine, num gabinete de curiosidades repleto de diversos níveis de indexicalidade, de capturas da existência do artista. Muitos desses objetos, mas especialmente essas impressões da mordida, provocam alusões a dispositivos e recursos de reconhecimento forense, de modos possíveis de identificar um corpo morto e destituído de suas características físicas. Olhar para estes objetos é como ser atingido pelo *punctum*⁶¹ sem vagar pela superfície de uma cópia fotográfica.

Joseph Beuys, em sua busca de ser um «emissário» capaz de transmitir suas mensagens em longo alcance, fez um trabalho ostensivo de divulgação da própria imagem. Dentre suas 556 edições de múltiplos se encontram diversas variações de pôsteres, serigrafias, impressões diversas de fotografias do artista. Sua imagem se tornou também uma espécie de *marca*⁶², juntamente com sua caligrafia, outra prova da existência do artista, mais uma camada de indexicalidade muitas vezes sobreposta às imagens. Resulta que sua fisionomia, os traços de seu rosto, suas vestes, são indissociáveis de suas obras. Em uma rápida passagem por registros de performance em fotografia, vídeo e também pelos múltiplos com suas imagens, é frequente ver imagens do artista sorrindo.⁶³ Observar as *Mundplastik* evoca imediatamente o correspondente positivo do referente, da *matriz* das mordidas, um curto-circuito fantasmagórico da «fotografia combinada com os termos explícitos do índice». Tais componentes até mesmo ultrapassaram «a intervenção formal do artista na criação da obra» através da «presença física avassaladora do objeto original, fixado [no] traço do molde».⁶⁴

Existe um momento de consciência do material no estúdio, de uma busca de fusão com o material, de encontro com a matéria. É algo possível pelo contato que a realização tridimensional

61 Ver Barthes, 2000.

62 A *marca* aqui pode ser entendida como a manifestação mais básica do índice, mas é interessante reforçar uma referência levantada por Kraus na parte 2 de *Notes on the index* em outro contexto, mas que funciona perfeitamente aqui. Krauss toma emprestado o conceito de «mensagem não codificada» de Barthes para analisar instâncias de indexicalidade na performance de Deborah Hay, mas aqui se aplica também ao caráter de anúncio (quase em termos publicitários) e emissão dos múltiplos de Beuys onde sua própria imagem, sempre sem especificação de contexto, aparece associada a frases manuscritas além de sua assinatura. Isso atesta um caráter indicial que perpassa praticamente toda a produção desse artista, mas por uma questão de escopo deste estudo, devo me ater aos componentes escultóricos e espaciais de suas obras. Ver Krauss, 1977, p. 59 e Barthes, 1990, p. 34-42.

63 Tanto é frequente que registros do som da risada de Beuys foram compilados e editados por Klaus Staech e Gerhard Steidl em um disco de vinil de pouco mais de 20 minutos de duração. Ver Beuys, 2021. Edição rara acessível na biblioteca do Instituto Moreira Salles, em São Paulo (agosto de 2023).

64 Krauss, 1977, p. 80, tradução minha.

proporciona, realização tridimensional que pode acontecer além da escultura. A pintura também se dá pela tridimensionalidade, pelos gestos, pelo depósito contínuo de matéria na superfície. Essa ideia de fusão com o material é na verdade uma meditação sobre o espaço, o tempo, as formas de vida que cada material carrega, de pensar a matéria como tempo corporificado.⁶⁵

Pele

Possibilidades de uma conexão entre a obra de Giuseppe Penone (Garessio, Itália, 1947) e Joseph Beuys já foram levantadas por diferentes vieses. A pesquisadora e curadora Marina Câmara reconstrói um panorama destas aproximações em sua investigação do repertório crítico da Arte Povera⁶⁶. Segundo Câmara, Penone rejeita qualquer associação à produção de Beuys como influência, e o declara pontuando uma diferença fundamental na abordagem analítica dos materiais que está presente na Arte Povera e difere radicalmente da relação de Beuys com a matéria que segundo Penone,

nunca lidava com as coisas ou com os materiais analiticamente. Ao invés disso, era mais o caso de ele transformar as coisas de acordo com preceitos quase mágicos, na crença de que nós somos parte de um mundo invisível no qual tudo é pré-determinado.⁶⁷

No entanto, apesar da remarcação dessa distância entre as produções, um traço presente na obra de ambos, segundo Câmara, seria o «retorno ao sensível como um modo de fazer arte política»⁶⁸ e também a identificação, na obra de ambos, de uma dimensão de espaço intervalar, de vibração e tensão que se constitui muitas vezes em processos de moldagem, o que é tratado a partir do *inframince*⁶⁹. O interessante, aqui, é a confirmação de que essa aproximação se dá pela indexicalidade, que se sobrepõe aos agenciamentos particulares que informam a produção de cada um deles e também às diferentes relações e narrativas criadas pelos dois artistas a partir do contato com a matéria e de sua carga estética ou simbólica, analítica ou mágica. O espectro do índice se impõe como um elemento que se constitui no corte e na separação presentes nas próprias operações envolvidas na criação das obras.

65 Notas de processo da obra Continentes, vazios e fragmentos sobre tempo, de 2016. Ver Domingues, 2016 e Anexo I Portfólio.

66 Câmara, 2013.

67 Idem, p. 42.

68 Idem, p. 39.

69 Câmara, 2016, p. 122-139.

Giuseppe Penone, *Zucche* (registros da realização), 1978-1979.
 © Archivio Penone.

No alto: Giuseppe Penone, *Patate* (registros da realização), 1977.

© Archivio Penone.

Acima: Giuseppe Penone, *Patate*, 1977. Peças fundidas em bronze instaladas com batatas. Sammlung Goetz, Munique, Alemanha © Archivio Penone.

Giuseppe Penone, *Torace*, 1973. Peça fundida em gesso, fios de cabelo e projeção de slides.
Sammlung FER, Ulm, Alemanha © Archivio Penone.

Na produção de Penone existem diversos exemplos de índice em sua expressão mais evidente. O uso do molde, a captação da impressão e a propagação destes gestos está presente em um recorte significativo da produção do artista, como nas séries *Patate* (Batatas, 1977) e *Zucche* (Abóboras, 1978-1979). Em ambas, Penone faz moldes anatômicos de gesso do seu próprio rosto, e os coloca na terra onde cultiva os vegetais, que, ao crescer em contato com as cavidades dos moldes, ganham a forma, e detalhes do rosto, boca, orelhas e perfil do artista aparecem na superfície dos legumes. Todo o processo é documentado fotograficamente e, para desdobramentos posteriores das duas séries, Penone seleciona cinco batatas e quatro abóboras cultivadas *nos moldes* e as funde em bronze. Nestas obras já é possível identificar uma dimensão de temporalidade que conta com o incontornável da natureza (e dos elementos) como parte importante do que as constitui. Para retomar um pouco da metáfora arqueológica com a qual inicio este capítulo, gosto de pensar que Penone produz aqui uma espécie de inversão do processo dos gessos de Pompéia: lá, o acidental, a intempérie e o incontornável atuou precisamente na produção do negativo, dos moldes acidentais, feitos de cinzas do vulcão solidificada, matéria lítica resfriada sobre os corpos em seu desaparecimento instantâneo, e o gesso aparece em um processo intencional de dar forma a esses testemunhos. Em Penone, o gesso, num processo intencional e controlado de moldagem de ateliê constitui o negativo, a matriz de contato com o referente, que será preenchido, em uma temporalidade mais ou menos previsível, porém sempre sujeita à ação dos elementos, pelo crescimento desses vegetais que carregam a expressão do artista por um período bastante limitado de tempo.

Um caso interessante, e que abre uma possibilidade de conexão interessante com minha análise anterior da obra de Beuys é a obra *Torace* (Tórax), de 1973. Um recorte do tórax do artista fundido em gesso a partir de molde é iluminado por slides coloridos de fotografias da mesma parte do corpo. As fotografias, instaladas em registro cuidadoso sobre a peça tridimensional, projetam uma espécie de cobertura de pele sobre a superfície opaca do gesso. A pele como forma exterior do corpo, a parte que interage com o mundo exterior e que define formalmente um limite entre a pessoa e o seu ambiente é tratada pelo artista como uma espécie de ponto de tangência e encontro do humano com a natureza, um limite natural, nunca estático e em constante mudança.⁷⁰ Em *Torace*, Penone apresenta uma imagem dupla do seu peito. No que é possível entender como um obra que apresenta várias instâncias do *fotográfico* — a saber: a captura da forma e gestos do corpo através de um molde que já é um enquadramento; a sobreposição da imagem fotográfica

70 Ver Câmara, 2016, todo o trabalho.

propriamente dita; vestígios físicos de um corpo ausente pela transferência de material e substância, no caso aqui, o cabelo — ele fixou e deteve o processo de transformação do próprio corpo criando um corte na continuidade que se manifesta na tridimensionalidade e é reiterado pela projeção da imagem fotográfica. Na confecção do gesso do tórax, vários fios de cabelo foram retirados pelo negativo, e posteriormente transferidos para a peça fundida. Ausentes da fotografia tirada após a moldagem, os fios se reúnem com a imagem de seu peito criando uma dimensão de temporalidade suspensa que já podemos dizer aqui ser própria da indexicalidade, onde uma presença de vida espectral se sobrepõe a este fragmento da forma humana. Esta qualidade de presença minuciosamente construída⁷¹ por Penone em *Torace*, se relaciona de modo muito eloquente com as *Mundplastik* de Beuys observadas sob a condição de prevalência (arrisco dizer massiva) da imagem fotografada de Beuys, do que chamei anteriormente de curto-circuito fantasmagórico criado a partir da fotografia com a fisicalidade do índice impressa nas esculturas.

Quase tudo o que é matéria me antecede e me ultrapassa. Um punhado de gesso em pó traz alguma parte de gipsita. Com essa parte de gipsita é possível que eu segure em minhas mãos uma porção de criaturas aquáticas pré-cambrianas moídas, carbonizadas, trituradas, refinadas (mas seria muito diferente com um pedaço de plástico, ou alguns litros de gasolina?). Pensar sobre o gesso requer um certo anacronismo — do presente que nunca cessa de se reconfigurar a partir de um reprocessamento das imagens do passado, e do passado que também está sempre se reconfigurando a partir das imagens que produzimos no presente (isso tudo quando nos colocamos diante das imagens como elementos de passagem, já que seremos sempre ultrapassados por elas), no caso da contemplação da carga simbólica deste material, talvez se faça justamente nos cruzamentos históricos, na observação dos artefatos, além da capacidade de materializar vazios próprias de seu estado hídrico temporário. Talvez uma coisa muito particular da escultura seja a parte do trabalho que se manifesta como tempo investido no pensamento sobre a matéria, sobre suas

71 Os estudos preliminares de Penone para *Torace* já previam todos os componentes da obra, inclusive a transferência dos pelos. Ver reproduções de dois desenhos em paste e aquarela com aplicação de cabelos: <https://giuseppenone.com/en/drawings/0319-progetto-per-proiettore-calco-di-gesso-diapositiva> e <https://giuseppenone.com/en/drawings/0739-calco-in-gesso-peli-proiezione-progetto>.

temporalidades e suas capacidades evocativas. Se narra com os materiais. Os materiais muitas vezes dizem para onde querem ir.⁷²

Avessos e fantasmas

A produção escultórica de Rachel Whiteread (Ilford, 1963) é amplamente constituída no índice. No início dos anos 1990, Whiteread começou a ganhar reconhecimento internacional por suas esculturas em grande escala feitas de materiais industriais como gesso, concreto e resina. Além das estruturas, avessos arquitetônicos em larga escala, como *Ghost* (1990), *Untitled (Book Corridors)*, (1997) e *Holocaust Memorial* (2000), pequenos objetos são uma constante na obra de Whiteread, pequenos continentes sedimentados cujo impacto sensível imediato é o da simples presença. Suas esculturas são essencialmente moldes diretos retirados *de objetos* – são objetos que em suas superfícies guardam traços daquilo que serviu de molde, que, na maioria das vezes, se tratam de objetos que já tem em si um caráter de continente. A relação indicial é tão próxima que chega a ser *quase* integral e, por mais que os *casts* de Whiteread cheguem a esse status de ligação direta com o referente, muitas vezes gerando relações metonímicas com eles, são essencialmente vestígios do objeto e não parte dele. Por vezes talvez uma extensão, quando (muitas vezes) exploram a capacidade contentora desses referentes, se materializando como aquilo que é possível caber num vazio. Não são portanto reproduções ou cópias dos objetos em como são percebidos em sua exterioridade. A relação entre a representação e o representado na obra de Whiteread é de continuidade física mas de uma forma totalmente «separada», é o que se forma no espaço entre o objeto como é percebido pela evocação do seu *interior*, de como suas peças revelam de certa forma uma *interioridade* dos objetos, é um espaço liminar no qual tanto o fato do objeto quanto sua representação, imaginação e associações se sobrepõem. Os objetos, simples, cotidianos, quase banais, evocam a todo momento o rastro de presenças de corpos vulneráveis. Whiteread diz em entrevista a Michael Asher que sempre usou «objetos encontrados, coisas feitas para uso simples e diário (...), as camas são completamente internacionais», e que com os procedimentos de moldagem é possível devolver uma «autoridade» para objetos e espaços constantemente ignorados⁷³.

São narrativas fragmentadas sobre diferentes aspectos de *interioridade*, diferentes registros do cotidiano, vestígios de presenças humanas no espaço, mas de presenças que estão

72 Notas de processo da obra *Continentes, vazios e fragmentos sobre tempo*, de 2016. Ver Domingues, 2016 e Anexo I Portfólio.

73 Whiteread, 2010, p. 123.

isoladas em outra temporalidade, e esse *fotográfico*, num grande recorte da obra de Whiteread está apoiado quase que totalmente nas características do gesso, material mais frequente nos primeiros vinte anos da produção da artista, que o escolhe por ser «um material tão sensível», que produz impressões tão precisas onde é até mesmo possível «ver onde as paredes foram pintadas anteriormente, as marcas de pincel na superfície»⁷⁴. Asher observa no trabalho «uma tensão (...) entre algo desagradável – seja na qualidade da superfície ou nas sensações que você obtém do objeto – e a superfície quente do próprio material», no que a artista reconhece que «as pessoas têm reações diferentes à superfície do gesso» mas reivindica a importância da qualidade de temperatura e a capacidade de «captar detalhes meticulosos»⁷⁵.

É muito fácil subestimar o gesso – e rápido, na mesma velocidade com a qual ele toma a forma de seu continente. É muito fácil perder de vista sua carga temporal de tão corriqueiro, barato e [quase] banal.⁷⁶

Na publicação que acompanhou a mostra individual de Whiteread no Brasil (2003 no Rio de Janeiro e 2004 em São Paulo), o curador Paulo Venâncio Filho descreve o gesso primeiro como «matéria da sombra [...] Fosca, áspera, desagradável ao tato, ‘desatraente’ ao olhar, matéria cadavérica» que dá às coisas «uma condição tumular provisória», e na sequência como «material mais absolutamente impessoal. Parece impossível estabelecer relações de qualquer espécie com algo feito de gesso».⁷⁷ Existe uma espécie de contradição de afetos sobre os materiais que permeia todo este texto:

Não dá para emprestar sentimento ao gesso, extrair uma emoção; se ainda fosse mármore, aço, madeira, encontraríamos força, beleza, dignidade, calor, aquelas qualidades estéticas que faltam ao gesso.⁷⁸

74 Tradução minha. Aqui a artista se refere à escultura *Ghost*, que abordarei de forma mais extensa nas próximas páginas. Ver Whiteread, 1990.

75 Whiteread, 2010, p. 123: [MA] *There's quite often a tension in your work between an unpleasantness—either in the quality of the surface or in the feelings that you get from the object—and the warm surface of the material itself.* [RW] *People have different reactions to the surface of the plaster, but I think it's a very warm material that picks up meticulous detail. There are ten or twelve different plasters on the market, but I basically use two—a superfine casting plaster and a whiter, harder plaster. I have made a couple of pieces in dental plaster, which is a very different material, and it's kind of pink or yellow. But something I've never done myself is color plaster.*

76 Notas de processo da obra *Continentes, vazios e fragmentos sobre tempo*, de 2016. Ver Domingues, 2016 e Anexo I Portfólio.

77 Venâncio Filho, 2003, p.27-77.

78 Idem.

A suposta neutralidade, inexpressão e indiferença que o gesso suscitaria, vem contraposta da potência desse material em mobilizar um imaginário conectado à fugacidade, vulnerabilidade do corpo diante da rigidez da *exterioridade*; talvez o gesso traga em si também certo desconforto conectado com a própria ideia de fragilidade da nossa constituição física, e um certo sentimento de transporte e conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos: matéria abundante oriunda de jazidas que acumulam sedimentos por milhões de anos, a possível carga temporal desse mineral é ainda sobreposta a imagens da cultura que reforçam em nossa memória a capacidade desse material em transportar, como vimos, gestos e expressões humanas através dos séculos.

Isso que chamo de contradição de afetos suscitados pelo gesso seja talvez uma tensão impregnada na tangência deste material com a lógica do índice, reiterando os argumentos que acumulamos nas análises anteriores, e que ganham força mais uma vez no encontro com o corpo. Em 1988, Whiteread fez sua primeira exposição individual na Carlisle Gallery, em Londres. Foi nesta mostra que seus primeiros objetos, já criados dentro da lógica do índice, foram exibidos. Essas primeiras peças incluíam *Closet*, *Mantle*, a primeira versão de *Shallow Breath* e *Torso*. Essas pequenas esculturas fundidas, componentes importantes da obra da artista, funcionam também como modelos interessantes para compreender sua prática totalmente calcada na indexicalidade. No catálogo de uma mostra posterior, curada por Fiona Bradley e exibida na Tate Gallery Liverpool em 1996 e no Museu Reina Sofía em 1997, Rosalind Krauss discute a produção de Krauss até então a partir da indexicalidade:

O trabalho de Whiteread liga-se evidentemente (...) a todo o conjunto de formas produzidas inicialmente que se estendem das máscaras mortuárias às fotografias, todas elas extremamente ressonantes com a sensação de que foram moldadas (seja física ou opticamente) a partir da 'vida'. E tal como a máscara mortuária e a fotografia [...] esta obra move-se continuamente através de um terreno funerário, uma necrópole de colchões abandonados, lajes mortuárias, apetrechos hospitalares (bacias, bolsas de água quente), casas condenadas.⁷⁹

O primeiro *Torso* foi feito colocando gesso em uma bolsa de água quente; o frasco foi então fechado e após a secagem a garrafa original que funcionava como molde foi cortada e destruída. Quando a borracha foi retirada, o que restou foi um objeto sólido no formato do interior de uma bolsa de água quente tensionado até o nível máximo de capacidade. Esta inversão de uma bolsa de água quente, que de certa forma ecoa sua forma é,

79 Tradução minha. Ver Krauss, 1996, p. 76.

No alto: Rachel Whiteread, *Untitled (Pink Torso)*, 1990. Gesso odontológico rosa.

© Rachel Whiteread / Gagosian Gallery.

Acima: Rachel Whiteread, Montagem com oito versões diferentes de *Torso*, 2017.

© Rachel Whiteread / Tate Britain.

No alto: Rachel Whiteread, *Ghost*, 1990. Gesso e armação de aço.

© Rachel Whiteread / National Gallery of Art.

Acima: Rachel Whiteread, detalhe de *Ghost*, 1990.

© Rachel Whiteread / National Gallery of Art.

Rachel Whiteread, *Instalação de Ghost 1990-2012.*

Múltiplo em fotografia, assinado e numerado.

© Rachel Whiteread / Chisenhale Gallery.

como em muitos objetos que tratamos neste capítulo, um lembrete de sua ausência, e não de sua presença. Como palavra, torso conota diretamente o corpo humano, e reitera repetidamente (em todas as suas variações) o indício do corpo ausente nos objetos supostamente corriqueiros, simples ou de espacialidade impessoal que compõem de grande parte da produção de Whiteread. Assim como a materialização do interior das bolsas de água quente em *Torso*, quartos, cadeiras, livros e camas, carregam indícios e evocam a presença de corpos de maneira quase imediata e sem nunca recorrer à figura. *Torso* acabou por se tornar uma série extensa, com versões desenvolvidas em vários materiais: diferentes tipos e colorações de gesso, resinas, cera e ligas metálicas. Com o gesso se reforça a tensão do corpo indicial presente por toda a obra de Whiteread, com a memória tão impregnada do material que se molda em nosso corpo para o sustentar um membro vulnerável — assim como as bolsas de água quente se acomodam recaindo suave e pesadamente sobre o corpo de quem as utiliza.

Em uma escala muito distinta, *Ghost*, de 1990, repete o procedimento de prover materialidade ao potencial de contenção. É sua primeira escultura em grande escala e foi feita a partir da secção em módulos para a produção de moldes de gesso de todo o interior da sala da casa que a artista utilizava como ateliê na época e que já estaria designada a ser demolida junto com um conjunto de lotes em uma área a ser expropriada pela prefeitura de Londres. *Ghost* é um grande sólido que capta os detalhes das paredes, rodapés, lareira, interruptores e janelas a partir de seu reverso; visualizamos o que seria o conteúdo potencial total de um espaço depois do seu desaparecimento. Essa inversão coloca em uma posição ambígua quem observa a obra: não se trata apenas de perceber um espaço a partir do seu exterior, mas de habitar temporariamente um lugar intermediário ou de provocar uma espécie de curto-circuito entre a exterioridade e a interioridade do objeto. Na secção onde se encontra o negativo, ou o interior/exterior da lareira impregnada de fuligem, retorno aos primeiros exemplos de índice dados por Peirce (fuligem, índice de fumaça, que é índice do fogo). É neste detalhe que o *fotográfico* se confirma definitivamente nesta obra, em procedimento, forma e substância. Um espectro de intimidade, da tensão espectral de que falei antes, persiste em *Ghost* apesar de sua dimensão tão extrapolada e, acompanhando a conclusão de Rosalind Krauss, qualquer monumentalidade nesse caso se desmonta, pois apesar de suas dimensões monstruosas, estes objetos não escapam de um tipo de indexicalidade que vai sempre ter seus pés puxados pelo referente.⁸⁰

80 Ver Krauss, 1996, p. 81: «(...) Whiteread's casts announce their own insufficiency, their status as 'ghosts'. And it is by courting this very incompleteness that (...) the multiple form of these mammoth replicas nevertheless loses its inherently serial nature to take on the particularity of that kind of index that is caught at the heel by the object from which it is cast.»

CAPÍTULO 2 *Do rastro*

No capítulo 1 me concentrei em obras que manifestam a lógica do índice através da impressão e da propagação de formas e gestos, da impressão criada a partir da revelação da capacidade dos continentes (corporificação dos vazios), e como esta forma de indexicalidade é impregnada do *fotográfico*. Neste capítulo, proponho um olhar sobre outras práticas espaciais que também se constituem da indexicalidade mas não mais através da impressão direta. Neste eixo de indexicalidade os espaços são concebidos como um campo para a criação de rastros e traços. São testemunhos de acontecimentos dos quais se sabe pouco, e que se constituem como narrativas internas, negativas (porque intrinsecamente incompletas) e trazem pistas que indicam sempre um elemento ausente.

Aqui, cabe outra metáfora arqueológica, mas, desta vez, ao invés de fechar o enquadramento em um procedimento específico, que no caso *da impressão* se manifesta tanto em práticas rituais antigas quanto em técnica de investigação arqueológica, aqui, abro mais a cena para observarmos por um instante a ruína, os afetos que disparam a partir das dinâmicas de proximidade e distância do olhar, e na inversão que se opera no campo da obra com a criação de rastros com projeções temporais distintas.

A indexicalidade se constitui pela contiguidade perdida do objeto indicial com seu referente — uma relação bastante óbvia quando pensamos nos exemplos mais elementares sistematizados por Peirce, como pegadas na areia e outros — e essa separação do referente como vimos, é absolutamente necessária para a constituição do índice. Devemos entender que essa perda da contiguidade pode se dar em temporalidades muitíssimo distintas.

Se, com objetos moldados — uma máscara mortuária, ou qualquer outro objeto impresso — a indexicalidade se dá no momento ínfimo do descolamento das duas partes, criando em um registro instantâneo a distância que vai para sempre constituir a lacuna da indexicalidade, nos espaços em ruína, a dimensão temporal da constituição dessa lacuna, desse *inframince* é de uma qualidade elástica, variável e de valores relativos, pode se estender por muito tempo, e estará sempre impregnada de diversos fatores históricos e sociais que constituem as causas de decadência e abandono de um dado território.

É como se a lacuna que constitui a indexicalidade, no caso da ruína, fosse impregnada de tensões diversas, de sedimentações diversas que se acumulam nas superfícies com a passagem do tempo e o acúmulo de ausências. Essa tensão provocada pelo índice faz com que o observador construa uma relação «entre um fenômeno presente e algum padrão de conhecimento ou experiência passada (memória) que (...) produz o seu valor

Ruinenlust: nesta pintura vemos Goethe retratado na área da Via Appia Antica, em Roma; ao fundo é possível identificar o mausoléu de Cecilia Metella e um trecho da ruína do complexo do aqueduto de Claudio, ambas estruturas de meados do século 1.

No alto e acima: Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, *Goethe in der römischen Campagna* (Goethe na zona rural romana), 1787 © Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt.

numa revelação de conteúdo imanente»⁸¹; e como veremos, existe, no caso das ruínas, uma propensão à fetichização e um fascínio misterioso que hipotiso ser parte do que con-torna este tipo de índice, que se forma em uma temporalidade muito alargada, um índice propenso a «sobrecarga de conteúdo que leva o observador a pensar no objeto, como diz Peirce, por compulsão cega»⁸². Mas, se sabemos que o índice tem uma relação profunda com a ausência de seu objeto e que a experiência do índice envolve a associação entre um fenômeno *aqui e agora* e um *passado ausente*, no caso da ruína, cabe perguntar: se as estruturas, ou o que restou delas, estão mais ou menos presentes, de que ausência então falam estes espaços?

A fetichização da ruína não é um fenômeno recente, especialmente na Europa, e se verifica num percurso que se desenha desde o Império Romano até o Renascimento, e teve um momento de proeminência no século XVIII com o *Ruinenlust*⁸³ germânico. No século xx, a fetichização das ruínas atingiu outro ápice na Alemanha nazista, onde a própria arquitetura começou a ser concebida com base na crença de que o projeto deveria ser pensado não apenas em termos de seu uso, mas também considerar sua estética potencial como ruínas no futuro.⁸⁴

Embora o fetiche da ruína tenha uma longa tradição, recentemente alcançou um suposto novo auge com o surgimento, já no âmbito viral da internet, da fotografia de ruínas feitas em contextos de exploração urbana. O aparecimento excessivo e repetido dessas imagens passou a ser chamado nas redes de *ruin porn*. Há uma preocupação entre os estudiosos da ruína de que o olhar pornográfico dessa nova fotografia de ruínas e da exploração urbana é problemático porque omite as estrutura sócio-políticas por trás dos processos de ruína em detrimento de uma exaltação da beleza trágica desses espaços, mas, segundo o geógrafo Lucas Pohl, é preciso compreender que o fetiche da ruína deve ser abordado como «aparência objetivamente necessária, como algo que é estruturalmente ligado à ruína e sem o qual a ruína, a rigor, não existe». Nesse sentido, o olhar devassador do *ruin porn*, onde toda a distância é eliminada (na pornografia o olhar está sempre mais perto), não seria um processo de continuidade na fetichização da ruína, e sim uma aniquilação negativa do fetiche, que precisa de um olhar distanciado para acontecer. Ainda segundo Pohl, a aniquilação do fetiche acaba por igualar os restos e os traços do passado a qualquer

81 Cashell, 2007, p. 361.

82 Idem.

83 Alemão, obsessão por ruínas.

84 Para um apanhado histórico sobre a fetichização das ruínas até a metade do século xx, ver *Pleasure of ruins*, livro de Rose Macaulay de 1953, fora de impressão. Um exemplar digitalizado disponível para consulta pode ser encontrado em <https://archive.org/details/pleasureofruins0000rose/>

outro tipo de resíduo, e o valor de fetichização teria uma importância no processo de engajamento com os espaços em ruína.⁸⁵

Compreender o fetiche não como uma distorção da realidade da ruína, mas sim como parte dela, é reconhecer um valor particular que assombra o objeto fetichizado sem estar fisicamente fundido a ele, isto é, o valor de indexicalidade impregnado nesses espaços. As ruínas enquanto objetos de fetiche são apreendidas com uma distância muito característica, numa dimensão de fantasia precisamente porque algo permanece fora do domínio da percepção. A tensão da indexicalidade é justamente a parte da ruína que não pode ser vista, e o que a faz funcionar como «lembranças auráticas da perda».⁸⁶

Muito antes do *ruin porn* surgir na internet, o que se intensificou entre meados de 2012 a 2015, Hal Foster investigou o elemento de fascínio da ruína em *Compulsive beauty*.⁸⁷ E aqui se faz mais uma vez um retorno ao surrealismo para compreender como a lógica do índice (reiterando, o *fotográfico*) passa a integrar a produção artística como dispositivo epistemológico e também como procedimento. Foster parte de uma análise do primeiro manifesto surrealista escrito por Breton em 1924 para compreender as noções de beleza convulsiva e de maravilhamento (ou maravilhoso) que nas palavras de Breton se expressam na ruína⁸⁸. Para Foster, a beleza convulsiva pode ser interpretada como compulsiva, pois o encontro com estes objetos de decadência desencadeariam pulsões de repetição:

(..) primeiro o maravilhoso como beleza convulsiva será visto como uma estranha confusão entre estados animados e inanimados; então, o maravilhoso como acaso objetivo – manifestado no encontro súbito e no objeto encontrado – será revelado como uma estranha lembrança da compulsão à repetição. Ambos os termos, beleza convulsiva e acaso objetivo, conotam choque, o que sugere que o maravilhoso também envolve experiência traumática, que pode até ser uma tentativa de funcionar através da experiência ‘histórica’. Também assim o maravilhoso pode ser entendido em termos da repetição que rege o estranhamento⁸⁹ e a pulsão de morte.⁹⁰

85 Ver Pohl, 2022, todo o artigo.

86 Idem.

87 Ver Foster, 1993.

88 Ver Breton, 1969, p. 16: «The marvelous is not the same in every period of history: it partakes in some obscure way of a sort of general revelation only the fragments of which come down to us: they are the romantic *ruins*, the modern *mannequin*, or any other symbol capable of affecting the human sensibility for a period of time.»

89 Em inglês, *uncanny*, que foi como Foster opta traduzir o termo *unheimlich*. Embora na filosofia e na psicanálise o consenso em torno do termo em português para *unheimlich* seja «infamiliar», ele se afasta demasiadamente de *uncanny*, que vai se firmar neste trabalho de Foster como um agente importante para as leituras que ele propõe. Optei então por manter a proximidade de *uncanny* com ‘estranhamento’ para não perder a conexão com o termo escolhido por Foster.

90 Ver Foster, 1993, p. 21.

Como lembranças constantes de perda, separação e morte, as imagens da ruína provocam não só uma espécie de «regressão ao inanimado, mas também à imanência da morte na sexualidade»⁹¹. O processo de fetichização então, e até o contorno erótico que imagens de espaços em ruína ganharam na contemporaneidade reiteram mais uma vez sua condição indicial, porque emanam incessantemente por meio da lacuna do índice o corte e a separação. Movimentem, talvez, pulsões impossíveis de reencontro com seus referentes, evocações constantes da pulsão de morte que, «segundo Freud, só assim, ‘tingida de erotismo’» pode ser sentida.⁹²

Para adicionar mais uma camada no debate sobre o fascínio da ruína na contemporaneidade, Krauss, em mais uma leitura de Barthes, indaga «como a morte poderia possivelmente se encaixar em uma sociedade sem ritual, sem ritos, sem religião, ou seja, uma cultura dominada pela modernidade?» e conclui, com Barthes, que devemos «também indagar sobre o lugar antropológico da Morte e da nova imagem» pois «a morte deve estar em algum lugar da sociedade; o finito não está mais (...) na religião, deve estar em outro lugar...».⁹³

O referente de um espaço em ruína remonta a diferentes temporalidades. É importante ressaltar também que a causa de ruína nem sempre é única, assim como seus referentes também não o são. A que se refere um espaço em ruína? À sua causa? A uma sociedade do passado? Ou, simplesmente, a um testemunho bastante amplo da passagem do tempo? Eu diria que se refere a todas estas coisas. A indexicalidade manifesta nos espaços em ruína pode ser lida nas próprias marcas deixadas pelo uso e pelo desuso, pela distância das presenças de outrora, pela sedimentação e pelo acúmulo. A ruína sempre remete a um vazio deixado pela ausência daqueles que habitavam um espaço.

E aqui vale ressaltar a diferença entre espaços em ruína que assistiram à passagem do tempo ‘em aberto’, onde seus habitantes passaram por desaparecimentos sucessivos, e um caso tão especial quanto o de Pompéia. Pompéia é como se fosse o encontro da ruína com a investigação forense, inclusive este sendo um termo corrente, arqueologia forense. No capítulo 1, falamos de um procedimento que gera um testemunho em forma de

91 Idem, p. 25.

92 Idem.

93 Krauss, 1996, p. 76: «When he [Barthes] refers to all those photographs rushing around in an effort to capture reality as being ‘agents of Death’, this association is given its point by the further consideration of how death could possibly fit in a society without ritual, without rites, without religion, which is to say a culture gripped by modernity. ‘Instead of constantly relocating the advent of Photography in its social and economic context’, he urges, ‘we should also enquire as to the anthropological place of Death and of the new image. For Death must be somewhere in society; finite is no longer (or less intensely) in religion, it must be elsewhere, perhaps in this image which produces Death while trying to preserve life’.» As referências a Barthes aqui são de *Camera Lucida*; ver Barthes, 2000.

artefatos, e estes incorporam em si os restos mortais de vítimas do desastre. A produção accidental dos moldes, um acidente de indexicalidade dos mais emblemáticos de que temos registro, se deram em uma fração de segundo, assim como a solidificação do gesso, veículo «fotográfico» que nos revela as expressões, formas e gestos capturadas no «instantâneo» dos moldes. Com os gessos de Pompéia apesar da «conservação» da cena e dos moldes promovida pelo invólucro formado pelo soterramento, se tratam de impressões feitas em temporalidade ínfima, diferente daquela, alargada, estendida, que se deposita sobre — e muitas vezes causa — espaços em ruína.

O testemunho que a ruína dá, para recuperar mais uma vez uma elaboração de Barthes, é «uma emanção de uma realidade passada», e a ausência presente nesses espaços é em grande parte humana, a ruína é sobretudo uma lembrança de futuro de todos os seres e da decadência de todas as estruturas. Segundo Cashell, seres inexistentes e ausentes são cristalizados nestes fragmentos do passado no presente; ele propõe uma formulação de Leibniz para descrever as emanações destes fragmentos, que contém «um valor de conteúdo indexical que, como acontece com todos os índices», são maiores que eles mesmos, inevitavelmente o ultrapassam, e é possível associar essa potência à capacidade de «qualquer substância simples ser um espelho perpétuo e vivo do universo».⁹⁴

O arqueólogo Michael Shank compara a atividade do arqueólogo à de um detetive, onde essa aproximação refere-se «ao fascínio de seguir um cheiro, resolver um quebra-cabeça, juntar as peças do passado, conviver com o mistério», e configura um campo onde estão em constante interação forças ambíguas, como «lei e criminalidade, luz e trevas, moralidade e corrupção, torpeza e respeitabilidade»⁹⁵. Pode-se dizer que *ler* espaços e seus índices e tecer múltiplos cruzamentos entre fatos e imaginação para a construção de narrativas hipotéticas é parte das duas atividades.

Assim como acontece com a investigação arqueológica, as práticas envolvidas na investigação forense centram-se na procura de pistas e vestígios físicos que possam ser usados para reconstruir acontecimentos passados; a presença ou não de restos mortais humanos, a temporalidade desses vestígios e as relações sociais em jogo vão distanciar as duas práticas. No entanto, em ambas as práticas, «o conceito de evidência é central» e, segundo a antropóloga Zoë Crossland, no âmbito da investigação forense, evidências podem ser interpretadas como «um conjunto de relações semióticas» que permitem vislumbrar «como novas formas de vida emergem e persistem»⁹⁶. Essas novas formas de vida de que

94 Ver Cashell, 2007, p. 362.

95 Ver Shanks, 1992, p. 43.

96 Ver Crossland, 2018.

fala Crossland dizem respeito a agenciamentos *post-mortem*, sobre o *afterlife* dos mortos manifesto através da indexicalidade, e que não deixa de se conectar com a indagação de Barthes sobre o lugar da morte na contemporaneidade.

O que interessa aqui, neste pensamento sobre a natureza da ruína e o fascínio irredutível que elas exercem — sobre a relação destas com os recortes espaciais delimitados em situações de investigação forense, ambos absolutamente permeados pela indexicalidade — é visualizar como a produção de instalações e outras práticas espaciais na arte contemporânea tangencia esses espaços justamente por se constituírem na lógica do índice. Segundo Krauss, quando a tensão da indexicalidade emerge na instalação «ela preenche a obra com uma extraordinária sensação de tempo passado», onde além de apresentar frequentemente uma multitude de vestígios, corporifica o «paradoxo de estar fisicamente presente, mas temporalmente remoto».⁹⁷

Na introdução a este trabalho, argumentei, a partir das leituras de Dubois e Krauss, que uma característica importante da imagem indiciária é a potência de implicar plenamente o próprio sujeito diante da experiência da obra. O ponto de vista, sobretudo neste recorte de instalações, e passando por todas estas histórias de ruínas, é o do voyeur: por mais que tente se aproximar, existe sempre a distância imposta pela separação e corte que compõem a lógica última do índice, intransponível, um véu misterioso que, como vimos anteriormente, é o que possibilita a erupção da fantasia e do fetiche.

Neste momento, é necessário fazer um rápido retorno a *Etant donnés* de Marcel Duchamp⁹⁸, agora, não mais como *molde e matriz* de uma série de objetos fragmentados, mas como experiência pivotal na criação de um espaço impregnado da lógica do índice. Faço já a ressalva necessária de que é preciso ter um entendimento de que nesta obra se trata mais de um dispositivo especular do que uma instalação espacial como entendemos hoje, e isso fica evidente pelo modo como nela se incorporam os mecanismos de perspectiva e ponto de fuga para criar a situação de visualização da cena, que não é variável. No entanto, existe já em *Etant donnés* muitas características desse recorte específico de instalações que se configuram na lógica do índice e que foram produzidas nas décadas seguintes.

Em *Etant donnés* acontece uma confirmação da qualidade do olhar que é demandada pelas suas obras; segundo Krauss, é uma visão «ligada aos mecanismos do desejo»,

97 Ver Krauss, 1977b, p.65.

98 Evoco mais uma vez Lucy Lippard via Krauss: ALLREADYMADESOMUCHOFF, onde ela manifesta: «Indeed, the seemingly endless stream of essays on Duchamp that have appeared over the last several years certainly does discourage one from wanting to add yet another word to the accumulating mass of literature on the artist. Yet Duchamp's relationship to the issue of the indexical sign, or rather, the way his art serves as a matrix for a related set of ideas which connect to one another through the axis of the index, is too important a precedent (...)». Ver Krauss, 1977a, p. 71.

onde a visão do observador não está relacionada «a conexão pineal, mas sim com as secreções do sexo e do medo»; este olhar é explicitamente solicitado nas notas para a montagem da obra, onde Duchamp se refere a quem se coloca diante da obra como *voyeur*, não observador ou espectador, mas explicitamente *voyeur*.⁹⁹ Neste mesmo texto, Krauss conta um relato de Sartre sobre quando, enquanto caminhava, cedeu à tentação de espiar por um buraco de fechadura por onde se percebia uma luz suave, como um ponto de luz em uma velha porta. Ela fala de uma transposição do olhar de si para o outro, que parece expressar muito sobre o tipo de engajamento que as obras que tratarei aqui parecem despertar:

(...) se, nesta posição, curvado e perscrutador, Sartre não está mais «para» si mesmo, é porque sua consciência salta além dele em direção ao espetáculo ainda invisível que ocorre atrás da opacidade ainda intacta da porta.¹⁰⁰

É importante pontuar que essa obra final de Duchamp não teve uma assimilação inicial «tranquila». O mistério velado e a tensão de violência que ela emana, somados ao modo como direciona o olhar do espectador causaram considerável desconforto. Muitos observadores interpretavam a imagem como se tratando da cena de um crime resultante em estupro e assassinato, e Benjamin H. D. Buchloh, numa introdução a uma edição especial de *October* de 1994 dedicada a Duchamp, mencionou «o silêncio quase total que rodeia o enigma escondido na Filadélfia»¹⁰¹. Embora a configuração espacial de *Etant donnés* se dê em torno da forma conhecida do diorama, a obra alterou a estrutura do museu «tornando-o estranho» exatamente por conta desse salto de consciência do espectador: o sujeito da experiência estética cognitiva (kantiana) «é redefinido neste cenário como o sujeito do desejo, e a própria subjetividade é retirada da faculdade de cognição e reinscrita no corpo carnal»¹⁰².

A sudeste, fora dos muros que cercam limites mais antigos da cidade de Roma, um enorme triângulo verde é recortado por algumas áreas densamente povoadas e entrelaçado com propriedades privadas, parques públicos, mausoléus, catacumbas cristãs primitivas e escavações arqueológicas em curso. Olhando um pouco mais de perto, entre Quartiere Tuscolano e Appio Claudio, comprimido pelos trilhos do trem e por uma modesta área residencial, existe um clube

99 Ver Krauss, 1993, p. 111..

100 Idem, p. 112: «(..) if, in this position, hunched and peering, Sartre is no longer “for” himself, it is because his consciousness leaps out beyond him toward the still unseen spectacle taking place behind the as yet unbreached opacity of the door.»

101 Ver Buchloh, 1994.

102 Idem nota 92, p. 114.

privado. Lá, piscina, quadras, campo de futebol e outras instalações de lazer são atravessadas casualmente pelo Acqua Felice, o primeiro aqueduto do início da Roma moderna. Esta enorme infraestrutura foi encomendada pelo Papa Sisto V, como forma de trazer a água de volta às colinas do centro de Roma. Concluído em 1586, o Acqua Felice foi projetado a partir dos restos das antigas estruturas dos aquedutos Acqua Marcia e Acqua Claudia (1 a.C.), que serviram como esboço e base para a nova construção.

Hoje, esta infraestrutura permanece de pé em status de monumento, atravessando terrenos que abrigam infraestruturas contemporâneas com funções tão básicas (banais?) como as originalmente desempenhadas por aquela agora monumentalizada.

Penso no efeito de viver o cotidiano rodeado por mementos, tomar sol com minhas amigas na beira da piscina observando a prova de que sim, as estruturas todas nos ultrapassam e da escavação futura dos nossos dias alguém vai se dedicar a compreender cadeiras plásticas de bar.¹⁰³

Golpes de passagem

Durante os vinte anos de trabalho underground de Duchamp em *Etant donnés*, muitos desenvolvimentos interessantes aconteciam nas práticas espaciais. Em conexão causal com o corpo em performance, estas obras fazem muitas vezes sínteses bastante simples e eloquentes da lógica do índice no espaço. Aqui convoco as obras *Muttsu no ana*, *Tsūka* e *Iriguchi*¹⁰⁴, do artista japonês Saburō Murakami (Kobe, 1925–Nishinomiya, 1996).

Murakami era um membro importante da Gutai Art Association, originalmente *Gutai Bijutsu Kyokai*, a associação ativa entre 1954 e 1972 e fundada por Jiro Yoshihara (1905–1972). No contexto das condições econômicas em rápida mudança do pós-guerra no Japão, onde homogeneidade e conformidade social eram priorizadas, a Gutai defendeu a importância da liberdade individual e da expressão criativa. O apelo do fundador à originalidade resultou em obras estilisticamente díspares mas unificadas pelo uso de materiais cotidianos e pela ação do corpo como veículo para a realização das obras, que, em um registro de indexicalidade, representavam traços ou vestígios do evento onde foram

103 Notas de processo para a obra *Happy Water*. Ver Anexo I Portfolio.

104 Japonês; em português, respectivamente: *Seis buracos*, *Passagem* e *Entrada*.

Saburō Murakami, *Muttsu no ana* em *Dai ikkai Gutai ten* (1ª Exposição Gutai), 1955.

Registro da ação e imagem do objeto resutante exposto.

© Estate of Saburo Murakami / Musashino Art University Museum & Library.

Saburō Murakami, *Tsūka* em *Dainikai Gutai bijutsu ten* (2ª Exposição de Arte Gutai), 1956. Fotografia de Kiyoji Otsuji © Seiko Otsuji / Musashino Art University Museum & Library.

Saburō Murakami, Montagem de *Iriguchi*, 1955 na Fergus McCaffrey Gallery, New York, 2018.
Foto: Christopher Burke © Estate of Saburo Murakami / Fergus McCaffrey.

constituídas. É interessante notar, nas obras de Murakami mas também no conjunto da produção dos primeiros anos da Gutai, uma espécie de prenúncio daquilo que Krauss vai perceber na arte americana dos anos 1970 e que será o fio condutor da escrita de *Notes 1 e 2*. As ações da Gutai romperam radicalmente (se é possível se referir assim, e já me explicarei) com a superfície e o formalismo na década de 1950. Mas, observando com atenção as pesquisas dedicadas à Gutai, vejo que um diálogo com referências próprias do cotidiano e da cultura japonesa é muito mais relevante para compreender as narrativas que perpassam as obras dos artistas da Gutai do que interpretar certo radicalismo como uma reação à arte que estava acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa. Obviamente os artistas da Gutai estavam muito bem situados quanto ao contexto geral da produção da arte de então, mas reagir a esse contexto não aparece como uma prioridade nessa agenda; se posicionar como artistas atuantes e criadores de linguagem em diálogo com o contexto social e com os agenciamentos em jogo no campo da cultura da época parece ser muito mais relevante do que uma reação a movimentos externos. Todos os membros da Gutai eram jovens, e escaparam do alistamento nas forças armadas japonesas, mas já compreendiam plenamente os horrores da guerra. Como todos da sua geração, carregavam histórias de dificuldades e traumas e, como artistas, procuravam reintegrar-se ao mundo. Para Yoshihara, «como ruínas em decadência, a arte se deleita com a beleza do grito da própria matéria». Havia no procedimento da criação de objetos a partir da ação performativa um intuito de «fundir seus corpos com o mundo material em encontros experienciais não mediados (...) não para alterar o material, mas para trazê-lo à vida»¹⁰⁵.

Na obra de Murakami, o conceito de passagem é central, expresso nas ações de romper o papel (*kami-yaburi*). Para a Primeira Exposição de Arte Gutai em Tóquio, em 1955, Murakami realizou a primeira dessas ações. O objeto componente (e resultante) de Seis buracos (*Muttsu no ana*) consistia em três painéis feitos de molduras retangulares de madeira cobertas com papel. O artista utilizou três chassis básico de madeira de aproximadamente 182 × 260 cm cada, feitos de quatro sarrafos verticais e três horizontais. Cada um dos três chassis foi coberto em ambos os lados com papel kraft grosso. Estas «telas» foram então fixadas paralelamente a um suporte de madeira para que permanecessem firmemente erguidas e verticais, formando um corpo com profundidade de aproximadamente 70 cm. Durante a ação, Murakami rompeu os papéis, precipitando seu corpo através da estrutura em movimentos fortes e repetidos. O gesto de Murakami de romper as «telas» conjugou momentos contrastantes: depois de ficar parado por alguns momentos, ele bateu

105 Ver Tiampo e Munroe, 2013, p. 143-145.

nas telas de papel com as mãos e os pés em seis golpes rápidos e, para o golpe final, saltou usando todo o corpo. Neste golpe final, fisicamente extremo, o artista perdeu seus óculos e também perdeu a consciência.¹⁰⁶

A exaustão física de Murakami refletia o estado das estruturas: as camadas de papel rasgado que saíam dos buracos eram um testemunho dramático do ato violento do artista, e os traços de contato corporal, e de energia e força foram deixados no papel. Já em sua dimensão instalativa, de objeto-testemunho, *Muttsu no ana*, dá conta de narrar uma sequência de ataques, insistentes, intencionais. Em todos os relatos que acessei sobre as ações de Murakami fala-se do som das explosões dos golpes, que tomaram completamente o ambiente. Uma vez inscrito o índice, afastado o objeto ruído do seu corpo referencial, o silêncio é o que envelopa a emanção do embate do corpo com o papel, da ação que o localizou na tridimensionalidade: o objeto permaneceu exposto no espaço. Segundo a historiadora Tomoko Mamine, Murakami planejava se desfazer da estrutura após a exposição, mas foi persuadido por Yoshihara a mantê-lo por algum tempo, procedimento que se incorporou às ações seguintes. É interessante notar que Yoshihara, como vimos anteriormente, é aquele que afirmou que a arte deve se encontrar no «grito da matéria» assim como ruínas em decadência¹⁰⁷. A primeira versão *Muttsu no ana* (Seis buracos), conjugou todas as instâncias da obra (a ação, o objeto e fotografia) num encontro com os «termos explícitos do índice»¹⁰⁸.

Para a Segunda Exposição de Arte Gutai, em 1956, Murakami projetou *Tsūka* (Passagem). Desta vez, o artista montou vinte e uma telas a partir de chassis de madeira de formato quadrado, também cobertos com papel kraft em ambos os lados, num procedimento parecido com a obra do ano anterior; todas as vinte e uma telas foram colocadas uma atrás da outra, conformando uma extensão de cerca de 8 metros. Se em *Muttsu no ana* os registros fotográficos da ação (e do objeto) estão sempre quase que totalmente frontais, para *Tsūka* Murakami planejou, juntamente com o fotógrafo Kiyoji Otsuji registros simultâneos da frente e também da lateral de todo o conjunto. As imagens, que se tornaram ícones da Gutai, mostram, no processo, representado pelo registro lateral, um embate intenso de Murakami com as telas, numa sequência exaustiva de golpes, saltos e tropeços, e no registro frontal vemos Murakami se lançando pelo buraco aberto na última tela. Fica evidente, pela justaposição das duas imagens, o caráter cinemático de *Tsūka*, mais explícito que na experiência anterior; imagino imediatamente sequências rudimentares de

106 Ver Mamine, 2017, p.248.

107 Idem nota 97.

108 Krauss, 1977a, p. 79.

animação, onde o cartunista brinca de fazer a personagem romper a tela de projeção; ou rastros representando graficamente a trajetória de algo ou alguém lançado pela explosão de um canhão.

Já em *Iriguchi* (Entrada), os gestos de ruptura de Murakami, que se tornaram característicos das séries de *kami-yaburi*, alcançam uma síntese que corporifica a lógica do índice de forma ainda mais eloquente. Um portal é aberto por uma força visceral movida pelo desejo de rompimento e fuga, a conexão entre dois ambientes, antes impossibilitada, é instaurada por um gesto de transgressão. Quando olho para *Iriguchi*, ou no que resta da obra, estou diante do vestígio de um acontecimento, não sei onde está ou qual corpo no entorno foi o causador da ruptura. Fico com o buraco da passagem que foi aberta em explosão, mas que uma vez que se torna um objeto que se constitui na lógica do índice, o gesto da abertura é propagado no silêncio do rastro.

Um desaparecimento

O buraco de *Iriguchi*, de proporção irredutivelmente humana assim como todos os outros na obra de Murakami, reverbera em quem se coloca diante dele como uma certa evocação ao [meu] próprio instinto de precipitação. Essa imagem (ou sensação) serve de passagem (sic) para a próxima obra que vai compor essa narrativa de indexicalidades no espaço.

Em *The man who flew into space from his apartment*¹⁰⁹, instalação de Ilya Kabakov (Dnipropetrovsk, 1930–Nova Iorque, 2023) de 1985¹¹⁰, mais alguém se projeta contra uma barreira, deixando para trás, desta vez, não só um grande buraco, mas uma cena complexa que revela, em cada detalhe, o que motivou seu desaparecimento. A pequena sala (1,4 x 3,0 x 2,5 metros) é um espetáculo de devastação total: o chão está coberto de pedaços de gesso, há todo tipo de objetos espalhados. Pelo enorme buraco no teto, uma luz forte entra na sala. Não é possível entrar no quarto, tudo isso é visto pela porta, parcialmente bloqueada por uma tábua de madeira pregada na diagonal, e é possível ver apenas pelas frestas o que acaba de acontecer. As três paredes da sala estão totalmente cobertas com cartazes políticos, o que faz com que a cor vermelha prevaleça na sala. Um aparelho pende no centro do quarto, preso aos quatro cantos da sala. Embaixo dele há uma tábua colocada sobre duas cadeiras, fazendo as vezes de mesa, e atrás dela, perto da parede, uma cama sem colchão

109 Em português: O homem que voou de seu apartamento para o espaço. Optei por utilizar no texto o título em inglês.

110 Ano da primeira montagem no estúdio de Moscou. Em 1988 a obra foi instalada em Nova Iorque e desde então foi remontada diversas vezes em instituições pelo mundo.

Ilya Kabakov, *The man who flew into space out of his apartment*, 1985.
Vista exterior da primeira montagem da instalação no estúdio de Moscou.
© Estate of Ilya and Emilia Kabakov.

Ilya Kabakov, *The man who flew into space out of his apartment*, 1985.

Montagem de 2018 na Tretyakov Gallery, em Moscow.

Foto: Alexander Zemlianichenko © Estate of Ilya and Emilia Kabakov.

nem lençol. Na lateral esquerda, no canto, se vê, iluminada por uma lâmpada, uma maquete da cidade. Quando olhamos pelas frestas das tábuas que bloqueiam a entrada, nos deparamos com uma cena de mistério. Uma pessoa desapareceu, deixando tudo para trás, inclusive seus sapatos. O quarto foi bloqueado, de forma improvisada, para proteger a invasão do local. Analisando os índices espalhados por toda a cena, ganhamos a dimensão do acontecimento: a temática predominante nos pôsteres colados na parede do quarto, as molas e correias elásticas do aparelho e os desenhos preparatórios descrevendo o funcionamento deste propulsor, nos diz que o desaparecido é um cosmonauta, um cosmonauta *do it yourself* que, segundo Boris Groys, não conseguiu esperar a realização das utopias¹¹¹. O cosmonauta de Kabakov construiu este aparelho capaz de catapultá-lo direto para o cosmos, e a experiência funcionou: «seu corpo não está mais à vista»¹¹², e da ausência do corpo é possível tirar apenas esta conclusão:

O vôo foi um sucesso; o corpo do nosso herói desapareceu. É certo que isto não responde à questão de saber se ele voou para a ausência de peso cósmico ou se mergulhou para a morte. E esta é realmente a questão: o que significa quando as pessoas dizem que uma história chegou ao fim, que um projeto está concluído ou foi concluído?¹¹³

Na leitura de Groys, «a sala deixada pelo herói de Kabakov parece mais uma cena de crime do que um laboratório onde um gênio trabalhou»¹¹⁴. A ausência do corpo em uma cena de mistério cria um ponto de conexão entre os ambientes isolados pela investigação e os espaços em ruínas. Em ambos é possível elaborar ou resgatar presenças apenas a partir de todos os vestígios que atestam ausências. A indexicalidade presente nesta obra tem um caráter extremamente metodológico, é um tipo de instalação onde o artista se dedica a manipular diferentes instâncias do índice como meio para a construção das narrativas, o que me leva a conjecturar que, enquanto a crítica (e a teoria) de arte se dedicou por um certo momento a compreender esse *fotográfico* (ou a lógica do índice) como um possível dispositivo epistemológico para «dar conta» do que era produzido, os artistas por sua vez pareciam se dedicar à tarefa de dominar esse *fotográfico* como dispositivo metodológico. A indexicalidade já era reclamada como característica intrínseca ao Conceitualismo Moscovita¹¹⁵. Em um ensaio escrito por Kabakov em 1986, o artista reflete sobre o índice como um significante fundamental na produção feita em Moscou na época em comparação

111 Groys, 2006, p. 1.

112 Idem, p. 2.

113 Idem, p. 40.

114 Groys, 2006, p. 6.

115 Epstein, 1995, p. 200.

com a arte produzida após o advento da arte conceitual no ocidente. Para Kabakov, a arte produzida no ocidente seria metonímica, enquanto a arte do conceitualismo moscovita seria indiciária, onde a ausência do referente (que é muitas vezes o sujeito que articula toda a narrativa) é fundamental pois naquele contexto «o princípio de ‘uma coisa em vez de outra’ não existe e não está em vigor», e coisas, ideias, fatos devem «entrar em contato direto com o obscuro, o indefinido, em essência com o vazio (...).¹¹⁶

A leitura que Groys faz de *The man who flew into space from his apartment* é totalmente orientada pela lógica do índice: ele se coloca diante da cena numa postura ativa de investigação, e desdobra cada pista a partir de um conhecimento profundo do contexto soviético. Segundo Groys, o herói de Kabakov resolve tomar para si, na esfera pessoal (não só privada, mas privatizada), a tarefa de realizar os sonhos de uma utopia da coletividade comunista, e no contexto do cosmonauta de Kabakov isso não caiu bem. E é por isso, talvez, que seu desaparecimento representa um certo tabu em sua comunidade, um episódio mal-dito. Nas vistas externas da instalação, o fechamento precário do cômodo, improvisado com sarrafos de madeira, remetem a casas abandonadas após algum acontecimento terrível, lugares que apesar da intenção de apagamento perpetrado pelo sistema ou autoridades, sempre despertam a curiosidade e algum invasor. O cosmonauta de Kabakov não é celebrado como os representados nos posters que decoram seu quarto e seu empreendimento solitário de realização da utopia comunista não é reconhecido. Segundo Groys, o cosmonauta de *The man who flew into space from his apartment* se parece com os artistas em seu intuito de «conciliar êxtases individuais e coletivos, para realizar um sonho coletivo sozinho e em privado»¹¹⁷. Mas a relação do artista (Kabakov) com seu protagonista não passa sem ambivalências, que, segundo Groys,

mais como um detetive — volta sua atenção para os vestígios materiais do desaparecimento do homem para descobrir o que aconteceu (...) Ele compartilha a utopia de seu protagonista ao mesmo tempo em que se distancia dela.¹¹⁸

Nesta obra Kabakov constrói (com) a indexicalidade, manejando-a como aparato metodológico. Groys nota a ambivalência da relação do artista com o «sujeito» da sua obra e me parece que neste ponto de aproximação e descolamento, nesta região de tensão entre o artista e o objeto, o «espectro do índice» de que falei antes se manifesta. É como se o

116 KABAOKOV, Ilya. *Conceptualism in Russia* (1986), In: and Jackson, Matthew Jesse. *On Art*. Chicago: University of Chicago Press, 2018. 432 p. 205-206. Kabakov, 2018, p. 205-206.

117 Ver Groys, 2006, p. 5.

118 Idem, p. 6.

artista se investisse de um domínio da indexicalidade para realizar as operações necessárias a cada projeto, onde o documental, a escrita, e várias outras instâncias do índice se conjugam no campo da obra para a construção destas narrativas.

1 [um rangido irrompeu no silêncio]

2 Abri a janela e me debrucei sobre a noite do jardim do vizinho. Da escuridão dos limoeiros, círculos amarelos refletiam a lua clara.

3 Eu tinha algo muito importante para te dizer, mas esqueci enquanto estava (...)

4 Quando apenas um fio frágil nos mantém no território da vigília, e grande parte da mente já cruzou para lugares dominados pela não linearidade, sempre tenho a sensação de observar grandes pensamentos, associações inusitadas, imagens maravilhosas. Quase tenho forças para capturá-los e trazê-los à força para a antecâmara da consciência; mas finalmente todos escapam. Se por algum motivo eu consigo voltar, tudo o que resta é uma *quase* sensação, vestígios de maravilhas que agora são impossíveis de compreender.

5 Feito de um mármore um pouco mais escuro se comparado aos demais fragmentos, apresenta uma única grande fissura próxima ao seu centro. Suas duas partes são mantidas propositadamente no local original do desabamento, cuidadosamente ancoradas por outras pedras. Perto de sua extremidade superior encontram-se dois capitéis coríntios; em todo o entorno são encontrados fragmentos de estruturas variadas.

6 Há aqui algo do qual não posso mais prescindir.

7 [Calendários permanentes]

8 Eu derreto; e invado cada um dos seus milhares de poros – túneis capilares abertos dentro da pedra – em alta velocidade.

9 Já é hora de aparecer com todas as coisas barthesianas. Mas não consigo deixar de sentir que algo foi tendencioso: você mesmo já estava apontando com o corpo inteiro, gritando para a imagem, e eu, que escolha eu tinha?

10 Será que estas são realmente camadas internas que nos recobrem num nível abaixo da linguagem? Serão essas camadas, de alguma forma, equipamentos para lidar com qualquer tipo de indeterminação?

11 De repente, tudo parecia tão estúpido. O que eu realmente quero dizer? –Me fode coluna!, fui atingida e explodi em milhões de pedaços, agora espalhados no chão em meio a cascalho mato e musgo (...).

12 [cascalho mato musgo]

13 O *fascinum*.¹¹⁹

O abjeto e o espelho

Se nas obras de Saburō Murakami indícios de ações do corpo resultam em objetos que aparecem como sínteses extremamente sucintas e silenciosas de gestos perpetrados pelo artista com seu próprio corpo, e em Kabakov nos deparamos com traços de um desaparecimento forjados a partir de um domínio metodológico do índice, em *My Bed*, obra de Tracey Emin (Londres, 1963) de 1998, é possível dizer que estão presentes desdobramentos — e radicalizações — de elementos de ambos os modos de construção.

My Bed, assim como outras obras de Emin, é provocativa e transgressora, e não se oferece a um modo de contemplação desinteressada necessário para o funcionamento da crítica de arte tradicional. É um trabalho que pode ser irritante e repulsivo, porque somos impelidos a responder a suas provocações de um lugar que vai acessar as experiências mais íntimas e, junto com elas, a fundação moral de cada um. Segundo Kieran Cashell, esse tipo de implicação que o trabalho convoca impõe muitos limites para discussões mais profundas, já que «muitos críticos de arte têm sido incapazes de localizar as categorias teóricas necessárias para discutir, analisar ou avaliar o seu trabalho de qualquer forma significativa.»¹²⁰ Emin descreve a concepção de *My Bed* como um ponto de virada após um momento traumático que ela viveu em 1998:

Acordei depois de quatro dias de abuso e desespero total. Levantei-me para pegar um pouco d'água, voltei, olhei para o quarto e pensei «Ahhh... caralho!». Fechei os olhos e pensei: «eu poderia ter morrido ali e as pessoas simplesmente teriam encontrado meu corpo». Mas não o fiz, então este quarto realmente me salvou.¹²¹

Este olhar afastado foi capaz de produzir uma espécie de enquadramento, e ao potencializar a simples constatação «eu fiz isso»¹²² Emin decidiu transportar sua cama

119 Seleção de fragmentos para a obra *Notas sobre uma coluna*, de 2015. Ver Anexo 1 Portfolio.

120 Cashell, 2009, p. 126.

121 Emin, 2006, p. 251-252.

122 Idem.

Tracey Emin, *My Bed*, 1998.

Instalação: estrutura de cama, colchão, roupas de cama, travesseiros e objetos diversos.

© Tracey Emin / TATE / The Duerckheim Collection.

Tracey Emin, *My Bed*, 1998 (detalhe).

Instalação: estrutura de cama, colchão, roupas de cama, travesseiros e objetos diversos

© Tracey Emin / TATE / The Duerckheim Collection.

inteira para a galeria, na exposição *Sobasex* em Tóquio, com todos os objetos que estavam no entorno: lençóis revirados, amarrotados e manchados, roupas íntimas com marcas de uso, garrafas de vodka vazias, maços de cigarros usados, preservativos usados e não usados, vários pacotes de comprimidos, roupas sujas, lenços de papel amassados, um teste de gravidez e muitos outros objetos, todos jogados na beirada da cama sobre um tapete azul. Esse olhar que destacou a cama e os objetos sobre o tapete do quarto o fez como numa captura que não deixa de dialogar com o modo de inscrição do readymade que Duchamp descreve como um *snapshot*¹²³.

Existe porém um fator decisivo nesta peça que é a presença e o uso, todos os vestígios que indicam um acontecimento trágico e, mais uma vez, um corpo está ausente, o que Kieran Cashell nota especificamente como um fator que reforça a carga indicial da obra e confirma a ausência como elemento importante deste eixo da indexicalidade:

(...) apesar da copiosa evidência indicial da presença nos lençóis desgredados e manchados e na miséria do quarto, uma profunda ausência de ação humana se apegava (...) à instalação *My Bed*. Os detritos associados ao leito significam esta ausência da forma mais precisa. Algo partiu. E esta constelação de bens indigentes – restos, restos – constitui o seu testemunho final.¹²⁴

Em uma nota de familiaridade com a instalação de Kabakov, *My Bed* se configura como uma célula isolada, uma cena de mistério, e Cashell descreve, na verdade, esta abordagem como algo recorrente na obra de Emin, onde tudo «aspira a um estatuto forense e factualmente descritivo»¹²⁵. A escolha de congelar e transportar uma cena integralmente, com todos os seus elementos extremamente íntimos, não oferece uma perspectiva documental higienizada. Se a cena fosse fragmentada e cada componente localizado em displays de vidro, como em um gabinete de curiosidades, a narrativa de arquivo moralmente mediada poderia até fornecer perspectivas para uma crítica distanciada, mas a escolha em manter toda a configuração da cena, com todos os vestígios dos acontecimentos reais, da presença do corpo agora ausente, é uma opção pela indexicalidade mais radical, e como tal implica contato, que transfere gestos e substâncias. É natural então que uma leitura possível de uma obra que se estrutura deste modo se dê a partir da mesma lógica.

E então existe a cama: sono, sexo, convalescência, a cama ocupa um lugar extremamente significativo em nossas vidas. Como objeto doméstico, tem uma carga única,

123 Ver página 32.

124 Cashell, 2009, p. 132.

125 Idem, p. 141.

palco de sonho, devoção, morte e desespero, e grande parte da nossa existência acontece lá; o leito é algo tão basal que é uma referência sem limite cultural. Leitos perpassam toda a história da arte, desde representações tradicionais da cama como um local de sono e descanso até representações mais experimentais e conceptuais como objetos carregados de tensão e desejo.

Talvez este lugar [tão] comum funcione como um espelho muito sincero para as vulnerabilidades de cada um de nós, e a falta de mediação parece nos lembrar que quando se transita por territórios de vulnerabilidade extrema, movidos por dor, amor e desejo, pouca ou nenhuma moralidade tem efeito. No caso de *My Bed*, as tensões já potencialmente latentes com a mera presença da cama, que cria um potencial campo de tensão, são extrapoladas pelo índice.

Como uma breve comparação, quando observamos a obra de Louise Bourgeois *Red Room (Parents)*, de 1994, vemos a montagem de um quarto de dormir de configuração simples e austera, e um tampo de mesa vermelho, rígido, recobre a superfície da cama. A instalação de Bourgeois se constitui num jogo simbólico, e a observamos com certa distância, sabendo, de alguma forma, que estamos num cenário.

A cama de Emin nos provoca porque traz o abjeto que vem com as marcas mais profundas da presença humana e que será como um espelho para cada um de nós — propósito da criação artística como colocou Michel Leiris, e que deve, para alcançar «lugares onde o homem tangencia o mundo e a si mesmo», incorporar ao «aço seu espelho (...) um elemento suscetível de fazer repontar através da beleza mais rígida ou mais suave algo de desvairado, de miserável até o fim e de irredutivelmente vicioso»¹²⁶.

Imagens depois do fim

Em *The Petrified Forest*, instalação de Jimmie Durham (Houston, EUA, 1940 – Berlim, Alemanha, 2021) que teve sua primeira montagem feita em 2001 para a *Yokohama Triennale*, Japão, Durham montou um ambiente de escritório completo, com mesas, faxes, computadores, luminárias, armários de arquivo etc, sobre o qual lança uma chuva de pedras aglutinadas em concreto. Da primeira montagem no Japão existem poucos registros disponíveis¹²⁷. O ambiente, naquela primeira versão, parecia ser mais labiríntico (ao contrário das configurações em células das montagens posteriores) e contava com um componente de áudio em uma sala contígua, onde se ouvia o som de trabalho de enxadas

126 Leiris, 2001, p. 75.

127 <http://universes-in-universe.de/car/yokohama/trien1/exh-hall/e-durham.htm>

aparentemente revolvendo concreto, em um ambiente totalmente escuro. O resultado, nesta e em versões posteriores da instalação é de destruição total: todos os armários, computadores, arquivos, mesas e cadeiras estão recobertos por um sedimento acinzentado; em alguns pontos o acúmulo de matéria dificulta a passagem por entre as mesas. Através da ação de lançar a matéria mineral sobre o ambiente, o artista cria o testemunho de um acontecimento radical. Não existe mais nada vivo no local, e tudo leva o espectador a deduzir de que se trata do vestígio de uma explosão ou erupção vulcânica.

Em uma entrevista de 2008 concedida na ocasião de uma das remontagens de *The Petrified Forest* em Nápoles, na Itália, Durham remarca as qualidades do cimento, já o considerando um tipo de pedra em todos os seus estados: «uma pedra estranha, o cimento (...) primeiro é líquida, depois se consolida e se petrifica». Questionado na mesma reportagem se essa série de instalações teriam alguma relação com erupções vulcânicas, ele responde: «é apenas um escritório onde pararam de trabalhar»¹²⁸.

Esta passagem de estado que Durham nota com relação ao comportamento do cimento também serve para descrever muito da vida mineral do planeta. A lava incandescente, fluindo do centro da Terra, dependendo das condições de seu resfriamento, pressão, profundidade etc, vai dar origem às rochas, faz brotar novas ilhas no meio do mar e ir alterando, numa velocidade que nos escapa, o desenho dos continentes.

Em 2017 Durham teve sua identidade indígena contestada publicamente em meio à exposição na mídia de sua retrospectiva no Hammer Museum¹²⁹. Na passagem destes eventos Durham, ao invés de reclamar para si e tentar provar sua identidade indígena, segue pelo caminho oposto. Classificou os modos de cadastramento das tribos existentes nos EUA como ferramentas de apartheid político e cultural, e afirmou: «Fui acusado de não fazer parte de nenhuma comunidade indígena. Certamente é uma acusação correta. Eu não sou e não quero ser». A partir de então Jimmie Durham passa a remarcar a condição de contemporaneidade que cada artista guarda com todos os outros:

Quando penso no que é readymade e penso em Marcel Duchamp, e neste último século de arte com Duchamp, porque ele está sempre conosco, mas Michelangelo também (...) todo artista é contemporâneo; então sou

128 «Una strana pietra, il cemento – dice Jimmie Durham – prima è liquida, poi si consolida e pietrifica» e ««è solo un ufficio dove hanno smesso di lavorare». Jimmie Durham em entrevista a Renata Caragliano, 23 de março de 2008, La Repubblica, disponível em:

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/03/29/jimmie-durham.html>

129 Ver <https://www.artforum.com/news/hammer-curator-defends-jimmie-durham-exhibition-235182/>

Jimmie Durham, *The Petrified Forest*, 2017.

Montagem na mostra *Pompei@Madre: Materia Archeologica*, Museo Madre, Nápoles, Itália.

Foto: Daniella Domingues © Jimmie Durham / Fondazione Donna Regina Museo Madre.

contemporâneo de Caravaggio, sou contemporâneo de Marcel Duchamp. (...) Os artistas são todos contemporâneos uns dos outros, sempre, sempre.¹³⁰

Nesse momento, ao apagar o que seria sua genealogia pessoal, parte em direção a uma construção onde a prática artística está em constante diálogo com aquilo que a precede, e o olhar contemporâneo está em constante possibilidade de ressignificar as imagens do passado a partir de um diálogo estreito com diversas temporalidades, configura um anacronismo defendido por Georges Didi-Huberman como uma postura necessária do historiador (e aqui, também do artista) diante das imagens:

Diante de uma imagem — por mais antiga que seja —, o presente nunca cessa de se reconfigurar, se a despossessão do olhar não tiver cedido completamente o lugar ao hábito pretensioso do ‘especialista’. Diante de uma imagem — por mais recente e contemporânea que seja —, ao mesmo tempo o passado nunca cessa de se reconfigurar, visto que essa imagem só se torna pensável numa construção da memória.¹³¹

A partir do final dos anos 1990 Durham passa a viver parte do tempo em Nápoles, na Itália, e a partir de 2015 a cidade se torna o local do seu estúdio principal¹³². Mesmo que isso não tenha uma influência expressa na produção do artista, a tangência da série *The Petrified Forest* com a cultura material local não deixa de abrir possibilidades para leituras cruzadas onde é possível enxergar um potencial do índice para a criação de arqueologias reversas, de explorar a criação de imagens do futuro a partir de projeções especulativas da história e da experiência presente.

Nesta instalação identificamos o índice também como um método de construção da obra, e resulta em uma cena aberta à investigação, onde a ausência dos seres humanos, neste «escritório onde pararam de trabalhar» nos fala da irrelevância das dinâmicas capitalistas. Estes gestos que confrontam e desafiam a legitimidade da lógica do capitalismo são recorrentes e permeiam de certa forma toda a produção do artista.¹³³

A primeira montagem de *The Petrified Forest* em Nápoles aconteceu em 2003 para a incorporação da obra na coleção da Fondazione Morra Greco. Ela foi reinstalada em outras ocasiões, incluindo uma montagem feita em 2017 para a mostra *Pompeia@Madre: Materia Archeologica*, no Museo Madre, também em Nápoles. Esta mostra foi realizada em um processo de colaboração entre os curadores do museu Madre e os arqueólogos

130 Em entrevista após receber o prêmio de conjunto da obra da Bienal de Veneza de 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bANiXbfYWHY>. Transcrição e tradução minha.

131 Didi-HUberman, 2015, p. 16.

132 <https://www.artforum.com/events/jimmie-durham-11-251209/>

133 Durham, 2005, p. 162-174.

responsáveis pelo Parque Arqueológico de Pompeia, e traçava paralelos entre procedimentos da investigação arqueológica e da prática artística, onde a lógica do índice aparecia em uma profusão de manifestações diferentes em ambos os eixos, e que, justapostos, muitas vezes se permutavam, deixando em suspenso as categorizações do que era arte e artefato, entre o que eram vestígios encontrados e muitas vezes ressignificados pela investigação arqueológica e o que eram objetos produzidos no âmbito da prática artística.¹³⁴

Nesta exposição era possível observar, separados por poucos metros, a instalação de Jimmie Durham e um dos gessos mais emblemáticos de Pompeia, onde vemos, como imagem congelada na pedra, uma mulher reclinada segurando um bebê. Como é recorrente nas obras de Durham, este sentimento de angústia pós-catástrofe não vem sem ambiguidade, e no caso de *The Petrified forest* vem acompanhado do alívio da libertação do trabalho alienante, ou, ainda a sensação de poder vislumbrar imagens de um futuro distópico, de se ver como um sobrevivente na paisagem.

No capítulo 1 analisei obras que se inscrevem na lógica do índice em procedimentos muito concretos, de moldagem e impressão. Ali também já era possível vislumbrar a indexicalidade como um método, mas inscrito sempre em relações de contato, e com relações muito específicas possibilitadas pelos materiais, pelas suas características físico-químicas, que se exemplificam muito com o gesso e com a gordura, e também por qualidades expressivas destes materiais explicitadas por cada artista em seus discursos e nas dinâmicas que se estabelecem no campo das obras. São materializações tridimensionais de característica do índice de atestar presenças «reais» a partir de vestígios destes referentes obtidos pelo contato direto, pela impressão.

Neste capítulo, como vimos, este método de produção através do índice também está presente, mas desta vez impregnado nas obras por meio de da criação de rastros e vetígios que informam a construção de narrativas. A «realidade» do índice que vimos nas obras deste capítulo se apresenta muitas vezes por meio de um contrato silencioso entre a obra e o espectador, na leitura de vestígios de ação e presença do artista.

Em 2015 encontrei uma carta endereçada ao prefeito da cidade de São Paulo e pelo meu avô. Na carta ele solicita autorização para realizar obras de reparo no telhado e substituição parcial de telhas em um imóvel localizado em um bairro adjacente ao Rio Tietê, na divisa entre as zonas Leste e Norte da cidade de São Paulo. A

134 Villiani, 2017, todo o catálogo.

data é 26 de fevereiro de 1973 e a carta é o segundo pedido. Na mesma pasta onde encontrei este documento, havia também a planta da casa. Ao ler a carta, minha reação imediata foi verificar a localização no mapa, para ver se aquela era a casa da qual me lembrava da minha infância. Não era, e em todo o bairro não havia mais casas: tudo foi demolido e foram construídos armazéns no local.

A temática da carta, bem como seu estilo, inicialmente percebido como algo corriqueiro e até banal, após sucessivas leituras, abriu espaço para observações sobre a formação de periferias, a auto-construção, as estruturas burocráticas e o apagamento da memória do território que é imposta pelos ciclos de expansão e desenvolvimento da cidade. Contudo, é numa leitura transversal do documento que encontrei as pistas que me moveriam em direção aos objetos. Chamo de leitura transversal a leitura não linear que busca navegar pelos rios que se traçam nos espaços entre os elementos tipográficos, e assim encontrar o que no texto pode ser deslocado para o campo de composição da obra. Navegando pelas transversais do documento, encontrei o que me foi dito de forma mais eloquente, e que posteriormente coloquei em jogo na criação da instalação *Os lados de um telhado se contem em águas: telhas, várzeas, chuva, periferia e apagamento*.

Nesta obra, um fato relacionado à trajetória de minha família em determinado território se transforma – talvez pelas operações envolvidas no processo de construção da obra – em uma narrativa compartilhada. Embora a carta esteja presente no espaço expositivo, nenhuma outra informação prática é fornecida. Embora parta da leitura de um documento, a obra não tem caráter documental em si, nem pretende informar sobre determinado fenômeno. Constitui-se pelas lacunas do documento, a partir das evidências que o documento traz, ou mesmo na falta delas. E talvez seja através destas operações que seja possível estabelecer um campo comum de troca. O estado de não saber frente às lacunas do documento é preponderante para a criação de objetos, que muitas vezes são índices forjados num campo adjacente aos documentos, um jogo de arqueologia reversa, de fabricação de vestígios inexistentes para estruturas que desapareceram sem deixar rastro.¹³⁵

CAPÍTULO 3 *Da linguagem*

No capítulo 2, a partir da observação de ruínas e ambientes delimitados para investigação forense, falamos sobre obras que se constituem na lógica do índice através da presença — ou da construção — de rastros que remetem a acontecimentos que podem estar localizados no tempo de maneiras muito distintas. Em todas as obras que analisamos nos capítulos anteriores, tanto no primeiro eixo que destaquei da indexicalidade, da impressão, quanto no segundo, do rastro, persistem as narrativas sobre ausências e desaparecimentos. Neste capítulo, vou me concentrar em obras que se aproximam de uma terceira instância da lógica do índice, que se reconhece primeiramente na linguagem, e como propõe Rosalind Krauss em *Notes 1* e *2*, serve de modelo para localizar e analisar a indexicalidade na arte.

Nesta dimensão do índice, dêitico, representada pelos *shifters*, ou como coloca Krauss, por «signos pronominais vazios»¹³⁶, a qualidade de contiguidade e corte, de aproximação e separação do referente que compõe o objeto é mais dinâmica, fluída e de certa forma não-definitiva, o que inevitavelmente nos leva a analisar obras e objetos distintos daqueles que os eixos anteriores trouxeram.

Agora, olhando novamente para espaços em ruína, vamos nos concentrar em uma estrutura específica, escavada entre 1899 e 1905 em uma seção do Foro Romano (Regio VIII) que, de acordo com indícios interpretados pelos arqueólogos, guardava estruturas anteriores à configuração do Foro como era descrito em registros que remontavam ao período republicano (509-27 AEC). O propósito de Giacomo Boni, que coordenou os trabalhos de escavação do conjunto do Foro Romano e do Palatino, era explorar ao máximo a estratigrafia do Foro e chegar o mais próximo possível da época de fundação da cidade.¹³⁷

Quando a escavação alcançou o pavimento instalado provavelmente por Augusto no início do período imperial (27 AEC–476 EC), uma estrutura que se destacava de todo o resto do pavimento se destacou. Uma área revestida por lajes de pedra escura, com inclinação distinta ao restante do pavimento, estava cuidadosamente cercada por blocos mais altos feitos de mármore branco. A área claramente demarcava uma estrutura que não parecia exercer nenhuma função específica. Giacomo Boni percebeu tratar-se de uma estrutura

136 Krauss, 1977a, p. 69.

137 Claridge, 2010, p. 75

mencionada sempre como *Lapis Niger*¹³⁸ por diversos autores do período imperial. Em todos os relatos a função e origem exata da estrutura é incerta.¹³⁹

Prosseguindo as escavações para estudar as estruturas que estavam sob *Lapis Niger*, descobriu-se uma estrutura ritual misteriosa, que não encontra paralelo em nenhum santuário já encontrado correspondente ao mesmo período. Os achados no subterrâneo consistiam em: uma elevação em forma de U, provavelmente um altar, que acredita-se ser do final do século IV AEC, uma base de coluna provavelmente do início do século III AEC, e um bloco de tufo¹⁴⁰ inscrito datado de meados do século VI AEC, ou anterior. Todo esse conjunto, mais antigo do que o pavimento da época de Augusto, foi enterrado durante obras de expansão do Foro muito anteriores ao período imperial, mas foi, como entendemos pela descrição dos achados, deliberadamente sinalizado e conservado por séculos, geração após geração, para que fosse de certa forma contemplado do nível da nova praça. A inscrição descoberta no bloco de tufo é o exemplar mais antigo de latim arcaico, escrita em *boustrophedon*¹⁴¹, faz referência a possíveis regras e animais, mas a única frase cujo sentido pode ser totalmente compreendido é: «Que aquele que violar este lugar seja consagrado [entenda-se condenado] aos deuses do submundo»¹⁴².

O interessante aqui é compreender como, mesmo no início da época imperial (27 AEC) não se sabia a função exata desse conjunto. Alguns autores declaram que mesmo na época de Julio Cesar ou Sulla (prováveis períodos onde o conjunto foi enterrado sob a *Lapis Niger*) já não se sabia sobre a função da estrutura. Muitas foram atribuídas: possível local de morte ou sepultamento de Rômulo, uma tumba pertencente a outras personalidades da era republicana (Hostus Hostilius, Faustulus...) ou até mesmo o local do antigo Volcanal, um santuário sacrificial dedicado ao deus Vulcano para apaziguar a fúria de sua força. Segundo Filippo Coarelli, *Lapis Niger* trata-se sim, de uma parte do que restou do antigo Volcanal que, segundo ele era um complexo composto por vários altares, com área sacrificial arcaica (daí a advertência inscrita no bloco de tufo) e parte importantíssima da vida pública da cidade.¹⁴³

Por séculos, desde que a laje de pedra preta foi construída ocultando, mas de certa forma marcando, esse local misterioso e carregado, possivelmente relacionado com funções mágicas e perigosas, *Lapis Niger* passou a ser um receptáculo de inúmeras narrativas

138 Pedra preta, em latim.

139 Claridge, 2010, p. 76

140 Rocha macia e porosa formada pela compactação de cinzas ou poeira vulcânica.

141 Alternando escrita da direita para a esquerda e esquerda para a direita na linha seguinte, sucessivamente.

142 Coarelli, 2014, p. 96

143 Coarelli, 2014, p. 94-98

e significados, intercambiáveis a cada geração, a cada relato, a cada estudo ou escavação. A reverência e importância dada a este conjunto remonta a uma época onde a noção de magia, tida como existente, assumia uma dimensão de realidade social; quando estamos diante de uma obra de arte, nos colocamos diante dos objetos em uma espécie de contrato: tudo o que se compõe o campo de ação, ou porque não, de força da obra é real, e lemos e investigamos o contexto para negociar dentro desse contrato.

Na primeira parte de *Notes*, Krauss inicia as análises a partir do índice linguístico. A primeira obra é *Airtime* (1973), de Vito Acconci (1940–2017). Nesta instalação, composta por sete canais de áudio distribuídos pelo espaço e um monitor de vídeo, transmite-se, em seções alternadas, um filme onde por 40 minutos Acconci fala com a sua própria imagem refletida:

«Estou diante de um espelho: não para me ver exatamente, mas para me ver como ‘você’ me viu – você, com quem convivi por quatro anos, até recentemente – estou recriando incidentes da nossa vida juntos – Quero ver o quanto eu sou feio com você...».¹⁴⁴

Neste ponto Krauss introduz o acontecimento da indexicalidade na linguagem. É Peirce quem inicialmente declara que o *shifter* na linguagem (como definido por Roman Jakobson) é uma forma exemplar do índice.¹⁴⁵ O *shifter* é uma categoria de signo linguístico que inclui pronomes como *este*, *agora*, *eu*, *aqui*: signos que são preenchidos de significado a cada ato discursivo. O índice como *shifter* (ou dêixis) participa do simbólico e força a linguagem a aderir ao quadro espaço-temporal de sua articulação. O índice como dêixis implica um vazio, que só pode ser preenchido em situações específicas, contingentes, sempre mutantes:

Referindo-se a si mesmo, ele usa ‘eu’, mas nem sempre. Às vezes ele se dirige ao seu eu espelhado como ‘você’. ‘Você’ é um pronome que também é preenchido, no espaço de seu monólogo gravado, por uma pessoa ausente, alguém a quem ele imagina estar se dirigindo. Mas o referente desse ‘você’ continua escorregando, se deslocando, retornando mais uma vez ao ‘eu’ que é ele mesmo, refletido no espelho. Acconci está representando o drama do *shifter* — em sua forma regressiva.¹⁴⁶

144 Tradução minha de uma das falas de *Airtime*, de Vito Acconci (1973), em material organizado para acompanhar a montagem do museu MACBA, Barcelona, no original: «I’m facing a mirror: not to see myself, exactly, but to see myself the way “you” have seen me – you, who I lived with for four years, until recently – I’m recreating incidents in our life together – I want to see how ugly I am with you...». Disponível em: <https://www.macba.cat/en/art-artists/artists/acconci-vito/air-time>

145 Ver nota 14.

146 Krauss, 1977, p. 69.

Escavação do Foro Romano com pavimento removido ao redor da *Lapis Niger*, c. 1901.

«Que aquele que violar este lugar seja consagrado
[condenado] aos deuses do submundo».

Imagem do bloco de tufo com a inscrição arcaica encontrado sob as lajes de *Lapis Niger*.
Reprodução © Parco archeologico del Colosseo.

O *shifter* vai retornar, mais adiante, na leitura de Krauss da obra *Tu m'*, pintura de Marcel Duchamp de 1918. Nesta, que é a última pintura sobre tela de Duchamp, vemos fantasmas distorcidos de alguns de seus *Readymades*, uma presença que se dá apenas com um jogo de sombras projetadas, e não pela representação de cada objeto em suas proporções «reais». Após este breve reconhecimento de uma dimensão indicial no processo de construção formal da obra, em instâncias mais «concretas» do índice como sombras projetadas, Krauss retorna ao *shifter*, remarcando que o título desta obra, *Tu m'* (*tu* = você, e *m'* = eu/me) é, ele mesmo, outra camada de indexicalidade dêitica.

Sabemos que *Readymades* são objetos retirados de seu contexto, do «contínuo da temporalidade», a partir de um corte deliberado, gestos que são íntimos do processo da tomada fotográfica¹⁴⁷. A captura, no caso dos *Readymades*, vai ser então «fixada» na condição de obra de arte. Krauss pontua como esses objetos, além de estarem impregnados da lógica do fotográfico em seu gesto constitutivo, se inscrevem também na indexicalidade mais uma vez pela linguagem, ao convocar novamente *shifter*. Walter Benjamin fala de um caráter quase esvaziado de sentido de uma fotografia (ideia que Krauss retoma na segunda parte do ensaio a partir da «mensagem sem código» de Barthes, da qual falarei), sentido que vai ser, sobretudo no âmbito editorial, suplantado pela justaposição de texto e imagem, a composição de legendas:

Ao mesmo tempo, as revistas ilustradas começam a mostrar indicações [pistas] – verdadeiras ou falsas, pouco importa. Nas revistas, as legendas explicativas se tornam pela primeira vez obrigatórias. (...) As instruções que o observador recebe dos jornais ilustrados através das legendas se tornarão, em seguida, ainda mais precisas e imperiosas no cinema, em que a compreensão de cada imagem é condicionada pela sequência de todas as imagens anteriores.¹⁴⁸

Com os *Readymades*, a relação do objeto com o significado se daria de forma semelhante; um *Readymade* seria um signo inerentemente vazio, onde a trama de sentido se complexifica pelas relações construídas pelo artista entre objeto e palavra, a imagem e sua «legenda». Neste capítulo proponho observarmos obras onde os objetos constituem, eles mesmos, potenciais signos vazios, abertos para uma construção de significado que se dá no espaço entre a obra e o espectador, onde o «drama do *shifter*»¹⁴⁹ é encenado no espaço

147 Como vimos anteriormente na própria descrição de Duchamp, *snapshot*. Ver página 32.

148 Walter Benjamin, «A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica», in *Magia e técnica, arte e política*, Volume 1. São Paulo: Brasiliense, 2011.

149 Krauss, 1977a, p. 69.

de tensão que se cria entre a emanção dos objetos em nossa direção e a atribuição de significado que devolvemos a eles.

Para conceber os objetos —obras— como encarnações do *shifter*, ou em sua potencialidade dêitica, será interessante acessar brevemente a idéia de significantes vazios. O termo, concebido por Claude Lévi-Strauss em 1950, para analisar conceitos fundamentais na obra de Marcel Mauss, se refere a «uma quantidade indeterminada de significação, em si mesma vazia de significado e, portanto, apta a receber qualquer significado»¹⁵⁰. O fato de ter «valor simbólico zero» permite que o significante vazio receba qualquer valor simbólico, sem preservar nenhum. Esta é uma função similar ao *shifter* na linguagem, pois o «referente» que vai produzir significado para a palavra *Eu*, é atribuído a cada ato discursivo, e se renova portanto a cada ato discursivo. Lévi-Strauss usa os adjetivos vazio e flutuante para se referir a estes significantes, e em uma passagem importante para ajudar a delinear o tipo de relação que vamos estabelecer com as obras, ele pontua que talvez operar com significantes vazios seja uma demonstração de limitação de todo nosso pensamento, que é finito, mas, também «a garantia de toda a arte, poesia, e toda invenção mítica e estética»¹⁵¹.

Até que ponto algum relato, algum vestígio do que foi meu norte nesta pesquisa precisa mesmo estar aqui, justaposto aos objetos, como se fosse conferir direito aos objetos estar nesse mundo? É possível admitir qualquer coisa que não se justifique, que habite um território de dúvida? É possível admitir a existência de um objeto que não saiba nada de si e que não ofereça pista, não por jogo ou negação, mas simplesmente porque não há pista?

No momento em que escrevo essas linhas, os objetos já existem. Eles se constituíram mais ou menos ao mesmo tempo em que os primeiros fios que tecem essa malha elástica e esburacada onde caminhamos agora, objetos e eu, começaram a se entrelaçar.

Existe uma metodologia truncada mas que ainda é um método. Uma errância por um lugar que depois de um tempo percebo ser sempre o mesmo. Atrações que, por mais distintas que possam parecer,

150 Lévi-Strauss, 1987, p. 55.

151 «(...) that floating signifier which is the disability of all finite thought (but also the surety of all art, all poetry, every mythic and aesthetic invention), even though scientific knowledge is capable, if not of staunching it, at least of controlling it partially. Moreover, magical thinking offers other, different methods of channelling and containment, with different results, and all these methods can very well coexist.». Ver Lévi-Strauss, 1987, p. 63.

depois de algumas voltas começam a estabelecer pontos entre si e se entrelaçam nessa malha (lugar que a pesquisa habita). É um lugar que a obra, ou trabalho, ou projeto, ou pesquisa, dá conta de construir para si; desenha aos poucos seu próprio mapa. Neste lugar existe algo de um contrato secreto, compromissos firmados com o trabalho que tentam de alguma maneira dar consistência para essas metodologias. Mas apesar da matéria e apesar do movimento, existe algo de fascinante no trabalho em repouso – e o limite para a indulgência é sempre difícil – como tempo que se dedica a assistir aos pensamentos: shhhhh! Eles trabalham em modo invisível para tecer aquela malha.

Qual é o meu problema? São muitos e nenhum. É talvez um problema do tempo da matéria, da conformação das coisas no mundo. Pode ser isso e pode não ser nada. Por vezes é uma curiosidade de almanaque que se satisfaz com muito pouco. Em alguns casos específicos é um fascínio inexplicável que não se bastará nunca.¹⁵²

*My list began with video*¹⁵³

Escolher falar aqui de um filme, que inicialmente foi pensado para o espaço de projeção do cinema, significa talvez uma reaproximação do *fotográfico* em suas instâncias mais diretas, mas também abrir para um pensamento sobre as práticas espaciais que está completamente permeado por um contexto de circulação e hibridização entre mídias, de pensar o espaço tridimensional em relação com imagens em movimento e outras qualidades de imagem.

L'Homme Atlantique, filme de Marguerite Duras (Gia Định, Vietnam, 1914–Paris, França, 1996) de 1981, começa com uma evocação ao esquecimento:

Vous ne regarderez pas la camera.
Sauf lorsqu'on l'exigera de vous.
Vous oublierez.
Vous oublierez.
Que c'est vous, vous l'oublierez.
Je crois qu'il est possible d'y

152 Notas para a obra *Continentes, vazios e fragmentos sobre tempo*, 2016. Ver Anexo 1 Portfólio.

153 «Minha lista começou com vídeo», como Rosalind Krauss inicia a leitura de *Airtime* de Acconci em *Notes* Parte 1. Ver Krauss, 1977a, p. 68.

Arriver.
 Vous oublierez aussi que c'est la camera.
 Mais surtout vous
 oublierez que c'est vous. Vous.¹⁵⁴

Por 45 minutos o texto é interpretado por Duras sobre a tela de projeção que se torna, por quase todo o filme, um bloco negro. Sua voz articula uma ausência numa repetição que se assemelha ao movimento das ondas que em momentos pontuais cortam a escuridão da tela. Toda a narrativa revolve a impotência do desejo apesar (e além) de sua absoluta força. Separação, ausência, um encontro não realizado que também será lembrado como uma cisão pela experiência impossível, o que se narra sobre o bloco negro de *L'Homme Atlantique* é a inscrição em palavra do que resta após o desaparecimento ou o não realizado. Um território permeado pela falta é definido por Duras como o melhor lugar para pensar o poder da incompletude da expressão, pois aquilo que é plenamente realizado não precisa se mover e então não haveria necessidade de falar, de produzir palavras, de criar. No documentário *Duras Filme*, ela explica que «dizer coisas é efeito da falta; falta de vida, falta de visão», e depois acrescenta: «Acho que é uma regra absoluta, e é a plenitude da falta de ser, seja no desejo, no amor ou no verão, que nos permite dizer: amor, desejo, verão».¹⁵⁵

Marguerite Duras fez *L'Homme Atlantique* em um período de depressão de ausência de Yann Andrea¹⁵⁶. Durante os primeiros 22 minutos de filme, a escuridão da tela é cortada por imagens de Yann Andrea e da praia; estas aparições esporádicas são planos do filme *Agatha e as leituras ilimitadas*, filmado algumas semanas antes, enquanto na trilha sonora ouvimos apenas a voz de Duras e o som das ondas do mar. Na primeira parte do filme vemos imagens intermitentes sobre tela preta, mas quando Duras diz: «Você permaneceu no estado de quem partiu. E fiz um filme com a sua ausência»¹⁵⁷ toda a imagem é suspensa, e ficamos com a narrativa e a tela tornada bloco negro, que passa a ser seu elemento principal.

A tela preta de *L'Homme Atlantique* passa a funcionar como ponto de encontro entre a autora e seu objeto, uma superfície onde é possível conjurar a falta, contorná-la,

154 «Você não vai olhar para a câmera. Exceto quando for exigido de você. Você esquecerá. Você esquecerá. Que é você, você vai esquecer. Acredito que é possível conseguir isso. Você também esquecerá que é a câmera. Mas acima de tudo você esquecerá que é você. Você.» *L'Homme Atlantique*, filme de 1981, posteriormente lançado em livro. Ver Duras, 1982.

Disponível em vídeo em: <https://www.youtube.com/watch?v=AI-N5VKiN3A>

155 Documentário de Jérôme Beaujour e Jean Mascolo, 1981, 9:27. Em francês. Disponível em: <https://www.ina.fr/ina-eclair-actu/video/cpb8205159704/duras-filme>

156 Escritor e ator, companheiro de Duras de 1980 a 1996. Ver Ferreira Neves, 2013, p. 87.

157 22:31. Disponível em vídeo em: <https://www.youtube.com/watch?v=AI-N5VKiN3A>

Marguerite Duras, *L'homme atlantique*, 1981. Filme, 43 minutos.
Stills, legendas em inglês © Estate of Marguerite Duras.

materializá-la e se deixar atravessar por ela, até que se transfigure em novo movimento do desejo. O corte da ausência não resulta estanque, e o mar, primeiro em imagem e depois em reminiscência sonora constante, fala de um movimento perpétuo do desejo.

Recuperando um pouco da reflexão com que finalizei a descrição do caso de Lapis Niger, diante de *L'Homme Atlantique*, de sua potência como um signo flutuante e vazio (para aproveitar o estímulo das palavras utilizadas por Lévi-Strauss) me coloco totalmente como um sujeito implicado no discurso. Talvez a tela preta seja um ponto de tangência, seja a única imagem possível e capaz de criar essa possibilidade, onde cada *vous, vous, vous*, são preenchidos por mim por todos os meus Vous, se me projeto como quem dá a voz ao discurso; ao mesmo tempo, essa posição é absolutamente permutável, e arrisco dizer que essa permutação é incontável, e constantemente este *vous*, sou eu, ele me cabe e consigo habitá-lo, por um instante, ressoando nas ausências performadas por mim. A tela preta se impõe como um espaço de tangência e expressão que torna a performance desta indexicalidade pela linguagem possível, onde os pontos de tangência entre discurso e objeto ou discurso e este espaço permanecem ativos para além da inscrição da obra, continuando abertos para a inscrição do índice no campo de ação infinito do signo vazio a cada vez que estamos diante deste filme.

Eu desejei o objeto, como quem deseja qualquer coisa de matéria bruta para dar lastro aos dias, para que a energia não se disperse em pensamento sem limites. Sillage é o rastro que o barco desenha na água conforme navega: curto ou longo, o certo é que desaparece. Um perfume, conforme sua volatilidade, pode ter curta ou longa sillage; procurei matéria bruta para o trabalho na tentativa de manipular de alguma forma meu tempo de volatilização.

Existe uma transcrição de uma fala de Kazuo Ohno durante um treino de onde ele fala da importância de se considerar as mãos. No treino, é preciso muitas vezes dançar olhando para as mãos, perseguindo seus gestos. «O que fazer com as mãos? No Butô é preciso transformar suas mãos em universo e observar seus desdobramentos». Talvez a busca dessa relação com os materiais e o desejo pelos objetos tenha algo dessa necessidade de se observar as mãos.

Eis o objeto. De onde vem o objeto?¹⁵⁸

Ajudar a pedra

A presença de rochas e minerais (em seu peso físico e metafórico) constituem importante matéria escultórica para Durham, que produzia seus objetos e instalações por meio de ações de arremesso, queda e sedimentação. Em sua obra mais recente, Durham se volta para a pedra com cada vez mais ênfase na condição inerente ao mineral de relato e testemunho, de carregar em si registros de acontecimentos físico-químicos e muitas vezes da própria constituição das condições de vida na Terra e de marcar uma temporalidade que se contrapõe à insignificância da existência humana. Em Durham o índice já aparece no material da obra, e outras camadas de indexicalidade se sobrepõem, como a criação do vestígio de um acontecimento (como vimos em *The petrified forest*), ou em construções narrativas que o artista faz a partir de indagações sobre pistas que o material traz em si: sua idade geológica, trajetória e deslocamentos do material até se tornar componente de uma obra, e outras aproximações que o artista cria.

Considerando a pedra como o meio primordial da escultura e da arquitetura, as ações podem ser lidas como posturas críticas diante dessas disciplinas, e também como reafirmação da função que a arquitetura e os bens de consumo duráveis desempenham como indicadores do poder na sociedade: «Meu trabalho (...) atua contra os dois fundamentos da tradição europeia: crença e arquitetura. Meu trabalho é contra a conexão da arte com a arquitetura, com a ‘estátua’, com a monumentalidade.»¹⁵⁹ Observando a trajetória do artista, percebo que a presença da pedra passa de instrumento de ataque a elemento que fornece um testemunho da história da vida no planeta, são espécies de documentos que dizem de uma temporalidade que nos ultrapassa. Através de uma investigação profunda sobre a matéria mineral, os objetos de Durham são sempre impregnados de reflexões sociais e políticas, e Durham diz que é preciso «ajudar as pedras... elas não funcionam sozinhas»:

Quando pinto um rosto bobo e indescritível na pedra-como-natureza, quero dar à nossa mãe seu verdadeiro rosto. A natureza não se importa. Se existem deuses, eles não são testemunhados como atenciosos. Não segue como moral, esta próxima afirmação, mas é minha nota pessoal caso você pense que sou cínico: somos nós que devemos nos importar e desenvolver mais intelecto. Animar a pedra anima o humano.¹⁶⁰

159 Jimmie Durham, depoimento para a exposição ‘A Shadow in Athens’ na Stigma Gallery, Atenas, 2003.

160 <http://www.ensembles.org/ensembles/stone-as-stone>

Durante a década de 1990, Durham se dedicou a aperfeiçoar a prática que ele chamou de *stonings*¹⁶¹, que consistia em *deixar* que as pedras impactassem vários objetos. *Resurrection* (1995), onde um televisor é apedrejado, e *St. Frigo* (1996), onde uma geladeira encontra o mesmo fim, se tornaram obras emblemáticas desse período de sua obra. Durham não desenha distinções entre seres animados e inanimados, mas para ele, «a diferença entre palavras, imagens e objetos é mais de grau do que de tipo». Em suas obras, Durham cria espaços possíveis para que os diálogos entre diferentes ‘graus’ de coisas, seres e substâncias aconteçam. Em um ensaio escrito para a exposição *A Shadow in Athens*, Durham declara que «desde que voltei para a Europa em 1994, tenho trabalhado com pedra de várias maneiras, tentando libertá-la do peso da arquitetura e da metáfora». É importante, segundo Durham, distinguir entre usar pedras como ferramentas e considerá-las «como pedras»¹⁶² em seu próprio mérito.

Em sua obra, Durham *ajuda a pedra* criando diferentes vozes, onde por vezes o movimento é de olhar para além da função tecnológica e arquitetônica das pedras e por outras, reforçar seu poder como ferramenta. Na obra *Prehistoric Stone Tool*, de 2004, Durham escreve um pequeno texto que compõe a obra onde uma descrição aparentemente distanciada da tipologia de ferramenta pré-histórica que temos a frente é interrompida por um ataque perpetrado pela própria pedra:

This simple flint hammer was made almost 40,000 years ago in the area of the river Seine close to present-day Paris. Of course, knowing so little of the lives and culture of people who produced this tool, it can only be conjecture as to its use. However, we can [...] HEY! OW, OW, AIEE! STOP! STOP! WHY ARE YOU HITTING ME? PLEASE! STOP! OH NO! STOP! OUCH!¹⁶³

Nesta obra vemos já uma parte do procedimento que reaparece em *Black Serpentine*, de 2019. A obra, produzida para a 58ª Bienal de Arte de Veneza, consiste em uma laje de serpentinita estruturada em uma armação de metal, acompanhada por um painel adjacente

161 Apedrejamentos.

162 Ver Kreuger, 2012.

163 «Este simples martelo de pedra foi feito há quase 40.000 anos na área do rio Sena, perto da atual Paris. É claro que, sabendo tão pouco sobre a vida e a cultura das pessoas que produziram esta ferramenta, só podemos conjecturar quanto à sua utilização. No entanto, podemos [...] Ei! Ai, ai, ai! PARE! PARE! Por que você está me batendo? POR FAVOR! PARE! OH NÃO! PARE! AI!». Este texto é parte integrante da obra *Prehistoric Stone Tool*, de 2004.

onde se encontra um texto que descreva a tipologia da pedra e o trajeto pelo qual ela viajou até chegar em Veneza.¹⁶⁴

O texto que acompanha a laje de pedra em *Black Serpentine* é uma entrada narrativa factual sobre *o que é* o objeto. Mas esta indagação é respondida por Durham conferindo à pedra um nome, uma origem, um endereço; é um modo de confrontar um objeto considerando a carga do material em relação ao tempo, à sua constituição física e seu impacto por onde passa, um exemplo de considerar a pedra em seu próprio mérito. Essa narrativa de certa forma factual, que considera a pedra em sua trajetória sem perder de vista sua *pureza* como matéria e desprezando qualquer formalidade, abre espaço para inferirmos, na leitura de cada um, o poder de emanção da matéria, principalmente no que se refere à temporalidade do material, à contemplação da noção de que coexistimos com materiais e objetos que testemunharam as primeiras formas de vida no planeta, e seguem, mesmo com o processamento que sofrem, nos contemplando — e, porque não, nos ultrapassando.

164 Componente de texto de *Black Serpentine*: *This stone is called Serpentinite. It is a silicate stone, made up also of magnesium, iron and water, with nickel, copper, asbestos and other minerals. The white streaks are calcite. It is formed deep underground and it may be that the first life on earth happened where Serpentinite was forming. Archaea, the earliest kind of life, is abundant in minerals under the sea as well as in vents at the sea floor. Serpentinite has all the elements in the correct mixture to favor archaea. The stone was quarried in northeast India, close to the border with Myanmar. Local peoples, 'tribals' of the Loi, Kuki and Naga, are the quarry workers. They are not the owners, however. At the quarry a large stone block is cut from the mountainside using a steel cable saw with water. The block is then sent by truck to another part of India where it is sliced into slabs using a circular saw with diamond-tipped teeth and polished. It is then taken to Mumbai where it is loaded onto a container and sent by ship through the Suez Canal into the Mediterranean Sea and then through the Straits of Gibraltar into the Atlantic and up the coast to the port of Hamburg. From that point the stone slab was sent by train to Leipzig. From Leipzig it went by truck to Hartha where the stone import company is located. From Hartha it was sent by another truck to a stone company in Kreuzberg, Berlin. I bought it from that company and hired a welder to make a steel frame for it because it weighs 600 kilos. From my studio in Berlin it was sent by truck to Mestre, outside of Venice where it was loaded onto a barge and sent to Venice.*

Em português: Esta pedra é chamada Serpentinita. É uma pedra de silicato, composta também por magnésio, ferro e água, com níquel, cobre, amianto e outros minerais. As listras brancas são calcita. É formada nas profundezas do subsolo e pode ser que a primeira vida na Terra tenha acontecido onde a Serpentinita estava se formando. Archaea, o tipo de vida mais antigo, é abundante em minerais no fundo do mar, bem como em fissuras no fundo do mar. A Serpentinita possui todos os elementos na mistura correta para favorecer archaea. A pedra foi extraída no nordeste da Índia, perto da fronteira com Mianmar. Os povos locais, 'tribais' dos Loi, Kuki e Naga, são os trabalhadores da pedreira. Eles não são os proprietários, no entanto. Na pedreira, um grande bloco de pedra é cortado da encosta da montanha usando uma serra de cabo de aço com água. O bloco é então enviado de caminhão para outra parte da Índia, onde é cortado em placas com uma serra circular com dentes com pontas de diamante, e então é polido. Em seguida, é levado para Mumbai, onde é carregado em um contêiner e enviado de navio através do Canal de Suez para o Mar Mediterrâneo e depois através do Estreito de Gibraltar para o Atlântico e subindo a costa até o porto de Hamburgo. A partir daí a laje de pedra foi enviada de trem para Leipzig. De Leipzig foi de caminhão até Hartha, onde fica a empresa importadora de pedras. De Hartha foi enviada por outro caminhão para uma empresa de pedras em Kreuzberg, Berlim. Comprei daquela empresa e contratei um soldador para fazer uma estrutura de aço porque ela pesa 600 quilos. Do meu estúdio em Berlim foi enviada de caminhão para Mestre, nos arredores de Veneza, onde foi carregado em uma barca e enviada para Veneza.

Jimmie Durham, *Prehistoric Stone Tool*, 2004. Madeira, tinta, pedra.

Foto: Fulvio Ricchetto © Estate of Jimmie Durham / Galleria Franco Soffiantino, Turim.

Jimmie Durham, *Black Serpentine*, 2019. Serpentinita, aço, impressão em papel e vidro.
58 Mostra Internacional de Arte, La Biennale di Venezia, «May You Live In Interesting Times».
Foto: Francesco Galli © Estate of Jimmie Durham / La Biennale di Venezia.

Na mesma Bienal de Arte de Veneza de 2019 Jimmie Durham foi premiado com o Leão de Ouro pelo conjunto da obra. Na ocasião, o artista concedeu uma entrevista onde falava sobre as esculturas que apresentou na exposição e, sobre *Black Serpentine* fala de um interesse pelo material e pela contemplação de suas características:

Encontrei esta pedra, que está no *Giardini*, em Berlim, numa loja de pedras que frequento (...) E eu adorei porque é uma pedra mágica, (...) Eu só queria mostrar essa pedra incrível. Então pensei: ‘coloque um pouco mais de arte nisso!’ Aí eu disse: ‘vou apenas contar a história desta pedra, mas é uma pedra tão mágica...’. Quando pensei isso pela primeira vez, não percebi o quão mágica essa pedra era.¹⁶⁵

Quando Durham se refere à laje de serpentinita como uma pedra mágica, ele está se referindo à qualidade da matéria de carregar em si índices da passagem do tempo: «a primeira vida na Terra começa provavelmente dentro deste tipo de pedra. Portanto ainda há vida nesta pedra»¹⁶⁶. Nesta obra então, como disse antes, existe a indexicalidade no material, que é sobreposta a outras camadas de operações que se dão na lógica do índice. A pedra, se coloca para o artista como objeto não-codificado, que o artista vai então impregnar de código a partir da justaposição do texto, onde o artista, a partir de uma leitura das informações indiciais e da investigação deles, fornece uma série de informações, neste texto que tem um certo funcionamento de legenda. Na construção do discurso de certa forma informativo e distanciado, Jimmie deixa espaço para o espectador completar a narrativa ao contemplar a carga energética, e porque não mágica, de um material que potencialmente é testemunha das primeiras formações de vida no planeta. Isso não significa que a relação do artista com o material seja distanciada. Na entrevista fica evidente como o artista se move pelo material:

Mal conhecemos o mundo em que vivemos e para mim isto vem com a ideia europeia de «vamos todos para o céu e esqueçamos esta terra», mas, não tenho a certeza se gostaria do céu... não há cadeiras nem lugar para sentar . Não há nada para fazer lá em cima, exceto cantar. Então eu quero ficar aqui, não quero ir para o céu. Eu amo a terra.¹⁶⁷

Quando Durham expressa sua intenção de fazer com que as pedras sejam vistas em seu próprio mérito, é para devolver a elas a propriedade de serem objetos do passado e, como escreveu George Kubler em *The Shape of Time*, «conhecer o passado é uma

165 Ver Durham Entrevista à 58ª Bienal de Veneza, 2019. Transcrição e tradução minhas. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bANiXbfYWHY>

166 Idem.

167 Idem.

performance tão surpreendente quanto conhecer as estrelas»¹⁶⁸. E conhecer o passado não se restringe apenas a olhar para o céu ou para uma laje de pedra cuja formação se deu há mais de 15 milhões de anos; o mesmo também se aplica a obras de arte, pois «por mais fragmentária que seja a sua condição, qualquer obra de arte é, na verdade, uma porção de acontecimento interrompido ou uma emanção de um tempo passado»¹⁶⁹. Mas como um campo aberto à flutuância da significação, *Black Serpentine* permanece aberta para receber novas projeções.

Em *Black Serpentine* o índice dêitico acontece na contrução narrativa do artista, quando suplanta a natureza não-codificada da imagem da pedra com o texto, mas esse campo permanece aberto muito além do gesto do artista. Quando observo *Black Serpentine* penso que esta 'legenda', justaposta à laje de pedra, funciona como um fio, que não se excede na tarefa de *apenas* atrair para perto da Serpentinita e sua imensa magnitude temporal; diante desta pedra começamos já a preenche-la com imagens de eras perdidas, formas de vida que surgiram e desapareceram, e tudo isso parece ter alterado tão pouco sua integridade, ou pelo menos não num tempo possível para nossa percepção e entendimento. É como se a laje de pedra em *Black Serpentine* espelhasse a indexicalidade do cosmos, que daqui de onde estamos recebemos em imagens luminosas que são índices de emissões que aconteceram de fato a milhares de anos, e que vêm nos alcançar no escuro, todos os dias, nos lembrando do limite da existência humana.

Outros espelhos

Quando Rosalind Krauss inicia as análises em *Notes Part I*, com *Airtime* de Vito Acconci ela localiza o índice dêitico na obra na dinâmica de permutação de referente do signo pronominal, que já acontece na linguagem, mas em uma versão potencializada pela dinâmica que se desenvolve entre o artista e sua própria imagem refletida no espelho.¹⁷⁰ O espelho enquanto objeto é bastante eloquente para ilustrar o funcionamento do shifter na linguagem. É um objeto cuja imagem produzida vai mudar a cada movimento, a cada vez que algo se colocar diante dele. Assim como as palavras *Eu* e *Você* se preenchem de significado a cada enunciado, o que se reflete na superfície do espelho também, vai se preencher de uma determinada realidade a cada movimento em seu exterior. Assim como o espelho,

168 Ver Kubler, 1962, p. 17.

169 Idem.

170 Ver início deste capítulo e também Krauss, 1977a, p. 69-69.

o signo pronominal não vai se transformar pelo contato com o referente a cada discurso; no âmbito da língua, permanecem abertos.

Aphex Twin, *stagename* de Richard D. James (Limerick, Irlanda, 1971), é um compositor, músico e DJ reconhecido como um dos artistas mais influentes da música eletrônica contemporânea. Suas músicas, reunidas em álbuns e EPs muitas vezes intrigantes e misteriosos, configuram um vocabulário sonoro próprio construído através de experimentação constante. A obra de Aphex Twin é permeada por um trabalho de imagem e performance que é indissociável da produção musical, e é nesta convergência que quero me concentrar. Ao longo dos anos 1990 James construiu uma imagem bastante distorcida de sua persona através de inúmeras afirmações falsas feitas em entrevistas¹⁷¹ que já eram bastante raras.

Além de informações estranhas sobre si mesmo, James lançou músicas nos últimos 30 anos sob diversos pseudônimos além de Aphex Twin: AFX, Blue Calx, Bradley Strider, Martin Tresseder, Caustic Window, Gak, Soit P.P., Polygon Window, Power-Pill, Q-Chastic, The Diceman, Tahnaiya Russell, DJ Smojphace e talvez outros. Anthony Huberman, em seu ensaio *I [heart] information* interperta a superabundância de pseudônimos como «uma estratégia usada por muitos artistas em suas tentativas de permanecer elusivos e difíceis de definir». Huberman defende que estas estratégias de negar ou manipular intencionalmente a medida de informação dada pelo artista sobre si ou sua obra, uma atitude de anti informação, contribui para manter o campo da obra ativo pois sustenta a curiosidade. Neste aspecto, se uma obra se abre para um entendimento total, a eliminação da curiosidade e de distância da obra causam uma perda da potencial atração magnética de uma obra:

Quando uma obra de arte sucumbe à interpretação – ou seja, quando é compreendida – ela deixa de estar no horizonte e se torna algo do qual o observador não tem mais distância. Compreender, então, sinaliza o momento de se ter alcançado uma obra de arte. Sem a atração magnética da especulação e do potencial afastamento, a curiosidade torna-se irrelevante. Na verdade, a curiosidade prospera quando não entendemos e não se aplica às coisas que entendemos. Como tal, a curiosidade é, em muitos aspectos, o oposto da informação, uma vez que a informação impulsiona e alimenta a compreensão.¹⁷²

Este caráter elusivo que depende da distância para se sustentar — como coloquei no capítulo 2 ao propor uma visão do fetiche não como algo negativo mas, ao contrário,

171 Ver «Fact of fiction: 7 stories about Aphex Twin». In: *Four Four Magazine*, 11 de maio de 2006. Disponível em: <https://tinyurl.com/mwxh3s3u>

172 Ver Huberman, 2007, p. 21.

necessário para manter a separação de um objeto que faz com que ele não se iguale a outros — remarca um valor de indexicalidade que só acontece pela separação, pois conserva uma «dimensão de fantasia precisamente porque algo permanece fora do domínio da percepção»¹⁷³.

As distorções da própria persona criadas por James através da fala e da performance de múltiplos nomes também se manifestam na imagem. Para a capa do álbum ... *I Care Because You Do*, de 1995, James fez um auto-retrato distorcido, com olhar desconcertante e um sorriso forçado e assustador. No *Richard D. James Album* de 1996, o artista produz mais um auto-retrato, desta vez com a expressão mais carregada e assustadora. Milhares de máscaras de papel foram produzidas com esta imagem e distribuídas em ações de lançamento. Em 1997, com o álbum *Come To Daddy*, as imagens distorcidas de James começam a ser projetadas em diversos personagens em vídeos, e essa dimensão visual do trabalho se potencializa em parcerias com o videoartista Chris Cunningham (nos vídeos para as músicas *Come To Daddy* e *Windowlicker*, esta de 1999) e, mais tarde com o artista digital Weirdcore, que a partir de 2009 passa a acompanhar as performances de Aphex Twin, onde imagens distorcidas da face de James são aplicadas sobre os rostos das pessoas em captações ao vivo, e a imagem resultante é devolvida nas telas voltadas para a plateia. Esta operação de projeção da imagem distorcida do artista sobre um espelhamento da plateia se intensifica com a ampliação do aparato tecnológico das performances, e na gig do festival *Field Day* de junho de 2017 ganha o impacto das projeções simultâneas em 18 telas. O escritor Chris Harvey em resenha desta performance publicada no jornal *The Telegraph* escreveu que, ao final, as pessoas

«pareciam quase uma nova espécie. O corpo humano – controlado desde tempos imemoriais por tantos ritmos: pulsar, respirar, dormir, piscar – foi codificado de forma diferente. Esta máquina antiga. Aphex Twin faz parte disso agora»¹⁷⁴.

O trecho da resenha acima me leva a refletir um pouco sobre a possibilidade da música eletrônica de alcançar lugares em nós que talvez se localizem em camadas anteriores à linguagem. Existe uma relação com a música erudita (ou clássica) em uma versão futurista, mas que também fala sem palavras, cria composições que podem comunicar emoções (ou comunicar com nossas emoções) a partir de emanações não-codificadas, e

173 Ver a página 70 deste trabalho.

174 Ver GREEN, Thomas H. “Aphex Twin: Inside the Mythology of the MDMA Mozart”. In: *Mixmag*, 12 de dezembro de 2019. London: Wasted Talent Ltd. Disponível em: <https://mixmag.net/feature/aphex-twin-warp-30>

Wolfgang Tillmans, *Retrato de Richard D. James aka Aphex Twin*, 2001.
Index Magazine © Wolfgang Tillmans / Index Magazine.

Aphex Twin, *Richard D. James Album*, 1996.

Reprodução © Aphex Twin / Richard D. James / Warp Records

Aphex Twin, Field Day, Londres, 3 de junho de 2017.
Reprodução © DJ Mag.

essa codificação se desenvolve em cada um de nós, em movimentos internos e externos do corpo, pelas vibrações e pela dança. Neste momento me lembro da descrição que Rosalind Krauss faz da performance de Deborah Hay em *Notes Part 2*: a peça se inicia com Hay explicando para a audiência que ao invés de dançar, ela gostaria de falar. A artista se apresenta, mas não mais através das rotinas da dança, para as quais ela «não consegue mais encontrar justificativa» e recorre, como bailarina, ao discurso falado para conseguir o tipo de movimento ao qual ela aspirava, que era «estar em contato com o movimento de cada célula de seu corpo»¹⁷⁵.

Krauss reconhece na performance de Hay três componentes principais: 1. Um afastamento dos termos da convenção estética da dança, onde a produção simbólica pelo movimento é suspensa e passa a operar na indexicalidade, com a fala como um indício de um movimento interno, invisível, envolvendo órgãos, músculos e substâncias que não vemos; 2. A fantasia de uma presença total: o movimento produzido pela fala a colocaria em contato com cada célula de todo o seu corpo estando supostamente todas elas em movimento por conta da fala; e 3. O próprio recurso à fala onde se reitera a fantasia de presença total descrita no segundo componente. Krauss vai buscar uma relação lógica entre esses componentes, e neste caso, é que essa lógica parece estar presente em grande parte da produção contemporânea: «a redução do signo convencional», próprio à linguagem do artista, ao traço, que por sua vez cria a necessidade de um «discurso suplementar».¹⁷⁶ Hay chama de presença total algo do qual percebemos apenas o traço, manifesto no som da fala, que seria o resultado de um movimento interno. O som nos alcança como uma forma de índice.

Com a música eletrônica, e especialmente com a experiência das performances de Aphex Twin, é como se este movimento descrito por Krauss se manifestasse de forma dupla e também inversa: a performance, impregnada de várias instâncias da indexicalidade nos alcança em dimensão visual e sonora. Os movimentos de vibração produzidos pelo som internamente em nosso corpo é externalizado na forma de movimentos externos do corpo pela dança, um índice do movimento interno produzido pela recepção da performance.

Em 2014, depois de um hiato de mais de dez anos, James lança o álbum *Syro*. Imediatamente após o lançamento, proliferou-se na internet inúmeras discussões sobre o significado da palavra que dá título ao álbum. Mais tarde, James relatou em uma entrevista ser «uma palavra inventada pelo meu filho. Não sei o que significa, e ele também não sabe

175 Krauss, 1977b, p. 559.

176 Idem.

o que significa», e James trabalha intencionalmente e se diverte com as possibilidades do signo flutuante, e afirma que «se você inventar palavras, as pessoas projetam nelas seus próprios significados (...) Olhei um fórum ontem à noite e já havia cerca de 10 páginas de pessoas fazendo siglas de Syro»¹⁷⁷.

Como vimos, na convergência entre pesquisa musical, performance e criação de imagem, a produção de James é marcada pela lógica do índice em várias instâncias: na própria produção musical, na elaboração da imagem, na performance, e nas possibilidades de recepção. Neste capítulo falei da indexicalidade presente em formas bastante distintas: filme, instalação, produção musical e performance com possibilidades de interação midiática. A indexicalidade que encontramos nestas manifestações, marcada pela dêixis, é uma forma mais fluída e de certo modo «imaterial» de índice, mas que, como vimos, coexiste com outras instâncias da lógica do índice, desse *fotográfico* que se manifesta na arte muito antes de termos uma palavra para evocá-lo.

177 Ver SHERBURNE, Philip. «Strange Visitor: A Conversation With Aphex Twin» in: *Pitchfork*, 18 de setembro de 2014. Disponível em: <https://pitchfork.com/features/cover-story/reader/aphex-twin/>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando, em 1977 Rosalind Krauss se concentra sobre o índice em busca um dispositivo teórico para olhar a produção artística de então, ela o faz na tentativa de encontrar entradas possíveis para obras de arte que se desenvolviam já num panorama muito amplo, como coloquei anteriormente, onde diversos agenciamentos se inscreviam nas obras e a noção de estilos e escolas do formalismo não eram mais suficientes para sustentar qualquer discurso crítico ou teórico. Krauss admite o caráter elusivo do índice, que poderia ser (e foi, na semiologia) contestado como um aparato epistemológico consistente. Mas Krauss também conclui que talvez seja justamente esse caráter elusivo e elástico da indexicalidade que a torna tão eficiente e instigante para observar a arte¹⁷⁸. Na década de 1990 Dubois, quando pergunta se a arte é (ou tornou-se) fotográfica, já declara de certa forma a presença constante do índice na arte, desde que qualquer noção de representação aparece na produção de imagens.

Vivemos hoje um panorama ainda mais complexo no que diz respeito à convergência de múltiplos agenciamentos no campo das obras e, com este trabalho, me concentrei nas tarefas de, primeiro, delinear um panorama teórico do índice e exercitar sua aplicabilidade em obras históricas (da passagem para o que passamos a chamar de arte contemporânea) que traziam a indexicalidade já bastante pronunciada como método e, em cada capítulo, demonstrar a presença do índice em obras produzidas muito depois da publicação de *Notes Part 1 e 2*.

No capítulo 1 me concentrei em obras que manifestam a lógica do índice através da impressão e da propagação de formas e gestos, da impressão criada a partir da revelação da capacidade dos continentes (corporificação dos vazios), e como esta forma de indexicalidade é impregnada do *fotográfico*. As obras de Duchamp que analisei no capítulo 1 são uma espécie de marcação histórica da emergência deste *fotográfico* em outras práticas, que se configuram como uma espécie de passagem para uma indexicalidade em diálogo com as práticas espaciais e com obras que se configuram em convergências de diversas mídias e diferentes qualidades de presença do artista.

No capítulo 2, a partir da observação de ruínas e de ambientes delimitados para investigação forense, discuti obras que se constituem na lógica do índice através da presença — ou da construção — de rastros que falam sobre acontecimentos que podem estar

178 Ver Krauss, 1977a e 1977b.

localizados no tempo de maneira muito distintas. Em todas as obras que analisei persistem narrativas sobre ausências e desaparecimentos.

No capítulo 3, o índice na linguagem, em especial em sua forma de *shifter*, e ladeado pela noção de significantes vazios, serve de fio para observar manifestações mais difusas da indexicalidade, e, pelo próprio caráter dinâmico do *shifter*, esse índice aparece em várias instâncias, tanto no confronto dos artistas com seus objetos quanto no do espectador que se coloca diante das obras.

Todo este estudo é atravessado por fragmentos de escritos meus, que são notas que fazem parte do processo de produção de minhas obras, onde em vários momentos o índice se manifesta. Neste momento, de olhar para o conjunto da pesquisa e procurar o que é possível remarcar, resumidamente, o que permanece, percebo que a indexicalidade é uma parte indissociável de estar no mundo, no sentido de que, em nossas trajetórias artísticas, mas não só, produzimos marcas, traços e somos atravessados por outros índices, que se imprimem em nós e em tudo o que nos cerca.

O índice é sempre uma espécie de materialização de um corte na contiguidade, e uma vez que um traço, um rastro, uma impressão se forma, ou uma enunciação no campo do índice começa e termina, o objeto que se constitui na lógica indiciária é um testemunho da inegabilidade da separação e da perda. Com os *shifters* percebi, no campo das obras, uma espécie de modelo ainda mais elusivo, e talvez por isso, mais possível de se refletir em manifestações artísticas muito distintas, porque funcionam como receptáculos abertos de significação e parecem ser infinitos (de abertura constante). Não pertencem a nenhum referente específico, vão se preencher de significado a cada enunciado, e então, a dinâmica de proximidade e separação não é definitiva e estanque: sempre se pode retornar, se afastar, repetir. Isto está tão incorporado no discurso e no pensamento que, quando observamos a indexicalidade como um sistema aberto, existe uma *beleza* que se manifesta em como a indexicalidade como método, além de ser verificada no campo de força das obras de arte, pode também se verificar em outros campos, como disse anteriormente, em nossa forma de estar no mundo.

REFERÊNCIAS

- BARTHES, Roland. «A retórica da imagem». In: *O óbvio e o obtuso: ensaios sobre fotografia, cinema, teatro e música*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. p. 27–43.
- _____. *Camera Lucida*. London: Vintage Books, 2000. 120 p.
- BEUYS, Jessyka; WENZEL, Eva. *Joseph Beuys Block Beuys*. Munique: Schirmer/Mosel Verlag, 1990. 120 p.
- BEUYS, Joseph. *The secret block for a secret person in Ireland* (Catálogo). Oxford: Modern Art Oxford, Museum of Modern Art, 1974. 160 p.
- _____. *Beuys lacht* (Livreto e disco de vinil). Ed. Klaus Staeck e Gerhard Steidl. Göttingen: Steidl Verlag, 2021.
- BLUME, Eugen. «Die Revolution sind wir». In: Beuys. *Die Revolution sind wir*. Göttingen: Steidl Verlag, 2008. 408 p.
- _____. «Joseph Beuys Multiple Message». In: *Joseph Beuys Multiples from the Reinhard Schlegel Collection* (Catálogo da exposição). Mitchell-Innes & Nash, Nova Iorque, março de 2015.
- BUCHLOH, Benjamin H. D. «Introduction». In: *October*, vol. 70, 1994, pp. 3–4.
- CABANNE, Pierre. *Dialogues with Marcel Duchamp*. Cambridge, Mass.: Da Capo Press, 2009.
- CARRIER, David. Rosalind Krauss and American philosophical art criticism: from formalism to beyond. Westport: Praeger, 2002. 140 p.
- CARVALHOSA, C. «Favor não tocar», entrevista concedida a Juliana Monachesi. São Paulo: Centro Universitário Maria Antônia da USP, 2005.
- CASHELL, Kieran. «Ex Post Facto: Peirce and the Living Signs of the Dead». In: *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, vol. 43, no. 2, 2007, pp. 345–371.
- _____. *Aftershock: The Ethics of Contemporary Transgressive Art*. Londres: I.B. Tauris, 2009. 272 p.
- CHUKHROV, Keti. «Soviet Material Culture and Socialist Ethics in Moscow Conceptualism», in: e-flux journal. Número 29, novembro de 2011. 10 p.
- CLARIDGE, Amanda. *Rome: An Oxford Archaeological Guide*. Oxford: Oxford University Press, 2010. 544 p.
- COARELLI, Filippo. *Rome and environs: an archaeological guide*. Oakland: University of California Press, 2014. 624 pág.
- CROSSLAND, Zoë. «Forensic afterlives», in: *Signs and Society*, Volume 6, número 3. The University of Chicago Press, 2018. p. 622-647

- DIDI-HUBERMAN, Georges. *O que vemos, o que nos olha*. São Paulo: Editora 34, 2010.
- _____. *Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.
- DOANE, Mary Ann. «Indexicality: Trace and Sign». *Differences: a journal of feminist cultural studies*, Volume 18, Issue 1. Duke University Press, 2007. p. 1-6.
- _____. «The Indexical and the Concept of Medium Specificity». *Differences: a journal of feminist cultural studies*, Volume 18, Issue 1. Duke University Press, 2007. p. 128-152.
- DOMINGUES, Daniella C. *Continentes vazios e fragmentos sobre tempo*. Belo Horizonte: Modular, 2016. 44 p.
- DUBOIS, Philippe. *O ato fotográfico e outros ensaios / Philippe Dubois; tradução Marina Appenzeller*. Campinas: Papirus, 1993. 362 p.
- DURAS, Marguerite. *L'Homme atlantique*. Paris: Les Éditions de Minuit, 1982. 32 p.
- DURHAM, Jimmie. «Here at the centre of the world» in: *Third Text*, Volume 2, issue 5, 1988, pp. 21–32.
- _____. «Jimmie Durham in conversation with Dirk Snauwaert», in: *Pressplay: Contemporary artists in conversation*. London: Phaidon, 2005, p. 162–174.
- EMIN, Tracey. *Tracey Emin: works 1963-2006*. Nova Iorque: Rizzoli, 2006. 420 p.
- EPSTEIN, Mikhail: *After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture*. Amherst: The University of Massachusetts Press, 1995. 416 p.
- FERREIRA NEVES, M. *Marguerite Duras. O cinema da escrita. A escrita da voz. A voz do cinema*. Santa Maria da Feira: Afrontamento, 2013. 113 p.
- FILIPOVIC, Elena. «A Museum That is Not». e-flux Journal, edição nº 4. Março de 2009. 20 p. Em <https://www.e-flux.com/journal/04/68554/a-museum-that-is-not/>
- FOSTER, Hal. *Compulsive Beauty*. October Books: Massachusetts Institute of Technology, 1993. 325 p.
- GALLAGER, Ann. DONOVAN, Molly. *Rachel Whiteread* (Catálogo, Tate Britain). Munique: Prestel, 2018. 237 p.
- GEIMER, Peter. «Image as Trace: Speculations about an Undead Paradigm». *Differences: a journal of feminist cultural studies*, Volume 18, Issue 1. Duke University Press, 2007. p. 7-28.
- GIBBONS, Joan. *Contemporary Art and Memory: Images of Recollection and Remembrance*. Londres: I.B.Tauris, 2007.
- GOMBRICH, E.H. *A História da Arte*. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1993. 548 p.
- GRIFFIN, Jonathan. «Elements from the Actual World» in: *Art in America*, April 2017, pp. 33–42.
- GROYS, Boris. *Ilya Kabakov: The Man Who Flew into Space from his Apartment*. London:

- Afterall / Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2006. 64 p.
- HUBER, Eva. *Joseph Beuys: Hauptstrom und Fettraum*. Darmstadt: Verlag Jürgen Häusser, 1993.
- HUBERMAN, Anthony. «Jimmie Durham: For the Price of a Magazine» in: *Afterall: A Journal of Art, Context, and Enquiry*, no. 30, 2012. p. 28–37.
- _____. «I [heart] Information» in: *Afterall: A Journal of Art, Context and Enquiry*, no. 16, 2007. p.18–26.
- IRIMIA, Alexandra. «Figural Voids: Empty Signifiers and Other Figures of Absence». In: *Working through the Figure: Theory, Practice, Method*. Bucharest: University of Bucharest Press, 2017.
- KABAKOV, Ilya (autor); JACKSON, Matthew Jesse (ed.). *On Art*. Chicago: University of Chicago Press, 2018. 432 p.
- KRAUSS, Rosalind E. «Notes on the Index: Seventies Art in America». In: *October*, 3, 1977a. p. 68–81.
- _____. «Notes on the Index: Seventies Art in America. Part 2» In: *October*, 4, 1977b. p. 58–67.
- _____. *Passages in modern sculpture*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1981. 320 p.
- _____. *The optical unconscious*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1993. 356 p.
- _____. «The X marks the spot» In: *Rachel Whiteread: shedding life* (Catálogo Tate Gallery Liverpool / Museo Reina Sofía). London: Tate Gallery, 1996. p. 74-81.
- KREUGER, Anders. «Stone as Stone: An Essay about Jimmie Durham.» *Afterall: A Journal of Art, Context and Enquiry*, no. 30, 2012. p. 14–27.
- KUBLER, George. «The Shape of Time. Reconsidered.» in: *Perspecta*, vol. 19, 1982, pp. 112–21. *JSTOR*, <https://doi.org/10.2307/1567055>.
- _____. *The Shape of Time: Remarks on the History of Things*. New Haven: Yale University Press, Jan 1, 1962. 136p.
- LEAL, Paloma E.; APARICIO, Carmen F.; MARTÍN, Belén G. *La colección: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía*. Madrid: Editorial Palacios y Museos, 2000. P. 119–127.
- LEIRIS, Michel. *O espelho da tauromaquia*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. 80 p.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. *Introduction to the work of Marcel Mauss*. Londres: Routledge, 1987. 96 p.
- LOBELL, Jarrett A. «Pompeii's Dead Reimagined» *Archaeology*, vol. 64, no. 5, Archaeological Institute of America, 2011, pp. 39–41.
- MACAULAY, Rose. *Pleasure of ruins*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1953. 464 p.
- MALT, Johanna. «Impossible Contact: The Thing in Lacan and Rachel Whiteread.» *L'Esprit Créateur*, vol. 47, no. 3, 2007, p. 55–67.

- MAMINE, Tomoko. «Questioning Frames of Art History: Murakami Saburō's Breakthrough in 6 Holes». In: *Art/Histories in Transcultural Dynamics*. Leiden, The Netherlands: Brill | Fink, 2017. p. 247-264.
- MAMMÌ, Lorenzo (org.). *Carlito Carvalhosa*. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2000.
- MESCH, Claudia. Joseph Beuys. Coleção Critical Lives. Londres: Reaktion Books, 2017. 152 p.
- POHL, Lucas. «Aura of decay: Fetishising Ruins with Benjamin and Lacan». In: *Transactions of the Institute of British Geographers*, volume 47. London: Royal Geographic Society, 2022. p. 153–166.
- RAY, Gene (ed.). *Joseph Beuys: mapping the legacy*. Sarasota: The John and Mable Ringling Museum of Art, 2001.
- SEIGEL, Jerrold. *The Private Worlds of Marcel Duchamp: Desire, Liberation, and the Self in Modern Culture*. Berkeley: University of California Press, 1997.
- SHANKS, Michael. *Experiencing the Past: on the Character of Archaeology*. 1ª edição. New York: Routledge, 1992. 196 p.
- SIGNORINI, Roberto. *A arte do Fotográfico: os limites da fotografia e a reflexão teórica nas décadas de 1980 e 1990* / Roberto Signorini; tradução: Carlo Alberto Dastoli. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014.
- SIGURDSSON, Haraldur, et al. «The Eruption of Vesuvius in A. D. 79: Reconstruction from Historical and Volcanological Evidence», in: *American Journal of Archaeology*, vol. 86, no. 1, Archaeological Institute of America, 1982, pp. 39–51.
- TEIXEIRA, José. «Monumentalidade, electrodomésticos e contracultura», in: *Arte & sociedade*. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2011, p. 208–225.
- TIAMPO, Ming; MUNROE, Alexandra (eds.). *Gutai: Splendid Playground*. Catálogo. New York: Solomon R. Guggenheim Museum, 2013. 316 p.
- TISDALL, Caroline. Joseph Beuys (Catálogo). New York: Solomon R. Guggenheim Museum, 1979. 288 p.
- TOMBERGER, Corinna. «Show Your Wounded Manliness: Promises of Salvation in the Work of Joseph Beuys», in: *Paragraph*, vol. 26, no. 1/2, 2003, pp. 65–76.
- TOMKINS, Calvin. *Duchamp: uma biografia*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- TORRES, Fernanda Lopes. «Notas sobre a estrutura temporal do processo de produção de Joseph Beuys e Tunga em Espaço de Gordura e ão». In: *20º Encontro Nacional ANPAP 2011 Subjetividades, Utopias e Fabulações*, 2011, Rio de Janeiro. 20 Encontro Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2011. p. 1748–1761.
- VAN DER MEIJDEN, Peter. «Not Incorrect and Particularly Not Irrelevant: Joseph Beuys

- and Henning Christiansen, 1966–71». In: *Tate Papers*. Edição 31, março de 2019.
- VENANCIO FILHO, Paulo. «Corpos sem alma» in: *Rachel Whiteread*. Rio de Janeiro: Artviva, 2003, p. 27–77.
- VILIANI, Andrea, and Massimo Osanna. *Pompei@Madre: materia archeologica*. Milano: Electa, 2017.
- WISNIK, Guilherme. «Carlito Carvalhosa: Posições Alteradas» in: *Precaução de Contato*. São Paulo: Galeria Nara Roesler, 2014. 94 p.
- WHITEREAD, Rachel. *Ghost*. Rachel Whiteread in conversation with Nicholas James. Londres: Cv/Visual Arts Research Book, 1990.
- _____. *House*. London: Phaidon, 1995.
- _____. *Rachel Whiteread / curadoria de Paulo Venancio Filho e Ann Gallagher*. Rio de Janeiro: Artviva, 2003. 100p.
- _____. «Rachel Whiteread in conversation with Michael Asher, 1992». In: *Speaking of Art: Four Decades of Art in Conversation*. London: Phaidon, 2010. p. 120-125.

ANEXO 1 *Portfolio*

Imagens de sete obras realizadas entre 2012 e 2022

Os lados de um telhado se contam em águas, 2022.

Vista da instalação: gesso, fotografia, papel e impressão.

Museu de Arte de Ribeirão Preto © Daniella Domingues.

Os lados de um telhado se contam em águas, 2022.

Detalhe: fotografia, papel e impressão.

Museu de Arte de Ribeirão Preto © Daniella Domingues.

Lapidário e Os lados de um telhado se contam em águas, 2022.

Vista da instalação: gesso, fotografia, papel e impressão.

Museu de Arte de Ribeirão Preto © Daniella Domingues.

Lapidário e Os lados de um telhado se contam em águas, 2022.

Vista da instalação: gesso, fotografia, papel e impressão.

Museu de Arte de Ribeirão Preto © Daniella Domingues.

Cada uma das placas, feitas em gesso e pigmentos para imitar o mármore, traz uma inscrição com o nome de uma música na primeira linha e do artista na segunda linha. *Lapidário* trata de afetos construídos em torno da cultura da música eletrônica e brinca com diferentes noções de temporalidades, permanência, legado e memória.

Lapidário, 2022.

Gesso, pigmento.

GAL © Daniella Domingues.

Lapidário, 2022.

Gesso, pigmento.

GAL © Daniella Domingues.

Happy Water, 2018.

Vista da instalação, dimensões variáveis.

Componente de vídeo 24:14 H264 1080p, madeira, gesso e feltro.

Platform Projects, Atenas, Grécia © Daniella Domingues.

Happy Water, 2018.

Stills do vídeo.

Componente de vídeo 24:14 H264 1080p, madeira, gesso e feltro.

Platform Projects, Atenas, Grécia © Daniella Domingues.

Happy Water, 2018.
Escultura. Gesso, feltro e plástico.
© Daniella Domingues.

Continentes, vazios e fragmentos sobre tempo, 2016.
Papel arroz, carvão, grafite, gesso, pigmentos e papelão
© Daniella Domingues.

Continentes, vazios e fragmentos sobre tempo (detalhes), 2016.
Papel arroz, carvão, grafite, gesso, pigmentos e papelão.
© Daniella Domingues.

Continentes, vazios e fragmentos sobre tempo (detalhes), 2016.
Papel arroz, carvão, grafite, gesso, pigmentos e papelão.
© Daniella Domingues.

Sedimento, 2016.
Gesso, papel jornal e toner.
© Daniella Domingues.

Coluna quebrada: ensaio sobre o colapso, 2015.

A construção e destruição sucessivas de uma coluna fundida em gesso permeiam a ação cujos vestígios são posteriormente arquivados. Ação de 20 minutos e 9 objetos escultóricos de dimensões variadas. Performance e escultura (fundição em gesso e quebra).

© Daniella Domingues.

Notas sobre uma coluna, 2012–2017.

16 imagens impressas digitalmente em Fabriano2, montadas em cartolina compactada, numeradas sequencialmente e assinadas no verso, 14,5 x 12 cm cada; edição impressa digital monocromática. Número de exemplares indeterminado. Sem assinatura. 21 x 29,7 cm cada. Akademie Schloss Solitude Projektraum © Daniella Domingues.

Parte da exposição *When a wave rolls out and the next has not yet broken*, com curadoria de Elmar Mellert. Projektraum Römerstraße, Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Alemanha. Dezembro de 2017.

Notas sobre uma coluna, 2012–2017.

Vista da instalação.

Akademie Schloss Solitude Projektraum © Daniella Domingues.